

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 217.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: Christine Felber, Ellen Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Richtlinien für Autor*innen – Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s – direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Creative Commons Licence: CC-BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. – Attribution, partage dans les mêmes conditions. – Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. – A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. – L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2026 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-26-1 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-27-8 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.19730050

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Eva Carlevaro, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat: Ellen Thiermann

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber – éditeur – editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.–, Kollektivmitglieder Fr. 220.–, Studenten Fr. 60.–, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.–, Paarmitgliedschaft Fr. 150.–.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.–, membres collectifs fr. 220.–, étudiants frs. 60.–, membres à vie frs. 2200.–, membres en ménage frs. 150.–.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.–, soci collettivi fr. 220.–, studenti fr. 60.–, soci vitalizi fr. 2200.–, coppie fr. 150.–.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6	Stefan Hochuli, Bernhard Luder und Gishan F. Schaeren, Wasserpegel-Langzeitmonitoring bei zwei prähistorischen Seeufersiedlungen mit Feuchtbodenerhaltung im Kanton Zug	162
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Raphael Berger, Die spätlatènezeitlichen Befestigungen auf dem Montchaibeux im Delsberger Becken JU.....	7	Hannes Hübner, Wer schoss denn da? Analyse neuzeitlicher Bleikugeln aus dem Kanton Thurgau	176
Myriam Camenzind und Christine Pümpin, Neue Erkenntnisse zur spätlatène- und kaiserzeitlichen Besiedlung im Vorfeld des Basler Münsterhügels. Teilauswertung der Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6)	55	Stefanie Martin-Kilcher und Elsa Mouquin, 50 Jahre ARS / 50 ans ARS - Rückblick und Ausblick 2024 ...	192
Oliver Dillier, Ein hallstattzeitlicher Grabhügel aus der Grabhügelgruppe von Eich-Weierholz LU. Mit Beiträgen von Cornelia Alder, Sabine Deschler-Erb (†), Claudia Gerling und Patricia Vandorpe	95	Monika Oberhänsli, Fabio Wegmüller und Martin P. Schindler, Bronzezeit mit Aussicht: Der Hoch Chapf bei Eichberg SG im Alpenrheintal	200
Anna Flückiger, Die Frühgeschichtliche Archäologie im Umbruch der Paradigmen.....	121	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Comunicazioni e recensioni</i>	213
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Hansjörg Brem, Urs Leuzinger, Torsten Bogatzky und Giuseppe Prete, Verloren in Konstanz? Ein Fund mittelalterlicher Silbermünzen im Tägermoos (Tägerwilen TG).....	141	Caty Schucany, Les Helvètes à l'époque romaine (Rossana Cardani Vergani)	213
Alissa Cuipers, Hannes Flück, Bea Koens und Fabio Wegmüller, Archäologische Prospektionen im Areal des Beschneigungsprojekts Elm-Futuro. Neue Einblicke in die Vergangenheit des alpinen Gebiets Elm-Ämpächli GL	147	Sabine Deschler-Erb (27. Mai 1963-27. November 2025) Jürg Ewald (31. Dezember 1938-18. September 2025)	214 215
		<i>Geschäftsbericht 2025 – Rapport d'activité 2025 – Resoconto amministrativo 2025</i>	217

Abkürzungen – Abréviations – Abbreviazioni

Allgemeines – Généralités – Generalia

AAFR	Amt für Archäologie des Kantons Freiburg
ABBS	Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
ACVD	Archéologie cantonale VD
AD	Archäologischer Dienst
ADA ZG	Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug
ADB	Archäologischer Dienst Bern
AKMBL	Archäologie und Kantonsmuseum des Kantons Basel-Landschaft
APA	Association Pro Aventico
AS	Archéologie der Schweiz – Archéologie Suisse – Archeologia Svizzera
GPV	Gesellschaft Pro Vindonissa
GSETM	Groupe Suisse pour l'Etude des Trouvailles Monétaires
IFS	Inventar der Fundmünzen der Schweiz
IAHA Lausanne	Institut d'archéologie et d'histoire ancienne de l'Université de Lausanne
KA	Kantonsarchäologie
LK/CN	Landeskarte der Schweiz – Carte nationale de la Suisse – Carta nazionale della Svizzera
OCC/SAP	Office de la Culture (du canton de Jura), Section d'Archéologie et de Paléontologie
OPAN	Office de patrimoine et de l'archéologie de Neuchâtel
ORA VS	Office des recherches archéologiques du Canton du Valais, Martigny
SAC	Service Archéologique Cantonal
SAEF	Service archéologique de l'état de Fribourg
SAF	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen
SCA	Service cantonal d'archéologie
SGUF	Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
SSPA	Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Società Svizzera di Preistoria e d'Archeologia
TA/AT	Topographischer Atlas der Schweiz – Atlas topographique de la Suisse
UBC	Ufficio cantonale dei beni culturali

Kantone – Cantons – Cantoni

AG	Aargau
AI	Appenzell I.-Rh.
AR	Appenzell A.-Rh.
BE	Bern
BL	Basel-Landschaft
BS	Basel-Stadt
FR	Fribourg
GE	Genève
GL	Glarus
GR	Graubünden
JU	Jura
LU	Luzern
NE	Neuchâtel
NW	Nidwalden
OW	Obwalden
SG	St. Gallen
SH	Schaffhausen
SO	Solothurn
SZ	Schwyz
TG	Thurgau
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Valais
ZG	Zug
ZH	Zürich
FL	Fürstentum Liechtenstein

Bibliographie – Bibliografia

AAS	Annuaire d'Archéologie Suisse – Annuario d'Archeologia Svizzera
ADSO	Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn
AKB	Archäologisches Korrespondenzblatt
AKBE	Archäologie im Kanton Bern
AF, ChA	Archéologie Fribourgeoise, Chronique Archéologique
AFS	Archäologischer Führer der Schweiz
ArchBE	Archäologie Bern/Archéologie bernoise
as.	archéologie der schweiz – archéologie suisse – archeologia svizzera
ASA	Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde – Indicateur d'Antiquités Suisses
ASAG	Archives Suisses d'Anthropologie Générale
ASSPA	Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Annuario della Società Svizzera di Preistoria et d'Archeologia
AVd	Archéologie vaudoise
Ber. RGK	Berichte der Römisch-Germanischen Kommission
BPA	Bulletin de l'Association Pro Aventico
CAF	Cahiers d'archéologie fribourgeoise
CAR	Cahiers d'Archéologie Romande
CIL	Corpus Inscriptionum Latinarum
FHA	Freiburger Hefte für Archäologie
GAS	Guides archéologiques de la Suisse
JbAK	Jahresbericht aus Augst und Kaiseraugst
JbAS	Jahrbuch Archäologie Schweiz
Jber. GPV	Jahresberichte der Gesellschaft Pro Vindonissa
JbHVFL	Jahrbuch des Histor. Vereins für das Fürstentum Liechtenstein
JbRGZM	Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz
JbSGU, JbSGUF	Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
MAGZ	Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zürich
RAS	Résumés zur Archäologie der Schweiz – Résumés d'Archéologie Suisse
RHV	Revue Historique Vaudoise
RIC	The Roman Imperial Coinage
SPM	Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter – La Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen-Age – La Svizzera dal Paleolitico all'alto Medioevo
UFAS	Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz
US	Ur-Schweiz – La Suisse Primitive
ZAK	Zeitschrift für Schweiz. Archäologie und Kunstgeschichte – Revue suisse d'art et d'archéologie – Rivista svizzera d'arte e d'archeologia

Museen – Musées – Musei

HM	Historisches Museum
MAH	Musée d'art et d'histoire
MCA	Musée cantonal d'archéologie
MRA	Musée Romain Avenches
BHM Bern	Bernisches Historisches Museum Bern
KMU Zug	Kantonales Museum für Urgeschichte(n) Zug
LLM Vaduz	Liechtensteinisches Landesmuseum Vaduz
MA Schaffhausen	Museum zu Allerheiligen Schaffhausen
KMBL Liestal	Kantonsmuseum Baselland Liestal
MB Lenzburg	Museum Burghalde Lenzburg
MCAH Lausanne	Musée cantonal d'archéologie et d'histoire Lausanne
MJ Delémont	Musée jurassien Delémont
NM Luzern	Natur-Museum Luzern
RM Augst	Römermuseum Augst
RM Chur	Rätisches Museum Chur
SLM Zürich	Schweizerisches Landesmuseum Zürich
VM Brugg	Vindonissa-Museum Brugg

RAPHAEL BERGER

DIE SPÄTLATÈNEZEITLICHEN BEFESTIGUNGEN AUF DEM MONTCHAIBEUX IM DELSBERGER BECKEN JU

Keywords: Spätlatènezeit; Befestigung; Pfostenschlitzmauer; Prospektion; Metalldetektor; Grabung; befestigte Höhensiedlung; Mikromorphologie; Geoarchäologie. – La Tène finale ; fortification ; mur à poteaux frontaux ; prospection ; détecteur de métaux ; fouilles ; site fortifié de hauteur ; micromorphologie ; géoarchéologie. – La Tène recente; fortificazione; muro a paletti; prospezione; metal detector; scavo; sito fortificato in altura; micromorfologia; geoarcheologia. – Late La Tène period; fortification; post-hole wall; survey; metal detector; excavation; fortified hilltop site; micromorphology; geoarchaeology.

Zusammenfassung

Von 2019 bis 2024 wurde in einem Projekt zur spätlatènezeitlichen «site fortifié de hauteur» auf dem Montchaibeux JU geforscht. Die Auswertung zeigt, dass die spätlatènezeitliche Nutzung mit einem mutmasslichen Kultbereich beginnt. Vermutlich während der Stufe LT D1b wurde das Plateau eingeebnet und rundherum mit einer Pfostenschlitzmauer befestigt.

Es wurde Metallhandwerk betrieben und für verschiedene Konstruktionen Lehm aus dem Tal verwendet. Zu einem späteren, nicht genau datierten Zeitpunkt wurde die Befestigung mittig durch einen Wall mit Graben verkleinert. Nach der Eisenzeit fand eine Wiederbewaldung statt und weitere Aktivitäten sind für das Mittelalter sowie die Neuzeit bis heute belegt.

Résumé

De 2019 à 2024, des recherches ont été menées dans le cadre d'un projet sur le site fortifié de hauteur de La Tène tardive du Montchaibeux (canton du Jura), axées principalement sur les activités de l'âge du Fer et le développement du site en général. À cette fin, des prospections au détecteur de métaux ont été combinées à des sondages, des analyses géophysiques et micromorphologiques. Les résultats démontrent que les activités de La Tène tardive ont débuté dans une zone présumée

culturelle. Probablement au LT D1b, le plateau a été arasé et entouré d'un mur à poteaux frontaux (Pfostenschlitzmauer). Le travail du métal y était pratiqué et l'argile de la vallée a été employée pour diverses constructions. À une date ultérieure indéterminée, la fortification a été réduite par un rempart avec un fossé en son centre. Après l'âge du Fer, le Montchaibeux a été reboisé et d'autres activités sont attestées pour le Moyen Âge, de même que de l'époque moderne à nos jours.

Riassunto

Dal 2019 al 2024 è stato condotto uno studio sul sito fortificato in altura di Montchaibeux (JU), risalente al La Tène finale, con particolare attenzione alle attività dell'età del Ferro e all'evoluzione complessiva del sito. Per tale scopo sono state integrate prospezioni con metal detector, a sondaggi archeologici, indagini geofisiche e analisi micromorfologiche. I risultati indicano che l'occupazione datata al La Tène finale, si inserisce in un'area presumibilmente destinata a funzioni culturali. Probabilmente durante la fase LT D1b, il pianoro fu livellato

e fortificato con un muro a pali frontali. Sul sito si praticava l'artigianato metallurgico, e per diverse costruzioni venne impiegata argilla prelevata dalla valle circostante. In un periodo successivo – non ancora datato con precisione – la fortificazione fu ridotta in estensione mediante un terrapieno con fossato, collocato in posizione centrale. Dopo la fine dell'età del Ferro, il sito si è progressivamente rimboschito. Ulteriori tracce di occupazione sono documentate nel Medioevo e, in misura minore, dall'età moderna fino ai giorni nostri.

Summary

Between 2019 and 2024, research was carried out as part of a project exploring the Late La Tène hilltop fortification on Montchaibeux (Canton Jura). The study focused on the Iron Age activities and the history of the site overall. To this end, metal detector surveys were conducted, test trenches excavated and geophysical survey as well as micromorphological analyses carried out. The results showed that the Late La Tène occupation of the site began in an area that may have been used for cult-related practices. It was probably during the phase LT

D1b that the plateau was levelled and fortified with a Pfostenschlitz wall that encircled the entire area. The site was used for metalworking and loam from the valley was introduced for various constructions. The fortification was subsequently scaled down by inserting a ditch-and-rampart structure in the centre, the precise date of which could not be determined. The area was reforested after the Iron Age, and further activities are known to have taken place during the Middle Ages and throughout the modern era up to the present day.

1 Einführung

Der Montchaibeux ist als archäologische Fundstelle seit Langem bekannt und wurde in der Literatur unter verschiedenen Interpretationen immer wieder erwähnt. Er wurde im 19. Jahrhundert als römisches Militärlager,¹ später als mögliches Oppidum interpretiert² und entsprechend in Überblickspublikationen miteinbezogen.³ Zwischen 2019 und 2024 wurde die Fundstelle zum ersten Mal mit modernen archäologischen Methoden untersucht. In einer Masterarbeit⁴ wurden alle zur Verfügung stehenden archäologischen Quellen zum Montchaibeux zusammengetragen und ausgewertet sowie durch gezielte Nachuntersuchungen und geoarchäologische Analysen ergänzt. Der Fokus lag zwar auf der urgeschichtlichen, insbesondere spätlatènezeitlichen Phase des Montchaibeux', zum besseren Verständnis der Nutzung wurde aber eine diachrone Perspektive gewählt. Die Hauptfrage war, wie der Montchaibeux zu welcher Zeit genutzt wurde. In diesem Sinne wurden auch Funde aus jüngeren und jüngsten Epochen berücksichtigt und zur Interpretation der Fundstellengene-se herangezogen.

2 Lage, Topografie und Geologie

Im Nordwesten der heutigen Schweiz liegt das sogenannte Delsberger Becken. Dieses ungefähr 8 km breite und 25 km lange Tal im Faltenjura liegt durchschnittlich auf 450 m ü. M.

und bietet somit gute Voraussetzungen für Landwirtschaft. Im Zentrum dieses Beckens überragt der Montchaibeux den Talgrund um beinahe 200 m (Abb. 1). An der Ostseite des Berges fliesst die Birs von Süden nach Norden und erhält im Delsberger Becken von drei weiteren Fließgewässern Zufluss (Scheltenbach/Scheulte, Sorne und Pran). Der heutige Zusammenfluss befindet sich im Norden des Tals bei Delémont, kurz vor der Klus bei der Vorburg, durch welche die Birs nach Nordosten Richtung Basel fliesst. Wegen des Zuflusses ist davon auszugehen, dass die Birs ab dieser Stelle schiffbar ist und somit eine Wasserverbindung zu den beiden grossen spätlatènezeitlichen Fundstellen Basel-Gasfabrik und Basel-Münsterhügel besteht.⁵

Die höchste Stelle des Montchaibeux' bildet heute ein längliches, Nord-Süd-orientiertes, annähernd horizontales Plateau. Dieses wird mittig durch eine Wall-Graben-Anlage in eine Nord- und eine Südhälfte geteilt, die im Folgenden jeweils als Nord- und Südplateau bezeichnet werden. An den Geländekanten lassen sich sowohl auf dem LiDAR-Scan als auch im Gelände die Überreste einer Befestigung erkennen, die auf dem Nordplateau am besten erhalten sind (Abb. 2). Jenseits der Kanten sind die Abhänge mit Ausnahme der Nordseite sehr steil und bedürften keiner Befestigung. In der Südwestecke des Hauptplateaus befindet sich ein ungefähr 4 m tiefer liegendes Subplateau, das ebenfalls von der Befestigung eingefasst wird. Ein Versatz in der nördlichen Befestigung lässt sich als Haupttor ansprechen, durch welches der Zugang über die flachere Nordflanke des Berges erfolgte.

Abb. 1. Montchaibeux JU. Lage des Montchaibeux im Delsberger Becken des Faltenjuras auf dem Oberflächenmodell. M. 1:100'000. Data Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Ergänzungen R. Berger, Layout O. Bruderer.

M. 1 : 5000 100 m

Wege

Abb. 2. Montchaibeux JU. LiDAR-Scan des Montchaibeux' mit aktuellem Wissensstand zu den Befestigungen, Wegen, weiteren Befunden und der im Text verwendeten Benennung. Die Grabungsflächen sind rot beschriftet. M. 1:5000. LiDAR Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Ergänzungen R. Berger, Layout O. Bruderer.

Heute führen einige Trampelpfade und insgesamt drei grössere Wege auf das Plateau. Diese Wege schneiden unterschiedlich tief in das Gelände ein und sind auf dem LiDAR-Bild ebenfalls gut zu erkennen. Der Weg am Osthang wurde 2020 verbreitert, wobei ein Profil durch die oberste geologische Schicht entstand.

Geologisch besteht der Montchaibeux im unteren Bereich aus tertiärer Molasse,⁶ auf der während der Jurafaltung eine Sackungsmasse aus der Vellerat-Formation (Kalk) zu liegen kam. An den Abhängen steht eine Abfolge von Elsässermolasse, roten Mergeln⁷ und Dinotheriensanden⁸ an. Letztere wurden in den vergangenen Jahrhunderten an mehreren Stellen gewerblich abgebaut und brachten ein bekanntes Hauerelafanten-Fossil (*Deinotherium bavarium*) zum Vorschein.⁹ Der Kalk der Vellerat-Formation besteht aus Seichtwasserablagerungen mit viel terrigenem Einfluss (v. a. Ton, Quarz, Feldspat)¹⁰ und wurde früher als «Sequanschutt»¹¹ bezeichnet. Er bildet heute den Untergrund der archäologischen Fundstelle.

3 Forschungsgeschichte

Die Fundstelle auf dem Montchaibeux wurde im 19. Jahrhundert erstmals als solche erkannt und beschrieben.¹² Damals ging man davon aus, dass es sich dabei um ein rö-

misches Militärlager handelte. Diese Interpretation übernahm man vom damals bereits gut erforschten Mont Terri, der dieselbe Topografie aufweist. In der ersten Nennung des Montchaibeux' durch den Pfarrer Nicolas Martin Sérasset 1840 wird der Berg «Mont-Chapeut» genannt, was von ihm etymologisch auf «Mons Caput» zurückgeführt wurde. Die bemerkenswerte Lage im Delsberger Becken zwischen den beiden Zugängen im Süden (Courrendlin) und Norden (Vorburg) hätten die Römer dazu veranlasst, ihn als «Tête ou Capitoile de la vallée» zu bezeichnen.¹³ Im zweiten Band seines Werkes schreibt Sérasset etwas ausführlicher über die römischen Lager, den Mont Terri und den Montchaibeux:¹⁴ Obschon keine Funde vorlagen und auch noch keine Grabungen durchgeführt worden waren, handelte es sich seiner Meinung nach beim Montchaibeux klar um ein römisches Lager. Im Jahr 1840 wurden die im Gelände sichtbaren Spuren erstmals durch Auguste Quiquerez kartiert. Wahrscheinlich haben sich Sérasset und Quiquerez über die Thematik ausgetauscht, denn im zweiten Band von Sérasset ist die Bezeichnung nicht mehr «Mont-Chapeut», sondern wie bei Quiquerez «Mont-Chaibeut». Zudem sind ihre Überlegungen zur Topografie und Funktionsweise des römischen Lagers weitgehend identisch. Später konnten sie die Ansprache als römisches Lager durch drei römische Münzen, eine davon vespasianisch, weiter stützen. Diese waren (angeblich) bei

Abb. 3. Montchaibeux JU. Ältester detaillierter Plan der archäologischen Befunde auf dem Montchaibeux von Auguste Quiquerez. Quiquerez 1861, Pl. LXVII.

Waldarbeiten auf dem Plateau zum Vorschein gekommen, sind heute aber nicht mehr auffindbar (s. Anhang). Erst 1861 hat Quiquerez dann «tranchées sur un grand nombre de points» angelegt.¹⁵ Dabei sei aber nicht viel zutage getreten: ein nicht identifizierbares Metallobjekt sowie kleinfragmentierte Keramik «rappellent les poteries celtiques», Spuren von Feuer und einzelne (verbrannte) Knochen.¹⁵ Von diesen Grabungen sind nur die Pläne in den «Antiquités du Jura»¹⁶ (Abb. 3) und eine kurze Beschrei-

bung¹⁷ bekannt. Das aufgeführte Fundspektrum deckt sich weitgehend mit demjenigen der Ausgrabung 2020. Zur nachrömischen Nutzung kursierten im Volksmund des 19. Jahrhunderts mehrere Interpretationen. Einerseits wird der Berg als Standort eines frühmittelalterlichen Schlosses im Zusammenhang mit Atticus, dem Herzog des Elsasses angenommen. Diese Interpretation wurde aber bereits von Sérasset verworfen, weil «on ne peut reconnaître en cet endroit aucun vestige de maçonnerie».¹⁸ Andererseits hätten sich auf dem Montchaibeux in jüngerer Zeit auch Hexen für ihre Rituale getroffen.¹⁹

Nach Quiquerez gab es für lange Zeit keine archäologische Forschung zum Montchaibeux. Die schweizerischen Landeskarten belegen aber die Wahrnehmung der Fundstelle. So war zwischen 1966 und 1977 der Mittelgraben auf der schweizerischen Landeskarte (1:25'000) eingezeichnet und seit 2011 wird der Montchaibeux als «Fortification préhistorique» ausgewiesen. In den 1970er-Jahren hat der Architekt Ulrich Löw verschiedene Objekte gesammelt. Diese wurden in Bern abgegeben, 1982 vom ersten jurassischen Kantonsarchäologen François Schifferdecker erfasst²⁰ und 1996 vom Archäologischen Dienst des Kantons Bern an die Section d'archéologie et paléontologie (SAP) des jungen Kantons Jura übergeben (Inv.-Nrn. mit ROS979 und CRD979). Dieser Sachverhalt war zu Beginn der hier vorliegenden Recherchen noch nicht bekannt. Später stellte sich heraus, dass die Sammlung Löw zwar bereits übergeben worden war, eine weitere Privatsammlung (Pawelzik) jedoch ebenfalls Funde vom Montchaibeux enthält. Diese wurde 2019 dem Kanton Jura übergeben und inventarisiert (Inv.-Nrn. mit CRD977). Aufgrund der Zusammensetzungen der Einsätze eines Metalldetektors anzunehmen. Im Jahre 1989 sollen bei Forstarbeiten auf dem Montchaibeux mutmasslich bronzezeitliche Scherben gefunden worden sein. Nach der Beschreibung dürften diese vom Subplateau im Süden stammen,²¹ sind derzeit jedoch nicht auffindbar. Nach dem Orkan Lothar Ende 1999 waren zahlreiche Bäume umgefallen und die Baumteller wurden 2000 von Schifferdecker und einem interessierten Freiwilligen abgesucht.²² Dieser hatte zuvor bereits die sichtbaren Strukturen mit GPS eingemessen, namentlich sind das der Umfassungswall inklusive Tor, die mittlere Wall-Graben-Anlage sowie vier runde Strukturen von 4–5 m Durchmesser, welche als mögliche Kalkbrennöfen interpretiert wurden. Archäologische Schichten konnten nirgends festgestellt werden und über dem Felsen würde nur eine dünne Humusschicht von maximal 10 cm liegen. Aus diesen Befunden schloss Schifferdecker, dass der Montchaibeux nicht intensiv besiedelt gewesen sei. Aufgrund der sichtbaren Befestigungen wurde mit Verweis auf den Mont Terri eine Datierung in die Spätlatènezeit vorgeschlagen. Es handle sich deshalb um einen «site de refuge» der Spätlatènezeit, der während der Bronzezeit möglicherweise erstmals genutzt wurde.²³ Im Inventar der jurassischen Fundstellen²⁴ wurden Anfang der 2000er-Jahre eine vespasianische Münze mit Verweis auf Quiquerez²⁵ und ein unpublizierter As des Trajan aus der Sammlung Löw aufgelistet.

In Fachpublikationen fand die Fundstelle bisher mehrfach Erwähnung. So wurde sie bei Hecht et al. als mögliche Siedlung²⁶, bei Wendling als Kleinbefestigung²⁷ und bei Barral et al. dann als mögliches Oppidum²⁸ aufgelistet. Im Jahr 2018 wurden von einem Sondengänger insgesamt acht auf dem Montchaibeux gefundene spätlatènezeitliche Münzen (7 Potin, 1 Quinar) bei Prof. Thierry Luginbühl in Lausanne abgeben. Dieser liess die Münzen bestimmen und übergab sie schliesslich an die SAP des Kantons Jura. An die in Lausanne abgegebenen Münzfunde schloss schliesslich ab 2019 ein Forschungsprojekt mit Beteiligung der Universitäten Basel und Lausanne sowie der SAP des Kantons Jura an. Seither wird der Montchaibeux in den jüngsten Publikationen unter dem Begriff Oppidum geführt,²⁹ wobei in diesem Beitrag die Bezeichnung «site fortifié de hauteur» bevorzugt wird.

4 Arbeiten und Methoden 2019–2024

Von 2019 bis 2024 fanden in einem Kooperationsprojekt der Universität Basel und der Section d'archéologie et paléontologie (SAP) erstmals moderne archäologische Untersuchungen auf dem Montchaibeux statt.³⁰ Die Feldarbeiten begannen mit einer durch das Institut d'archéologie et des sciences de l'antiquité der Universität Lausanne unterstützten terrestrischen Prospektion.³¹ Dabei wurden kleine Flächen mehrfach und lückenlos mit Metalldetektoren abgesucht, während die restliche Fläche frei begangen wurde. An den Abhängen kam nur sehr wenig Fundmaterial zum Vorschein, weshalb sich die Arbeiten auf das Plateau konzentrierten. Insbesondere der leicht abschüssige Bereich hinter dem Tor auf dem Nordplateau erwies sich als sehr fundreich (Abb. 4). Es wurde durchgehend ohne die Diskriminierung von Eisen gearbeitet, und da kaum Bunt- oder Edelmetallfunde zum Vorschein kamen, ist davon auszugehen, dass die Fundstelle bereits selektiv (und illegal) mit Metalldetektoren abgesucht worden ist. Buntmetallobjekte konnten fast ausschliesslich an schwer zugänglichen Stellen gefunden werden. Eine solche Suche ohne Diskriminierung, wie sie auf dem Montchaibeux durchgeführt wurde, bringt methodische Vorteile, ist aber nicht bei allen Fundstellen sinnvoll.³² Wie andere Projekte³³ und die Prospektion auf dem Montchaibeux jedoch zeigen, können Eisenfunde einen grossen Mehrwert für die Interpretation einer Fundstelle liefern.

Bei der 2020 anschliessenden Forschungs- und Lehrgrabung wurden mit einem Bagger an drei Stellen Sondierschnitte durch die Befestigungen angelegt (Schnitte 1–3, Abb. 2). Schnitt 1 wurde quer über das Subplateau vom äusseren Rand der Befestigung bis auf das Hauptplateau hochgezogen und Schnitt 2 durch die mittlere Wall-Graben-Anlage. Im Norden war die Befestigung bereits durch den modernen Weg geschnitten und mit Schnitt 3 wurde mit minimalem Schaden an der archäologischen Substanz ein Profil angelegt (Profile 1–3, jeweils der Schnittnummer entsprechend, Abb. 8, 12, 14).

Bei der Ausgrabung wurden aus allen Profilen Blockproben für die mikromorphologische Untersuchung entnommen. Von diesen wurden anhand der Fragestellungen zu den Befunden sowie ihrer Qualität sieben Stücke ausgewählt, in Kunstharz gegossen und aufgesägt. Aus den Anschliffen wurden zwölf Dünnschliffe für die Analyse unter dem Polarisationsmikroskop hergestellt und in einer Masterprojektarbeit des Autors untersucht.³⁴ Die Resultate dieser Untersuchung wurden in die Befundauswertung integriert (Kap. 6). Da in einigen Dünnschliffen ein mutmasslich allochthoner Lehm identifiziert werden konnte, wurden im Umfeld des Montchaibeux Vergleichsproben von Lehmen gesammelt. Eine Auswahl von zehn Proben wurde im Dünnschliff beurteilt (Kap. 8.3). Es wurden Holzkohlen aus verschiedenen Befunden geborgen und zehn Stücke davon, soweit möglich Äste oder Splintholz, ¹⁴C-datiert. Aus tief liegenden Befunden wurden auch palynologische Proben genommen, von denen eine testweise mit negativem Ergebnis analysiert wurde.

Die Entwicklungen der Metalldetektortechnologie gaben Anlass zur Befürchtung, dass der Montchaibeux erneut durch illegale Sondengänger*innen bedroht werden könnte. Um die Gefährdungslage einschätzen zu können, wurden neue Geräte während zwei Tagen auf dem Montchaibeux getestet. Dabei konnten neben weiteren Eisenfunden einige Funde aus Bunt- und Edelmetall geborgen werden. Wegen des teils grossen Bergungsaufwandes ist die Gefährdung der Fundstelle aber als moderat einzuschätzen.

Vier im Kreissegment angeordnete runde Strukturen waren schon früheren Forschern aufgefallen und sind auf dem LiDAR-Scan gut sichtbar (Abb. 2). Um der Frage nach ihrer Funktion und Datierung nachzugehen, wurde im Herbst 2023 während drei Tagen eine Struktur sondiert. Ergänzend dazu wurden im April 2024 geoelektrische und geomagnetische Untersuchungen durchgeführt.

5 Funde

In diesem Kapitel werden die derzeit bekannten archäologischen Funde vom Montchaibeux kurz besprochen. Um die Nutzung des Montchaibeux' in einer diachronen Perspektive zu betrachten und taphonomisch relevante Faktoren erkennen zu können, wurde sämtliches Material bearbeitet. Der Fokus lag dabei auf den spätlatènezeitlichen Funden, weshalb von den jüngeren nur eine kleine Auswahl publiziert wird. Die meisten der Funde kamen bei den beiden Metalldetektorprospektionen 2019 und 2022 sowie bei der Ausgrabung 2020 zum Vorschein. Ergänzt wird das Fundmaterial durch Altfunde aus den Sammlungen Löw und Pawelzik. Kurz vor und während der Laufzeit des Projektes wurden von zwei Personen ohne Autorisierung mit einem Metalldetektor getätigte Funde an den Kanton anonym übergeben. In beiden Fällen konnten über die Mittelspersonen Informationen zur Lokalisierung der Funde erfragt werden. Bei der ersten Serie handelt es sich

Abb. 4. Montchaibeux JU. Kartierung aller verortbarer Funde vom Montchaibeux. Die Zahlen entsprechen der Anzahl vergebener Objektnummern. Detektorfunde aus unautorisierten Quellen wurden ungefähr verortet. LiDAR Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Ergänzungen R. Berger.

um acht Münzen, die 2018 abgegeben wurden (Inv.-Nrn. mit CRD980 und ROS980). Die zweite Serie wurde im Frühling 2024 abgeliefert (Inv.-Nrn. mit CRD2002) und stamme von den Abhängen.

Die Funde werden in Materialgattungen gegliedert abgehandelt, wobei die Metallfunde aus den Prospektionen den grössten Teil ausmachen (Tab. 1). Die Keramik-, Stein- und Knochenfunde werden nur cursorisch behandelt.

Material	Gewicht (g)	Anzahl
Metall	6742,46	899
Keramik	567,54	140
Stein	3943,79	86
Bein	187,12	32
Total	11'440,91	1157

Tab. 1. Materialgattungen der Funde vom Montchaibeux mit Gewicht und Anzahl.

5.1 Metallfunde

Die Kleinfunde aus Metall werden im Folgenden nach funktionalen Gruppen vorgelegt und diskutiert.³⁵

Wie bereits erwähnt, haben Sondengänger*innen bereits selektiv Funde behändigt. Das hat dazu geführt, dass der grösste Teil des Fundmaterials aus Eisen besteht und bei den Prospektionen nur wenige andere Metallfunde geborgen werden konnten (Tab. 2). Die wenigen Funde aus mehreren verschiedenen Metallen wurden in Tab. 2 jeweils dem edleren zugewiesen. Viele Eisenfunde sind nicht näher bestimmbar, aber von den identifizierbaren Funden stammt ein Grossteil aus der Spätlatènezeit. Bei den Silberfunden handelt es sich ausschliesslich um spätlatènezeitliche Quinare und Blei wird fast nur bei moderner Munition angetroffen. Blei wurde in der Spätlatènezeit ohnehin selten verwendet.³⁶

Material	Prospektion	Grabung	Detektorfund	Altfund	Total
Fe	673	67	1	39	780
Cu-Legierung	39	3	23	11	76
Ag	3	1	1		5
Pb	28	3		1	32
Al	5		1		6
Total	748	74	25	51	899

Tab. 2. Anzahl der Metallfunde vom Montchaibeux nach Auffindungskontext und Material aufgeschlüsselt. Prospektion und Grabung wurden im Forschungsprojekt durchgeführt, die Detektorfunde wurden illegal gemacht und 2016 sowie 2024 abgegeben. Die Altfunde stammen aus zwei Sammlungen.

5.1.1 Fibeln

Für Fibeln der Spätlatènezeit haben Matthieu Demierre und Johannes Wimmer kürzlich eine neue Typologie vorgelegt,³⁷ die hier verwendet wird. Insgesamt sind vom Montchaibeux 42 Fibelfragmente bekannt, und bis der jüngste Detektorkomplex 2024 abgegeben wurde, waren Fibeln aus Buntmetall mit 8 % auffällig untervertreten. Das letztgenannte Ensemble besteht aber fast ausschliesslich aus Buntmetallfunden und umfasste sechs Fibelfragmente, wodurch der Buntmetallanteil auf 24 % ansteigt. In der Spätlatènezeit überwiegen eiserne Fibeln oft, aber der Anteil bronzener Fibeln schwankt zwischen den Komplexen und scheint mit der Zeit tendenziell zuzunehmen.³⁸ Neben tatsächlichen Unterschieden in den ehemaligen Nutzungsfrequenzen spielt auch die oben erwähnte selektive Vorgehensweise bei der Metalldetektor-Prospektion eine massgebliche Rolle.³⁹ Hinzu kommt, dass die meist stark korrodierten Eisenobjekte oft nicht erkannt werden.⁴⁰ Obwohl nur eine der 42 Fibeln vom Montchaibeux fast vollständig erhalten ist (Kat. 2), konnten insgesamt 26 einer Gruppe und 20 davon einem Typ zugewiesen werden (Abb. 5).

Die Nauheimer und Lauteracher Fibeln (Gruppe 2B) sind eigentlich der typische Leitfund der Stufe LT D1b, kommen aber auch noch in LT-D2a-Kontexten vor.⁴¹ Diese Fibeln (Kat. 1-7) bilden die grösste Gruppe vom Montchaibeux. Sie bestehen aus Buntmetall und sind aus diesem Grund besonders von der Beraubung betroffen. Die beiden *in situ* dokumentierten Exemplare stammen aus für Detektorist*innen schwer zugänglichen Kontexten. Die 2024 abgegebenen Funde wurden gemäss Angaben des Detektoristen alle am Ostabhang getätigt, weshalb es sich dabei vermutlich um verlagertes Material handelt. Es ist davon auszugehen, dass weitere Personen Funde vom Plateau entwendet haben.

Mit den vorhandenen Verzierungstypen sind alle drei chronologisch aussagekräftigen Fazies nachgewiesen,⁴² wo-

Abb. 5. Montchaibeux JU. Proportionale Verteilung der Fibeltypen vom Montchaibeux. Grafik R. Berger.

durch sich das Ensemble vom Montchaibeux bereits anhand der Gruppe 2B am Übergang von LT D1b zu LT D2a einordnen lässt.

Die Fibel Kat. 2 ist auffällig deformiert. Sowohl der Fuss als auch die Nadel sind lateral verbogen, eine Art der Deformation, die auch im spätlatènezeitlichen Heiligtum auf dem Mormont VD vorkommt⁴³ und deshalb ein Indiz für kultische Handlungen sein könnte.⁴⁴ Die Verbiegung entstand vermutlich durch laterale Zugkraft im hintersten Drittel der Nadel und könnte auf das Herunterreissen von Kleidung zurückgehen. Auch die Fibeln Kat. 3 und 6 weisen deutliche Deformationen auf. Bei letzterer ist die Spirale zur Seite hin aufgebogen. Der Fuss und die Nadel sind nicht erhalten, weshalb keine Aussage zum Gestus möglich ist. Bei Kat. 3 ist der Bügel umgefaltet sowie die Spirale beim Bügel gestreckt, weiter hinten dann verbogen. Wahrscheinlicher als eine gezielte Unbrauchbarmachung ist, dass es sich bei Kat. 3 um ein Halbfabrikat handelt, bei dem das Wickeln der Spirale zu weit vom Bügel entfernt begonnen wurde und nicht mehr korrigiert werden konnte.⁴⁵

Die Schüsselfibeln (Gruppe 2D) tauchen ebenfalls ab dem Übergang von LT D1b zu LT D2a auf und laufen bis in die zweite Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr.⁴⁶ Alle fünf Exemplare vom Montchaibeux, eines davon aus Bronze, gehören aber zu den früheren Typen 2D-1 und 2D-7 (Kat. 8-12).

Die Gruppe der Drahtfibeln mit Mittellatèneschema (Gruppe 3AC) ist zweimal mit Fragmenten vertreten. Sie tauchen ab der Stufe LT D1b auf.⁴⁷ Während bei der einen Fibel fast der gesamte Bügel vorhanden ist und eine Zuweisung zu Typ 3AC-1 wahrscheinlich ist (Kat. 21), fehlt bei der anderen der grösste Teil des Bügels (Kat. 22). Die vorhandene Klammer liegt aber so weit vorne, dass sie den Kopf der Fibel berührt und eine Zuweisung zum Typ 3AC-2 mit zwei Klammern wahrscheinlich macht.

Ein Drahtfibelfragment mit rhombischem Querschnitt und charakteristisch ausgeprägter Bügelbiegung kann wegen dieser ansonsten seltenen Kombination trotz der schlechten Erhaltung als Drahtfibel vom Spätlatèneschema mit innerer Sehne, rückgebogenem Bügel und mehrfach durchbrochenem Fuss angesprochen werden (Kat. 20, Typ 2AD-8). Zwei weitere Drahtfibeln sind zu stark fragmentiert, um sie einem Typ zuzuweisen (Kat. 23 und 24).

Die geknickten Fibeln mit gegliedertem Bügel (Knopf) und Stützbalken-Prototyp (Typ 4C-1), bei denen es sich um die Variante mit runder Kopfplatte des Typs Kostrzewski K handelt,⁴⁸ datieren in die Stufe LT D2⁴⁹ und sind auf dem Montchaibeux dreimal belegt (Kat. 15-17). Der Typ wird von Demierre/Wimmer in die Stufe LT D2 mit einem Schwerpunkt in D2a datiert,⁵⁰ und im übergreifenden Artikel zu den befestigten spätlatènezeitlichen Fundstellen der Schweiz werden sie trotz des früheren Auftauchens als Leitfund der Stufe LT D2b zugeordnet.⁵¹ Zwei weitere Fibeln des Typs Kostrzewski K⁵² gehören zur Variante mit dreieckiger Kopfplatte⁵³ und sind somit eine Variante des Typs Almgren 65⁵⁴ (Kat. 13 und 14). Gemäss Demierre/Wimmer handelt es sich dabei um Typ 3C-5, der vor allem in Mittel- und Süddeutschland verbreitet ist und in die

Stufe LT D2 datiert.⁵⁵ Das Exemplar Kat. 13 fällt durch einen zusätzlichen Draht um den Kopf auf. Dieser wurde mit einer Schlaufe bei der Sehne eingehängt, dann oberhalb der Spirale hinter dem Bügel durchgezogen und von der anderen Seite schräg über die Spirale und unter dieser hindurch geführt, um abschliessend auf der Rückseite über die Nadel gelegt zu werden. Da die Spirale gebrochen ist, handelt es sich wahrscheinlich um eine Reparatur. Weil das Objekt aus einem mutmasslichen Kultareal stammt, ist auch eine rituelle «Fesselung» des Objektes nicht ganz ausgeschlossen. Die andere Fibel dieses Typs (Kat. 14) bietet ebenfalls ein technologisches Detail. Auf der Rückseite der Kopfplatte ist bei der Wölbung vor dem Übergang zur Spirale eine quer verlaufende Kerbe zu sehen. Offenbar wurde der Fibel bei der Herstellung ein Hieb mit einem Flachmeissel versetzt, damit eine gleichmässige und kontrollierte Wölbung hergestellt werden konnte.

Bei einer Fibel mit Stützbalken-Prototyp ist nur der Kopf erhalten und sie lässt sich deshalb keinem Typ zuweisen (Kat. 18). Nur ein Fibelfragment kann der Gruppe der geschweiften Fibeln oder dem Typ Almgren 18 zugeordnet werden (Kat. 19, Typ 4C-4 oder 5). Da nur der Kopf und ein kleiner Teil des Bügels erhalten sind, ist die Zuweisung nicht ganz sicher. Der Typ gilt in Süddeutschland als Leitfund der Stufe LT D2a, kommt aber auch in LT D2b noch vor.⁵⁶ Zahlreiche weitere Fragmente von Fibeln können keinem Typ zugewiesen werden. Bei vier Bügelfragmenten ist jedoch der Fussansatz vom Spätlatèneschema vorhanden (Kat. 27-31). Weitere Bügel-, Spiral- und Nadelfragmente (Kat. 32-41) lassen sich ebenfalls gut mit einer spätlatènezeitlichen Form vereinbaren. Einzig bei Kat. 32 könnte sich eine tiefe äussere Sehne abzeichnen, was für eine mittel- oder frühe spätlatènezeitliche (LT C2/D1a) Datierung sprechen würde. Da das Exemplar aber stark verbogen ist, könnte es sich auch hier um ein zeitgleiches Individuum handeln.

Für die Interpretation der Fundstelle ist Kat. 26 interessant. Es handelt sich dabei um eine halbe, verzogene Spirale mit einem am Ansatz geknickten, dann gestreckt davon abgehenden Stift mit eckigem Querschnitt und Stützbalken-Prototyp. Der Stift kann als nicht ausgearbeiteter Bügel angesprochen werden, demzufolge dürfte es sich um ein Halbfabrikat handeln. Damit kann die spätlatènezeitliche Herstellung eiserner Fibeln auf dem Montchaibeux wahrscheinlich gemacht werden.

Typochronologisch sind also alle erkennbaren Fibeln in die Stufen LT D1b und LT D2a zu datieren. Für einzelne Exemplare kommt auch eine jüngere Datierung in die Stufe LT D2b infrage. Jüngst hat Wimmer vorgeschlagen, eine Verfeinerung der Chronologie durch den Einbezug der Typenanteile anzustreben.⁵⁷ In diesem Chronologiegerüst würde das Fibelspektrum des Montchaibeux' in die Stufe «Altenburg früh» passen.⁵⁸ An einem Ende sind die Nauheimer Fibeln noch vertreten und am anderen bereits eine Fibel mit gewölbtem Bügel sowie eine geschweifte Fibel. Dazwischen machen die Schüsselfibeln und die geknickten Fibeln einen grossen Anteil aus. Auch die Drahtfibeln mit hochzogener Sehne haben in diesem Bereich eine relativ

kurze Laufzeit. Das Fehlen des zeitgleichen Typs Alm-gren 65 aus Buntmetall ist entweder auf die Beraubung der Fundstelle zurückzuführen oder auf eine lokale Eigenheit. Wegen der teils länger laufenden Typen und der nicht näher bestimmbareren Fibeln ist eine über den Horizont «Altenburg früh» hinausgehende Laufzeit für den Montchaibeux nicht ausgeschlossen.

5.1.2 Münzen

Derzeit sind insgesamt 23 Münzen vom Montchaibeux bekannt. Davon sind 18 Exemplare physisch fassbar (Kat. 42–59) und die restlichen fünf lediglich aus der Literatur bekannt (s. Anhang). Bei den vorliegenden handelt es sich um fünf Silber-, zwei Bronze- und elf Potinmünzen. Die übrige und zugleich jüngste Münze ist ein Fünfrappenstück von 1917, das aus einer Kupfer-Nickel-Legierung besteht. Unter den vermissten Münzen befindet sich ein Potin und die weiteren dürften aus Bronze bestanden haben. Somit machen Potinmünzen etwas mehr als die Hälfte, silberne knapp ein Viertel und bronzene etwas mehr als ein Viertel der Münzfunde aus.⁵⁹

Unter den Silbermünzen sind die Kaletedou-Quinare mit drei Exemplaren am stärksten vertreten. Es handelt sich dabei um die häufigsten spätlatènezeitlichen Silbermünzen im Gebiet der heutigen Schweiz, die im letzten Drittel des 2. Jahrhunderts v. Chr. aufkommen.⁶⁰ Zwei konnten dem Typ Kaletedou B1 zugeordnet werden (Kat. 42 und 43) und die dritte ist entweder dem Typ A1 oder B2 zuzuweisen (Kat. 44). Insbesondere im Oppidum von Altenburg finden sich viele Münzen dieses Typs, während sie im gegenüberliegenden, jüngeren Oppidum von Rheinau seltener sind.⁶¹ Sie sind typisch für den Horizont Altenburg und werden am Anfang der Stufe LT D2a um 80/60 v. Chr. durch Büschelquinare abgelöst.⁶² Die Schrötlinge aller Exemplare vom Montchaibeux sind für den Münzstempel etwas zu klein und bei der Münze Kat. 44 ist er besonders knapp und unregelmässig. Ein weiterer, subaerater Quinar kann als Derivat der Kaletedou-Quinare bezeichnet werden (Kat. 45).

Die sogenannten älteren Potins sind mit zwei Sequanerpotins der Gruppe A2 vertreten (Kat. 46 und 47). Dieser Typ ist in der Siedlung Basel-Gasfabrik dominant (grob LT D1), kommt aber auch noch auf dem Basler Münsterhügel vor (grob LT D2).⁶³ Sie sind in das letzte Drittel des 2. Jahrhunderts v. Chr. oder auch noch in die erste Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. zu datieren.⁶⁴ Den grössten Anteil der Potins stellen die Sequanerpotins der Gruppe C (Kat. 48–55 und ein vermisster), deren Produktion kurz vor der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. beginnt und die teilweise die Legende Q DOCI auf der Rückseite tragen. Fünf Exemplare davon stammen aus dem 2018 illegal geborgenen Ensemble. Die Sequanerpotins der Gruppe D sind nur mit einem fragmentierten Exemplar vertreten (Kat. 56), es datiert in die zweite Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr.⁶⁵ Wie dieses, stammt vom Subplateau im Südwesten des Montchaibeux' auch ein republikanischer Denar (Kat. 57). Er ist stark verbrannt und datiert in das

1. Jahrhundert v. Chr., eine genauere Identifizierung ist nicht möglich.

Bei der einzigen kaiserzeitlichen Münze handelt es sich um einen As Trajans; er befindet sich unter den Altfunden (Kat. 58). Quiquerez erwähnt drei weitere römische Münzen, die angeblich vom Montchaibeux stammen, heute jedoch verschollen sind.⁶⁶ Bei den Feldarbeiten der Universität Basel kamen keine weiteren römischen Münzen zum Vorschein und die Zuverlässigkeit von Quiquerez' Zuweisung ist ungewiss. Die jüngste Münze ist ein Schweizer Fünfrappenstück aus dem Jahr 1917 (Kat. 59).

Das Ensemble der Fundmünzen vom Montchaibeux ist zwar nicht sehr umfangreich, lässt aber dennoch einige Aussagen zur Chronologie der Fundstelle zu. Das Spektrum der spätlatènezeitlichen Münzen passt insgesamt sehr gut zu demjenigen des Basler Münsterhügels⁶⁷ und kann zum grössten Teil dem Horizont Altenburg zugewiesen werden.⁶⁸ Die Kaletedou-Quinare sind zusammen mit den Sequanerpotins Typ A die ältesten Münzen und lassen einen Beginn der Nutzung im letzten Drittel des 2. Jahrhunderts v. Chr. nicht ausschliessen, spätestens und wahrscheinlicher jedoch am Übergang von LT D1 zu D2. Die jüngste Münze des Sequaner-Typs D stammt aus der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. Daraus ergibt sich die Möglichkeit einer langen Nutzungszeit des Plateaus. Der wahrscheinliche Schwerpunkt fällt wegen der Kaletedou-Quinare und des Sequaner-Typs C in die ersten beiden Drittel des 1. Jahrhunderts v. Chr. Dass keine Büschelquinare vorhanden sind, ist wahrscheinlich auf die geringe Anzahl Silbermünzen auf dem Montchaibeux zurückzuführen. Zur Zeit der jüngeren Münzen (Sequanerpotins Typen C und D) könnten sie vorkommen und sie waren, wie der knapp 3 km entfernt gefundene Hortfund von Couroux-Nouvelle maison d'école belegt, im Delsberger Becken zu dieser Zeit auch im Umlauf.⁶⁹ Die römischen Münzen dürften in Zusammenhang mit einer sporadischen Begehung oder unregelmässigen Nutzung des Berges stehen.

5.1.3 Schmuck

Die Gruppe des Schmuckes setzt sich aus einem Radanhänger, einem Fingerring und fünf Ringschmuckfragmenten zusammen (Kat. 60 und 66). Ersterer wird von Matthieu Demierre beim Halsschmuck eingeordnet, für ihre funktionale Interpretation gibt es jedoch unterschiedliche Möglichkeiten.⁷⁰ Ein Teil der bronzenen Exemplare wurde sicherlich als Anhänger getragen, weil sie in einigen Fällen an Ketten befestigt gefunden wurden.⁷¹ Wegen grosser Fundmengen aus Heiligtümern in Gallien, wo sie als Votivgabe deponiert wurden,⁷² werden sie meistens als kultische Gegenstände mit apotropäischer Funktion interpretiert. Zeitlich kommen Radanhänger sehr häufig in spätlatènezeitlichen Kontexten,⁷³ jedoch auch noch bis in die römische Kaiserzeit vor.⁷⁴ Sie sind weit verbreitet, haben ihren geografischen Schwerpunkt aber im Gebiet der heutigen Schweiz⁷⁵ und in der *Gallia Belgica*.⁷⁶ Der Fund Kat. 60 vom Montchaibeux kann dem häufigen Typ B3a

mit vier Speichen und angedeuteter Radachse zugewiesen werden.⁷⁷ Ein Zusammenhang mit Motivhandlungen scheint aufgrund der Fundlage auf dem topografisch auffälligen Subplateau gut möglich zu sein.

Der Fingerring Kat. 61 besteht aus einer Kupferlegierung und hat eine ovale Fassung für eine nicht erhaltene Einlage. Die Form ist typisch für römische Fingerringe, kommt aber bereits seit dem Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. in latènezeitlichen Kontexten vor.⁷⁸

Unter den Armringen befinden sich zwei Fragmente von Röhrenarmringen. Während Kat. 62 lediglich ein kleines Blechfragment ist, handelt es sich bei Kat. 63 um einen halben Ring. Beide weisen ein weit verbreitetes Muster mit längslaufenden Rillenpaaren auf.⁷⁹ Gemäss der neusten Studie kommt diese Verzierung insbesondere in LT D1b vor und ein fast identischer Ring wie Kat. 63 stammt vom Mormont.⁸⁰ Kat. 64 ist mit einer Dreiergruppe schräg umlaufender Kerbenbänder und quer dazu stehenden Rillen in den Zwischenräumen verziert. Das ausgedünnte Ende ist zu einer Verschlussöse umgebogen. Ein sehr guter Vergleich zu diesem Armring stammt aus Dompierre-les-Tilleuls-Les Bossus (F) und datiert in die Frühlatènezeit.⁸¹ Der Verschluss ist entweder als Doppelhaken⁸² oder einfacher Haken zu rekonstruieren. Beides kommt vermehrt in der Späthallstattzeit vor und vergleichbare Kerbverzierungen sind ebenfalls typisch für die Stufe Ha D1 in der Schweiz.⁸³ Walter Drack spricht die Ringe zwar als Ohringe an, eine Verwendung als Armring ist jedoch ebenfalls möglich. Auch für Kat. 65, ein Ringfragment mit ovalem Querschnitt, gerippter Aussen- und glatter Innenseite, finden sich gute Ha-D-Vergleiche.⁸⁴ Wie Funde aus Manching (D) jedoch zeigen, ist das Dekor nicht auf diese Zeit beschränkt, sondern kommt bis in die Spätlatènezeit vor.⁸⁵ An dieser Stelle ebenfalls zu erwähnen ist Kat. 66, ein dünnes, längsgerilltes Blech mit Mittelsteg, das möglicherweise von einem Blechbandohrring stammt, eine Form, die ebenfalls in die Ha-D1-Zeit fällt.⁸⁶ Alle drei wahrscheinlich in die Stufe Ha D1 datierenden Funde gehören zu den 2024 abgegebenen Detektorfunden und sind nicht sicher zu verorten.⁸⁷ Sie eröffnen jedoch die Frage, ob es auf dem Montchaibeux eine ältere, ansonsten nicht gefasste Nutzungsphase gibt. Die typochronologische Einheitlichkeit liesse sich allerdings auch mit einem oder mehreren hallstattzeitlichen Gräbern erklären, wobei beim jetzigen Stand der Forschung keine Lokalisierung möglich ist.

Kat. 67 ist ein vollständig erhaltener, geschlossener, ovaler Ring mit rundem bis ovalem Querschnitt, der leicht gebogen ist und den Schaukelringen daher nahe steht, er kann typochronologisch aber nicht datiert werden. Mit einem minimalen Innendurchmesser von 3,9 cm ist er für den Armring einer erwachsenen Person zu klein, passt aber zur für Kinder üblichen Grösse.⁸⁸

5.1.4 Waffen

Unter den Waffen finden sich eine Lanzenspitze, drei Lanzenschuhe, zwei Ortbandfragmente und einige Geschosspitzen sowie jüngere Munitionsbestandteile von

Handfeuerwaffen. Die Lanzenspitze Kat. 68 ist ein Altfund und in mässig gutem Erhaltungszustand. Ob das Blatt symmetrisch oder einseitig konkav war, lässt sich nicht abschliessend entscheiden. Es handelt sich um eine kleine Tüllenlanze mit rautenförmigem Querschnitt, die wegen ihrer geringen Länge von 18 cm vermutlich als Wurfwanne anzusprechen ist. Die Form mit geraden Schneiden ist weit verbreitet und typochronologisch schwierig einzuordnen. Sie könnte von der Mittellatènezeit bis ins Mittelalter datieren.⁸⁹

Die drei Tüllen-Lanzenschuhe (Kat. 69–71) sind typochronologisch (Typ 2 nach Demierre 2019⁹⁰) grundsätzlich kaum zu unterscheiden und werden auch nach der Latènezeit verwendet.⁹¹ In mittellatènezeitlichen Kontexten dominieren Lanzenschuhe mit Dorn⁹² und die wenigen zeitgleichen Tüllen-Lanzenschuhe sind in der Regel deutlich grösser,⁹³ weshalb eine mittellatènezeitliche Datierung unwahrscheinlich ist. Beim Verhältnis von Durchmesser zu Länge scheint es für spätlatènezeitliche Tüllen-Lanzenschuhe eine Tendenz zur Standardisierung zu geben, zu der auch die drei Funde vom Montchaibeux gut passen. Im Vergleich mit Manching (D), Staré Hradisko (CZ), Alesia (F)⁹⁴ und Corent (F)⁹⁵, fällt allerdings auf, dass sie zu den kleinsten gehören. Werner Zanier meint, dass kleine Exemplare auch nachrömisch sein könnten.⁹⁶ An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass solche Tüllenverkleidungen nicht nur an Lanzen, sondern auch an anderen stangenförmigen Objekten befestigt wurden, um das Holz zu schützen.⁹⁷ Die beiden kleineren Lanzenschuhe Kat. 70 und 71 vom Montchaibeux haben eine gestauchte Spitze, was vermutlich auf die Verwendung auf hartem Untergrund zurückzuführen ist.⁹⁸ Eine weitere Tülle (Kat. 72) mit gestauchter Spitze ist zu klein für eine Lanze und ist entweder als Pfeilspitze zu interpretieren oder gehört zu einem nicht bestimmbareren Gegenstand.

Die beiden Schwertscheidenfragmente Kat. 73 und 74 bestehen aus Eisen und stammen von Ortbändern. Kat. 73 ist eine gerundete Ortbandspitze mit v-förmigen Schenkeln und gehörte wahrscheinlich zum Typ Giubiasco 2.⁹⁹ Kat. 74 ist die Klammer eines Ortbandes.¹⁰⁰ Sie ist an der Aussenseite profiliert und muss allenfalls zu einem umlaufenden Quersteg ergänzt werden. Sie kann entweder zu einer Schwertscheide vom Typ Ludwigshafen¹⁰¹ oder Montmartin¹⁰² gehören, die meistens jedoch aus Buntmetall bestehen; der Typ Giubiasco 2b ist ebenfalls nicht ganz auszuschliessen.¹⁰³ Dieser wäre in die Stufe LT C2 zu datieren, während die anderen beiden Typen jünger sind.¹⁰⁴ Die beste eiserne Parallele zu Kat. 74 findet sich in Port BE an einer Scheide des Typs Montmartin,¹⁰⁵ es gibt aber auch eiserne Schwertscheiden vom Typ Ludwigshafen.¹⁰⁶ Das Fragment vom Montchaibeux ist wegen der Fibelfunde mit grosser Wahrscheinlichkeit in die Stufe LT D1 zu datieren. Alle wahrscheinlich spätlatènezeitlichen Waffenteile wurden auf dem Nordplateau gefunden.

Seit einigen Jahren wird die Diskussion um sogenannte Geschosspitzen des Typs Numance (*Numantia*) geführt.¹⁰⁷ Dabei handelt es sich um einfache Eisenspitzen, oft Doppelspitzen, die mutmasslich als Projektile verwendet wur-

den. Für eine sichere Ansprache ist ein guter Fundkontext notwendig, weshalb Prospektionsfunde in der Regel uneindeutig bleiben müssen. Einige der Funde vom Montchaibeux können deshalb nur mit grossem Vorbehalt als mögliche Projektile angesprochen werden. Kleine spitze Objekte könnten zudem auch als Werkzeuge verwendet worden sein.¹⁰⁸ Kat. 75 und 76 haben einen rautenförmigen Querschnitt und die asymmetrischen Doppelspitzen Kat. 77 und 78 passen ebenfalls zu den Kriterien. Spitzen vom Typ Numance wurden für unsere Gegend anhand der Kontexte vorwiegend in das 1. Jahrhundert v. Chr. datiert.¹⁰⁹

Das Fragment der taillierten Tülle Kat. 79 kann gut zu einer Pfeilspitze ergänzt werden, es kann aber auch als Werkabfall interpretiert werden. Für Kat. 80 gibt es aus La Tène ein gutes, dort als Harpune bezeichnetes Vergleichsstück,¹¹⁰ es kann sich aber auch um die Spitze einer anderen Schleuderwaffe oder ein nicht identifizierbares Objekt handeln. Die leichte Biegung des Schaftes und die abgestumpfte Spitze dürften von einem Aufprall auf einer harten Oberfläche stammen. Weitere Objekte vom Montchaibeux haben zwar einzelne Charakteristika von Pfeilspitzen, sind aber zu unförmig, um als solche identifiziert werden zu können (keine Kat.).

Ab dem 19. Jahrhundert sind Munitionsbestandteile belegt, die im Zusammenhang mit der Jagd oder in einzelnen Fällen möglicherweise auch mit dem Schweizer Militär zu sehen sind.

5.1.5 Werkzeuge

Die Gruppe der Werkzeuge ist eine sehr heterogene und viele der so angesprochenen Funde können nicht näher bestimmt werden. Zudem sind Werkzeuge grundsätzlich kaum chronologisch sensibel. Im Folgenden wird deshalb nur eine Auswahl behandelt. Aus dem Bereich der Holzbearbeitung stammen mehrere verschiedene Funde. Drei massive Exemplare mit einem dreieckigen Querschnitt sind Absplinterungen von Beilklingen (Kat. 81–83). Insbesondere das Eckstück Kat. 81 passt vom Winkel her sehr gut zu den in der Spätlatènezeit häufigen Tüllenbeilen.¹¹¹ Drei Blechfragmente (Kat. 85–87) zeigen Ansätze von Zähnen und könnten deshalb Teile von Sägeblättern sein. Der Altfund Kat. 88 weist auf der Oberfläche eine feine Rillung auf, bei der es sich um einen Kreuzhieb handeln könnte. Wegen der steilen Ausrichtung der besser erhaltenen Hiebe ist die Ansprache als Feile jedoch unsicher. Der Keil Kat. 89 mit deutlichen Gebrauchsspuren in Form einer Braue könnte entweder ein Stielkeil sein oder in Zusammenhang mit Holzarbeiten stehen. Ein weiteres Werkzeug, das Waldarbeiten zuzuordnen ist, ist die Hippe Kat. 90. Sie ist geschmiedet, vermutlich neuzeitlich und weist eine Herstellermarke auf, für die aber keine Parallele vorliegt.¹¹² Einige Punzierungen ergeben vermutlich die Buchstaben «SRC». Dabei könnte es sich um eine Besitzerzeichnung handeln. Kat. 91–93 sind Zwingen von Werkzeugen. Das zusammengedrückte zwingenförmige Objekt Kat. 94 hat an einer Kante einen spitzen Fortsatz und kann entweder als weitere Werkzeugzwinde oder als sogenannter Och-

senstachel¹¹³ identifiziert werden. Neben einer modernen, industriell gefertigten Beisszange (kein Kat.) konnte auch eine typologisch nicht datierbare, geschmiedete Zange gefunden werden (Kat. 95). Auch das Fragment Kat. 96 könnte möglicherweise das Scharnier einer Zange bilden. Die Form würde zu typischen Schmiedezangen passen. Zwei zugespitzte Objekte, die den Ansatz eines Öhrs aufweisen, sind als mögliche Nadeln anzusprechen (Kat. 97 und 98). Die Objekte Kat. 99–101 können wegen ihrer klar definierten Form mit etwas Zurückhaltung als Werkzeuge identifiziert werden, eine funktionale Ansprache ist jedoch nicht möglich. Kat. 99 und 101 haben Parallelen in Bibracte, wo erstere als Einsteckfäustel¹¹⁴ bezeichnet werden und die Form zweiterer sei typisch für Raspeln. An den Funden aus Bibracte seien die Hiebe nicht erhalten,¹¹⁵ wegen der guten Erhaltung auf dem Montchaibeux kann ausgeschlossen werden, dass Kat. 101 eine Raspel war.

5.1.6 Messer und andere Klingen

In der Gruppe der schneidenden Werkzeuge befinden sich zwei grossteils erhaltene Klappmesser, die möglicherweise etwas älter sind (Kat. 102 und 103) und bei Kat. 104 handelt es sich um die Manschette eines Klappmessers. Drei moderne Klappmesser wurden ausgeschieden. Einige der sehr zahlreichen Bleche vom Montchaibeux haben einen dreieckigen Querschnitt und sind Fragmente von Klingen (Kat. 106–115). Die Spitze Kat. 113 hat eine gerade Schneide und einen verstärkten Rücken, weshalb sich das Objekt als Spitze einer Schere identifizieren lässt.¹¹⁶ Die Griffplatte mit einem erhaltenen Niet muss nicht zwingend von einem Messer stammen, hat aber auch spätlatènezeitliche Parallelen (Kat. 105).¹¹⁷

5.1.7 Ringe

Auch die unter dem Begriff «Ringe» zusammengestellte Gruppe ist sehr heterogen. Ein Teil der Funde lässt sich nicht weiter identifizieren, es soll aber kurz auf die kleinen bronzenen Ringe eingegangen werden, die zahlreiche Parallelen in spätlatènezeitlichen¹¹⁸ und auch römischen Kontexten haben.¹¹⁹ Oft sind sie wie die Objekte vom Montchaibeux zu klein für Fingerringe und werden als Perlen von Ketten interpretiert.¹²⁰ Für die Funde in Corent konnte zudem eine Deponierungspraxis einzelner Ringe beim Eingang des Heiligtums wahrscheinlich gemacht werden.¹²¹ Anhand der Funde vom Titelberg (LUX) und aus Gräbern argumentieren Metzler et al. für das treverische Gebiet gegen eine ausschliessliche Identifizierung als Perlen.¹²² Mit Verweis auf Corent wird eine kultische Verwendung in Betracht gezogen, aber auch eine Interpretation als Abakus vorgeschlagen.¹²³ Es handelt sich bei den Ringen also um eine sehr polyvalente Fundgruppe und auf dem Montchaibeux kommen alle bisher genannten Verwendungen infrage. Bei Kat. 120 ist eine Seite stark ausgedünnt und es ist wahrscheinlich, dass das Objekt an dieser Stelle angehängt war, möglicherweise an einer Kette. Drei Exemplare (Kat. 117–119) fanden sich nahe

am Eingangstor im Norden des Plateaus und die restlichen (Kat. 120–124) sind Detektorfunde, die angeblich am Ost-Abhang zum Vorschein kamen.

Das Ringfragment Kat. 116 ist verhältnismässig massiv und hat einen linsen- bis D-förmigen Querschnitt. An der Aussenseite ist es mit randparallelen Rillen verziert. Wegen des Durchmessers wäre die Ergänzung zu einem Armring möglich, Durchmesser, Massivität und Zier passen jedoch ebenfalls gut zu einem Führungsring vom Typ Orešak, dessen Hauptverbreitungsgebiet jedoch weiter östlich liegt.¹²⁴ Da weitere diagnostische Merkmale fehlen, muss die Interpretation für Kat. 116 unsicher bleiben.

5.1.8 Schuhnägel

Schuhnägel sind eine häufige Fundgattung bei Metalldetektorprospektionen und insbesondere zu den römischen wurde und wird intensiv geforscht.¹²⁵ Dabei spielen vor allem die republikanischen und augusteischen mit Punkt- und Balkenmuster auf der Unterseite eine Rolle und die typochronologische Signifikanz des Kopfdurchmessers wird diskutiert. Auf dem Montchaibeux sind nur sechs Exemplare belegt (Kat. 127–132). Wegen ihres geringen Durchmessers (7–11 mm), der gute Parallelen im augusteischen Lager von Augsburg-Oberhausen (D) (bis 15 n. Chr.) findet,¹²⁶ datieren sie vermutlich um die Zeitenwende. Ihre Muster gehören nach Zanier zum Typ B mit je vier Balken und Noppen (Alesia D44, Kat. 131 und 132)¹²⁷ sowie zu den Typen C (Kat. 128) und D (Kat. 129 und 130) mit Noppenkranz.¹²⁸ Nur Kat. 127 hat sieben Noppen und ist mit 1,5 cm grösser als die anderen. Für dieses Objekt kommt entsprechend auch eine ältere Datierung infrage. Der Nagel Kat. 135 hat zwar auch ein Balkenmuster, ist aber modern.¹²⁹ Die restlichen Schuhnägel haben keine Muster auf der Kopfunterseite und sind alle neuzeitlich bis modern zu datieren¹³⁰ (Auswahl im Katalog). Diejenigen mit 8-förmigem Kopf (Kat. 133) sind die ältesten. Bis heute in Gebrauch sind Nägel, deren Nagelköpfe heruntergeboogene Seiten (Kat. 136) oder einen gerillten Rand (Kat. 137) zeigen. Bei beiden Typen finden sich auch Nägel mit am Kopfrand ansetzendem Schaft, die für das Beschlagen der Sohlenkante verwendet wurden (Kat. 134). Ebenfalls zu einem neuzeitlichen oder modernen Schuh gehört das hufeisenförmige Exemplar Kat. 138. Es handelt sich dabei um den Beschlag eines Schuhabsatzes.¹³¹ Taphonomisch ist interessant, dass die römischen Schuhnägel besser erhalten und offenbar korrosionsbeständiger sind als moderne.¹³²

5.1.9 Hufnägel und -eisen

Obschon zahlreiche Hufnägel vorliegen, konnte nur ein Fragment eines Hufeisens geborgen werden (Kat. 139). Es handelt sich dabei um ein Zehenfragment mit Zehenkappe, das sich zeitlich nicht genauer bestimmen lässt. Nach der Typochronologie von Georg Brunner¹³³ sind die ältesten Hufnägel vom Montchaibeux frühestens ab der Mitte des 13. Jahrhunderts n. Chr. zu datieren. Die Oktaederkopf-Hufnägel (Kat. 144) sind bis heute in Ge-

brauch. Der Wald auf dem Montchaibeux ist heute bei Reiter*innen sehr beliebt. Während also moderne Funde im Zusammenhang mit Pferden vorwiegend auf Freizeitaktivitäten zurückzuführen sind, können ältere Funde bei Waldarbeiten verloren gegangen sein.

5.1.10 Kesselniete

Auf dem Montchaibeux wurden sechs Kesselniete gefunden.¹³⁴ Es handelt sich dabei um massive, meist annähernd flach zylindrische Körper. Sie haben einen kurzen, dezentral ansetzenden Stift mit rundem Querschnitt an einer der Flächen. In der Regel werden sie an grossen, mit Eisenreifen beschlagenen Bronzekesseln und -becken verwendet, für die es gute Parallelen auf dem Mormont gibt.¹³⁵ Dass bei den Prospektionen keine Bronzebleche gefunden wurden, kann entweder daran liegen, dass die Kesselnieten ausgefallen sind und die Gefässe mitgenommen wurden, oder es ist ein weiteres Indiz dafür, dass Sondengänger*innen selektiv Funde vom Montchaibeux entfernt haben.

5.1.11 Ketten

Bei der Prospektion 2019 wurde ein Fragment eines 8-förmigen Kettengliedes gefunden (Kat. 151). Diese Form ist seit der Latènezeit gebräuchlich und typochronologisch nicht einzuordnen. Grundsätzlich sind Ketten vielseitig verwendbar.¹³⁶ Wegen der etwas langgezogenen Form ist im vorliegenden Fall auch eine Interpretation als Trense möglich.

5.1.12 Feuerstähle

Vom Montchaibeux sind drei mögliche Feuerstähle bekannt (Kat. 152–154), wobei nur einer davon vollständig ist (Kat. 152). Dieser stammt aus den Altfunden und kann nicht genauer lokalisiert werden. Die anderen beiden wurden bei der Prospektion 2019 auf dem Nordplateau gefunden. Sie haben beide einen breiten bandförmigen Körper und abgebrochene Enden. Lediglich einer ist teilweise erhalten und hat einen runden Querschnitt (Kat. 154). Für diese Form der Feuerstähle gibt es aus dem frühkaiserzeitlichen Lager von Augsburg-Oberhausen ein gutes vollständiges Vergleichsstück, für das aber eine «kaiserzeitliche Datierung noch ausführlicher zu diskutieren» ist.¹³⁷ Für die vorliegenden Exemplare wird deshalb vorläufig eine Zugehörigkeit zum spälatènezeitlichen Horizont postuliert. Vier sehr ähnliche Exemplare mit fehlenden Enden aus Manching wurden als Klammern angesprochen, was auch für die Funde vom Montchaibeux möglich wäre.¹³⁸

5.1.13 Angelhaken

Unter dem Fundmaterial fallen zwei Angelhaken auf (Kat. 155 und 156). Sie sind sehr ähnlich gestaltet und haben eine flache ovale bis herzförmige, hochkant angebrachte Aufhängung. Der einzige Unterschied zwischen

den beiden ist, dass einer einen Widerhaken hat und der andere nicht. Aus La Tène gibt es einige gute Parallelen zu dieser Art der Aufhängung,¹³⁹ eine latènezeitliche Datierung der Angelhaken vom Montchaibeux ist deshalb gut möglich. Bronzene Parallelen finden sich beispielsweise in Basel-Gasfabrik.¹⁴⁰

5.1.14 *Schnallen*

Vom Montchaibeux sind zwei vollständige Schnallen bekannt (Kat. 157 und 158). Die kleinere hat einen einfachen rechteckigen Bügel von rundem Querschnitt mit darum gewickeltem Dorn und besteht ganz aus Eisen. Vermutlich handelt es sich dabei um die Schnalle einer modernen Tasche oder eines Rucksacks. Die andere ist eine Schuh-schnalle mit einem rechteckigen Bügel von rechteckigem Querschnitt aus einer Kupferlegierung (Kat. 157). Die eiserne Beschlaglasche und ein gegabelter Dorn aus demselben Material sind mittig mit einem Stift eingesetzt. Eine vergleichbare Schnalle mit gegabeltem Dorn, einfachem Rahmen und mittigem Scharnier fand sich in der Hünenburg bei Zug.¹⁴¹ Sie datiert ins 18. Jahrhundert, und da aus dieser Zeit sonst kaum Funde vom Montchaibeux bekannt sind, ist der Zusammenhang dieses Objektes nicht näher zu bestimmen.

5.1.15 *Nägel*

Die Klassifizierung von metallenen Nägeln wird in der Regel nach dem mutmasslichen Verwendungszweck vorgenommen: Zimmermannsnägeln, Hufnägeln, Schuhnägeln, Ziernägeln und andere. Auf dem Montchaibeux sind als Zimmermannsnägel interpretierte, sogenannte Scheibenkopfnägel mit einem über den Schaft hinausragenden, flachen Kopf am häufigsten (Kat. 160–166). Eine weitere grosse Gruppe bilden die mit wenig Aufwand hergestellten Nägel Kat. 167–175. Entweder wurde gar kein Kopf geformt und direkt auf das abgeschrotete Ende des zugspitzten Stiftes geschlagen oder es wurde durch ein einfaches Umknicken des oberen Endes ein Kopf hergestellt. In vielen Fällen wurde das Ende vor dem Umknicken zunächst mit wenigen Schlägen flach gehämmert. Solche einfach gestalteten Nägel sind in vielen Kontexten anzutreffen. Während sie in römischen Fundorten zu den Nägeln gezählt werden,¹⁴² wurden sie in Manching als «gerade Haken» bezeichnet.¹⁴³ Auf dem Montchaibeux gehören die einfach umgeknickten Nägel zu den grössten Nägeln und wurden während der Ausgrabung vorwiegend im Bereich des Walls aufgefunden. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass sie hier zum Vernageln der Holzarmierung verwendet wurden. Auch wenn sie mit den Grössen üblicher Murus-Nägeln nicht vergleichbar sind, sind diese meistens ebenfalls einfach gestaltet. Diejenigen in Sermuz VD¹⁴⁴, Manching (D)¹⁴⁵ und Boviolles (F)¹⁴⁶ haben keinen Kopf, während solche mit ausgeschmiedeten Köpfen seltener vorkommen.¹⁴⁷ Durch einen in eine Schlacke eingebetteten Nagel dieser Form (Kat. 220) kann die Herstellung solcher Nägel auf dem Montchaibeux nachgewiesen werden.

Bei Kat. 176 handelt es sich möglicherweise um einen Achsnagel und zwei weitere Nägel haben einen hakenförmigen Kopf, was für das Mittelalter typisch ist (Kat. 177 und 178). Kleinere werden oft als Schindelnägeln angesprochen, die beiden Exemplare vom Montchaibeux sind dafür aber zu gross.¹⁴⁸ Die restlichen Nägel vom Montchaibeux sind sehr unterschiedlich gestaltet und lassen weder zur Funktion noch zur Datierung Aussagen zu.

Bei den beiden Nägeln Kat. 179 und 180 wurde der Kopf durch das Einrollen des Schaftendes erzeugt. Es könnte sich dabei auch um Haken oder Griffe handeln. Die Nägel mit blechartigem Kopf Kat. 181 und 182 sind vermutlich zweiteilig hergestellt und können sowohl als Nagel als auch als Beschlag interpretiert werden. Sollte Ersteres der Fall sein, sind sie zusammen mit Kat. 183 und 184 zu den Ziernägeln zu zählen. Bei Kat. 183 wurde mit Überfangguss ein Kopf aus Buntmetall auf einen eisernen Schaft aufgebracht. Eine Alternative zur Verwendung von Nägeln sind eiserne Klammern, die «vorwiegend zur Klammerung von Holzverbindungen dienen».¹⁴⁹ Während sie in Manching häufig sind, fanden sich auf dem Montchaibeux nur sehr wenige und bei den meisten davon ist die Identifizierung unsicher (Kat. 185–189).

5.1.16 *Bleche und Beschläge*

Bei den Beschlägen (Kat. 190–197) handelt es sich um gelochte Plättchen oder Bleche mit Stift. Bei einigen sind noch Nieten vorhanden und ebenso wie die Blechfragmente lassen sie sich nicht genauer einordnen. Hier soll kurz auf zwei Funde aus Buntmetall eingegangen werden. Das Exemplar Kat. 201 ist ein rechteckiges Plättchen mit Zähnen an den Längsseiten und je einer randparallelen Rille, die einen gewissen ästhetischen Wert implizieren. Wie lang die Zähne zu rekonstruieren sind, ist nicht klar. Am wahrscheinlichsten ist eine Interpretation als Kamm, aber auch eine Säge oder ein Objekt mit unbekannter Funktion sind möglich. Das zweite Blech Kat. 198 ist doppelt gefaltet, was in Zusammenhang mit Rezyklierung stehen könnte.

5.1.17 *Produktionsabfälle und Schlacken*

Beinahe alle Produktionsabfälle vom Montchaibeux stammen aus Prospektionen und belegen diese Eisen- und Buntmetallverarbeitung auf dem Gipfelplateau.¹⁵⁰ Folgende Formen sind vertreten:¹⁵¹

- Bleche: flache Metallstücke mit unterschiedlichen Formen (Kat. 202–206)
- Barren: massive Eisenstücke mit länglicher Form und Trennsuren (Kat. 207–215)
- Diverse Objekte mit Bearbeitungsspuren (Kat. 216 und 217)

Die meisten nicht näher bestimmbareren Stücke sind aus Eisen; nur unter den Blechen finden sich solche aus Kupferlegierungen. Einige davon lassen sich wegen der Trennsuren als Werkabfälle ansprechen (Kat. 202–206).

Abb. 6. Montchaibeux JU. Kartierung der Schlacken nach Gewicht. Sie sind der eindeutige Nachweis für Metallhandwerk auf dem Montchaibeux. LiDAR Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Ergänzungen R. Berger.

An den Barren (Kat. 207–215) sind teils deutliche Meisselspuren zu erkennen. Sie wurden alle ausnahmslos im Norden des Plateaus hinter dem Tor gefunden, wo sich auch die Schlackenfunde konzentrieren (Abb. 6). Die rund 850 g Schlacken zeugen von Metallverarbeitung vor Ort und sind alle dem Schmiedeprozess, nicht der Verhüttung zuzuordnen. Grundsätzlich lassen sich diese in sogenannte Kalottenschlacken und unförmige Schlacken einteilen.¹⁵² Die meisten sind amorphe Klümpchen, wie sie auch auf dem Mont Vully FR gefunden wurden¹⁵³ und nur zwei Exemplare konnten aufgrund ihrer Morphologie als Kalottenschlacken identifiziert werden (Kat. 218 und 219). Interessant sind zwei Exemplare, welche sowohl Eisen- als auch Bronzereste enthalten (Kat. 223 und 224). Sie fallen durch ihre grüne Farbe auf und sind dennoch magnetisch. Dies kann als Hinweis darauf interpretiert werden, dass auf dem Montchaibeux Kupferlegierungen und Eisen in denselben Werkstätten verarbeitet wurden. Unter den Altfinden findet sich zudem ein als Kupferschlacke inventarisiertes Exemplar, bei dem es sich wegen der fehlenden Verunreinigungen und der hohen Dichte vermutlich eher um Rohmaterial handelt (Kat. 225). Die Schlacken zeugen zusammen mit den Produktionsabfällen von einer Phase

der Metallverarbeitung auf dem Montchaibeux. Da weder die Abfälle noch die Schlacken anhand ihrer Form datiert werden können, wurden einige von ihnen aufgesägt, um nach Holzkohlen für ¹⁴C-Datierungen zu suchen. Dieser Versuch blieb zwar erfolglos, es konnte aber festgestellt werden, dass die Schlacken fast ausschliesslich aus metallischem Eisen bestehen. Das legt die Vermutung nahe, dass es sich dabei um in der Esse verloren gegangene und dann verschlackte Objekte handelt. In dieser Hinsicht ist insbesondere die Schlacke Kat. 220 interessant. Sie wurde stellenweise sandgestrahlt, wodurch ein einfach hergestellter Nagel mit umgebogenem Kopf freigelegt werden konnte. Demzufolge kann davon ausgegangen werden, dass die Nägel dieser Form vor Ort hergestellt wurden.

5.1.18 *Varia und indet.*

In diesem Unterkapitel werden verschiedene bestimmbare und unbestimmbare Funde zusammengefasst. Unter dem Fundmaterial befinden sich insgesamt sieben Knöpfe, wovon bei vieren wegen des Materials (Aluminium oder Plastikteile) eine moderne Datierung offensichtlich ist. Kat. 226–228 sind vermutlich zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert entstanden.¹⁵⁴

Während der Fundbearbeitung kam die Frage auf, ob es sich bei einigen Objekten um Stili handeln könnte (Kat. 229 und 230). Typischerweise gehören diese zu den römischen Funden, aber in einigen spätlatènezeitlichen Kontexten finden sich Objekte, die mit etwas Zurückhaltung als Stili angesprochen werden können.¹⁵⁵ Unter den Funden des Montchaibeux' fiel zunächst der Fund Kat. 229 auf. Es handelt sich dabei um einen gebrochenen Stift mit rundem Querschnitt und einem spatelförmigen Abschluss. Unterhalb des Spatels mit etwas untypischer Form ist eine leichte Verdickung mit zwei umlaufenden Rillen als Verzierung sichtbar.¹⁵⁶ Bei einem weiteren Exemplar ist die Spitze abgebrochen und nur ein verdickter, kontinuierlich in einen Spatel übergelender Stift erhalten (Kat. 230). Beide Objekte finden keine wirklich guten römischen Parallelen und die Präsenz von Stili auf dem Montchaibeux scheint eher unwahrscheinlich. Der Altfund Kat. 231 besteht aus Blei und ist plankonvex geformt. Diese Form findet sich in seltenen Fällen bei Gewichten aus der Spätlatène- und römischen Zeit, allerdings sind diese in der Regel leichter.¹⁵⁷ Der Fund vom Montchaibeux wiegt 12,03 g und die bekannten spätlatènezeitlichen Gewichtssysteme basieren auf 6,26 und 2,558 g.¹⁵⁸ Einzig aus der Fundstelle La Tène gibt es ein Gewicht mit 12,5 g, das annähernd zu Kat. 231 passt und in die Stufe LT C datiert. Ob es sich um ein Gewicht handelt, kann nicht abschliessend entschieden werden.

Interessant ist das Ohrlöffelchen Kat. 232 aus Eisen. Derartige Funde von Toilettgerät gibt es sowohl in spätlatènezeitlichen als auch, und das häufiger, in römischen Kontexten. In der Regel sind sie aus Bronze oder Bein. Für das eiserne Exemplar kann nur eine Parallele in *Augusta Raurica* angeführt werden.¹⁵⁹ Ohrlöffelchen aus Eisen dürften wegen der Erhaltungsbedingungen oft nicht beziehungsweise nur wie im Fall von *Augusta Raurica* durch

die Vergesellschaftung mit anderem Toilettgerät oder wie auf dem Montchaibeux durch Zufall erkannt werden. Beim Fund Kat. 233 handelt es sich um einen Henkel, wie es sie aus römischen und späteisenzeitlichen Fundstellen zahlreich gibt.¹⁶⁰ Kat. 234 ist ein Glockenklöppel unbestimmter Zeitstellung. Einige Metallfunde widerspiegeln auch eine neuzeitliche und moderne Frequentierung der Fundstelle. Besonders hervorzuheben ist die eiserne Tabakpfeife mit Kupferlot (Kat. 235). Sie ist dem Typ 1 nach Heege zuzuweisen und datiert in das ausgehende 17. und beginnende 18. Jahrhundert n. Chr. Funde von metallenen Tabakpfeifen sind trotz vermehrter Metalldetektorprospektionen nicht sehr häufig.¹⁶¹

5.2 Keramik

Die Keramik ist mehrheitlich stark fragmentiert sowie verrundet und lässt kaum typologische Aussagen zu.¹⁶² Insgesamt wurden 140 Fragmente aufgesammelt; der Median der Gewichtsverteilung liegt bei 1,85 g. Bei der Magerung kommen Kalk, Quarz und Schamotte am häufigsten vor.¹⁶³ Im Folgenden wird kurz auf das Ensemble und die wenigen diagnostischen Scherben eingegangen. Wegen der Metallfunde ist von einer spätlatènezeitlichen Datierung auszugehen. Die einzige Ausnahme ist ein glasierter Altfund, der sicher jünger ist (Kat. 247). Die einzigen beiden diagnostischen Funde sind die Randscherbe eines Napfes mit geglätteter Oberfläche (Kat. 248)¹⁶⁴ und eine grobkeramische Wandscherbe mit halbmondförmiger Grübchenverzierung (Kat. 249).¹⁶⁵ Beide passen gut zu den spätlatènezeitlichen Fibelfunden. Wahrscheinlich spätlatènezeitlich sind ein Kammstrichdekor (Kat. 250–252) und ein Überzug bei der Scherbe Kat. 253 aus einem der grossen Pfostenlöcher am Ostabhang (s. u.). Einige als Besenstrich anmutende Muster sind auf unsachgemässes Reinigen zurückzuführen (z. B. Kat. 254). Die schwarz gebrannte Grobkeramik, oft mit Kalkmagerung, ist derjenigen aus der Ajoie JU sehr ähnlich. Der Unterschied ist lediglich, dass die Magerung auf dem Montchaibeux aus Mikrit und diejenige in der Ajoie aus Muschelkalk bestehen. Es handelt sich vermutlich in beiden Fällen um lokal hergestellte Keramik, die von der Spätlatènezeit bis in die Spätantike datieren kann.¹⁶⁶ Auffällig sind bei zwei Scherben (Kat. 255 und 256) längliche, schwarze bis grünliche Magerungskörner, die als Pyroxene identifiziert werden konnten. Eine derartige Magerung ist typisch für republikanische Amphoren.¹⁶⁷ Die beiden stark verrundeten Scherben stammen aus dem Kollivium in Schnitt 3 und wurden wohl mehrfach umgelagert. Einen Hinweis auf Verwendung liefern die Exemplare Kat. 257 und 258. Auf der Innenseite ist die gesamte, sonst vorstehende Magerung ausgefallen. Das kann ein Hinweis auf eine reibende Tätigkeit, wie zum Beispiel intensives Umrühren, sein. Auffällig sind schliesslich auch einige sehr unregelmässig gestaltete Scherben mit Quarz- und mutmasslicher Schamottemagerung (Kat. 260), die unter dem Wall in Schnitt 1 gefunden wurden (s. u.). Die Fragmente sind sehr

gerade und möglicherweise handelt es sich dabei nicht um Gefässkeramik. Ob es Wandlehm ist, kann weder bestätigt noch widerlegt werden. Sehr kleinteilige, verbrannte und stark verrundete, mutmasslich als Wandlehm anzusprechende Fragmente fanden sich in allen Grabungssektoren und wurden nicht katalogisiert.

5.3 Stein

Das in den Befestigungen verwendete Steinmaterial stammt fast ausschliesslich vom Plateau des Montchaibeux⁷. Dennoch wurden während der Grabung und vereinzelt auch bei den Prospektionen insgesamt 86 Steine aufgehoben und einzelne auf den Tafeln abgebildet. Bei den meisten handelt es sich um allochthone Steine und in Einzelfällen um stärker verrundete Kalksteine, die vermutlich aus den Schottern im Tal stammen oder lange im sauren Humus lagen. Zwei bei einer Prospektion geborgene Kalzitkristalle könnten entweder aus dem anstehenden Felsen stammen oder als Manuport auf das Plateau gelangt sein. Den grössten Anteil allochthoner Steine machen Kieselsteine aus. Dabei dominieren zwei Korngrössen, zum einen Mittelkies und zum anderen Grobkies. Letzterer weist ebenso wie die bereits erwähnten verrundeten Kalksteine eine für Schleudersteine typische Grösse auf,¹⁶⁸ Es zeigt aber nur einer davon eine mögliche Bestossung (Kat. 261), bei der es sich auch um eine thermisch bedingte Abplatzung handeln könnte. Alle Kieselsteine sind verrundet und stammen vermutlich aus der am Abhang anstehenden Molasse oder aus deren Erosionsprodukt im Tal. Als weitere Gruppe mit allochthoner Herkunft sind Sand- und Siltsteine zu nennen. Die meisten davon sind Fragmente eines feinen roten Siltsteines (z. B. Kat. 263), der im Feld oft mit Ziegel verwechselt wird. Ansonsten gibt es nur zwei weitere Sandsteinfragmente, die etwas grobkörniger sind. Eines weist ebenfalls eine rote Farbe auf (Kat. 264) und das andere ist schwarz (Kat. 265). Beide sind verrundet und prinzipiell ist eine Verwendung als Schleifsteine im Zusammenhang mit der Metallbearbeitung denkbar. Die einzigen Silexfragmente stammen aus dem im Kalkstein anstehenden Sandband in Schnitt 1 (s. u.) oder der darüberliegenden Lehmstruktur. Ein Splitter ähnelt von der Form her zwar einem Abschlag, vermutlich handelt es sich dabei aber um eine bei der Grabung entstandene Fragmentierung (Kat. 266).

5.4 Knochen

Die Zahl, der auf dem Montchaibeux gefundenen Knochen ist gering (n = 32) und sie wurden nicht archäozoologisch ausgewertet, einige taphonomische Feststellungen sind für das Verständnis der Fundstelle aber interessant. Die Knochen sind insgesamt gut erhalten. Die meisten haben eine glatte Oberfläche und alte, scharfe Bruchkanten. Es sind überproportional viele Zähne vorhanden, insbesondere von kleinen Wiederkäuern. Am auffälligsten sind schwarze Flecken, die auf den meisten Knochen vorhanden sind

Abb. 7. Montchaibeux JU. Die wenigen Knochenfunde vom Montchaibeux sind sehr gut erhalten, zeigen aber charakteristische schwarze Flecken, die auf Eisen-Mangan-Ausfällungen zurückgehen. Foto R. Berger.

(Abb. 7). Aufgrund ihres Verteilungsmusters und der scharfen Grenzen kann Verbrennung als Ursache bei allen ausgeschlossen werden. Es ist daher anzunehmen, dass es sich dabei um Oxide oder Hydroxide handelt, wobei Eisen und Mangan am wahrscheinlichsten sind. Sie weisen auf ein wechselfeuchtes Lagerungsmilieu hin. Interessanterweise zeigen die Knochen aus der Wallerschüttung in Schnitt 1 (s. u.) keine Flecken. Das ist ein Hinweis darauf, dass sie sich entweder in einem anderen chemischen Milieu befanden oder dass in der Spätlatènezeit ein grösserer Eintrag von Eisen in die Fundstelle erfolgte. Dieser könnte in Zusammenhang mit den Schmiedetätigkeiten stehen.

6 Befunde

Die Befundvorlage und Diskussion stützt sich auf die Forschungs- und Lehrgrabung 2020, die Sondierung 2023, den LiDAR-Scan von 2022, die Feldbegehungen während der Prospektionen und die Geophysik. Der Fokus liegt auf den Grabungsergebnissen von 2020, insbesondere den Profilen 1-3.¹⁶⁹ Im Feld wurden die Befunde nach dem System der SAP mit sogenannten Unités de Prélèvements (UP) dokumentiert und später zu Befunden zusammengefasst (vgl. Tab. 3). Im Folgenden werden die Befunde nach Sondierschnitten geordnet vorgestellt, wobei insbesondere deren Profile massgebend sind.

6.1 Anstehender Untergrund

Der anstehende Untergrund, ein verwitterter Kalkfelsen, wurde in allen drei Sondierungen von 2020 erreicht. Er ist durch den Transport während der Jurafaltung stark zerrüttet. Nur an wenigen Stellen sind grössere zusammenhängende Blöcke vorhanden und die Schichtung des Ausgangsgesteins ist nicht mehr oder nur lokal zu erkennen. Die Orientierung der Schichten ist nur kleinräumig gleich, was ebenfalls von der mechanischen Beanspruchung des Felsens zeugt. Das Anstehende ist heterogen, wobei Mikrit, mikritischer und oolithischer Fossilkalk am

Befund-Nr.	Interpretation	Schnitt	zugehörige UP
1.1	anstehender Fels	1	40, 49, 133, 138, 143, 168
1.2	zerriebener anstehender Fels	1	136, 168
1.3	Cv-Horizont anstehender Fels	1	41, 134 Ost, 142
2.1	begrabener Boden unter Wall	1	38 West, 149
2.2	Schicht unter Wall mit Gehniveau	1	17, 38 Ost, 170
3	Kolluvium mit Gehniveau darunter und darüber	1	14, 16, 18, 141, 167
4	Kolluvium im Westen	1	20, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 140
5	Wallschüttung grob	1	151, 153, 148
6	Wallschüttung	1	32 unten, 47, 148, 150, 151, 153, 156, 157, 158, 159, 162, 163
7	Wallbefestigung Kies	1	152, 154, 155
8	Wallbefestigung organisch	1	46, 146 West
9	Mäuerchen und Schicht über Wall	1	13, 32 oben, 160, 161
10	Schicht über Wall und Mäuerchenversturz	1	146 Ost
11	in Wall eingetieft Struktur	1	147
12	Grabenverfüllung	1	27, 137
13	Schicht über Graben	1	26, 134 West
14	Humus und Bioturbation	1	22, 34, 35, 42, 135, 139, 145
15.1	anstehender Fels	2	51, 54, 57, 67, 75
15.2	C _v -Horizont anstehender Fels	2	56, 58, 68, 79, 81, 84
16	Gehhorizont	2	59, 63, 69, 81, 84
17	Mauer	2	66
18	Wall mit Mauer	2	60, 66, 76, 81

Befund-Nr.	Interpretation	Schnitt	zugehörige UP
19	Grabenverfüllung	2	52, 55, 70, 71, 72, 80, 82, 83
20	Mauerversturz	2	61, 62, 66, 78
21	Südwand	2	53, 77
22	eingetieft Struktur	2	74
22	Humus und Wurzelgänge	2	65, 73, 84
23.1	anstehender Fels	3	99, 100, 130, 131
23.2	C _v -Horizont anstehender Fels	3	102, 104, 112, 116, 117, 119, 127, 131, AA
24	eingetieft Struktur	3	124
25	Gehniveau unter Wall	3	95, 129, 132
26	Mauer	3	105, 106, 107
27	Wallschüttung	3	108, 109, 110, 120, 129
28	Gehniveau vor Mauer	3	103, 130
29	Eintiefungen in Wallschüttung	3	94, 113, 115, 118, 121, 144
30	Gehniveau hinter Wall	3	92, 122, 123, 131
31	Kolluvium	3	93, 114, 125, 126, 127, 131
32	Mauerversturz	3	98
33	humose Schicht vor Mauerversturz, Humus-Kolluvium	3	96, 101
33	Humus und Bioturbation	3	97, 111
34	Lehmstruktur	1	24, 25, 44, 166
35	Pfostenloch?	1	36
36	Pfostenloch?	1	37
37	Wurzelgang	1	39
38	Wurzelgang	1	43
39	Frontpfostenegative		
40	Felsen mit darin eingetieftem Schacht		
41	Verfüllung mit losen Kalksteinen		177
42	Trockensteinmüerchen um runde Struktur		175, 178
43	Rohhumus in runder Struktur		174, 176

Tab. 3. Liste der archäologisch untersuchten Befunde vom Montchaibeux.

häufigsten vorkommen. Seltener sind sparitischer Oolith, dolomitischer Kalk und Sparit. In Schnitt 1 konnte auch ein Sandsteinband festgestellt werden.

Der in den Dünnschliffen regelmässig erkannte sandig-siltige Lehm mit verrundeten Quarzkörnern ist in den verschiedenen Befunden über die ganze Fundstelle sehr ähnlich und als Verwitterungslehm des Anstehenden zu charakterisieren. In stark bioturbirten Bereichen ist er zudem mit Oxiden überprägt und kalkarm.

6.2 Befunde in Schnitt 1

Schnitt 1 (Sektor 13) liegt im Südwesten der Fundstelle und schneidet das kleine, etwa 4 m unterhalb des Hauptplateaus liegende Subplateau (Abb. 2). Die Sondierung wurde vom westlichen Rand des Subplateaus, jenseits

des gut im Gelände sichtbaren Walls, über das gesamte Subplateau bis auf das Hauptplateau hochgezogen. Dabei kamen neben dem bereits bekannten Wall im Westen ein darunterliegender begrabener Boden mit anthropogenem Einfluss, einige mögliche Pfostenlöcher, ein grosser Graben unterhalb des Hauptplateaus sowie eine Lehmstruktur auf dem Hauptplateau zum Vorschein. Das etwa 30 m lange Südprofil der Sondierung (Profil 1, Abb. 8) wurde besonders gründlich untersucht und dokumentiert.

6.2.1 Begrabener Boden (Bef. 2.1) und Schicht unter Wall (Bef. 2.2)

Unter dem Wall am Westende der Sondierung konnten ein gekappter und begrabener Boden (Bef. 2.1, Abb. 8,2) sowie eine darauf liegende, kleinflächige tonige Lehm-

Abb. 8. Montchaibeux JU. Südprofil des Schnittes 1, Profil 1 mit Mikromorphologieprobe. Die Zahlen entsprechen den Befundnummern. R. Berger, Layout O. Bruderer.

schicht (Bef. 2.2) mit grob gemagerten Keramikscherben (Kat. 260) dokumentiert werden.

Die zunehmende Grösse des scharfkantigen Kalkkieses im rotbraunen tonig-siltigen Lehm des Bef. 2.1 spricht für einen Bt-Horizont (Tonanreicherungshorizont). Die darin enthaltenen, kleinen Holzkohlen wurden vermutlich durch Bioturbation infiltriert.

Der Befund ist ein Hinweis darauf, dass der Humushorizont des wohl bereits entwickelten, tonreichen Luvisols vor dem Bau des Walls gekappt wurde. Eine andere mögliche Erklärung für den hohen Tongehalt wäre, dass es sich um eine der im Felsen festgestellten Tonlinsen handelt, die mit Holzkohlen infiltriert wurde. Eine in diesem Bereich geborgene Holzkohle hat überraschenderweise ein spätmittelalterliches ^{14}C -Datum aus dem 14. Jahrhundert n. Chr. geliefert (Probe ROS-MC 38, s. u.). Da der Entnahmeort der Probe nicht detailliert dokumentiert wurde, ist nicht rekonstruierbar, aus welchem Teil des Befundes sie stammt. Aus diesem Grund bieten sich drei unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten an:

1. Der Boden entwickelte sich bis zum Mittelalter zum Luvisol, wurde gekappt und der Wall darüber wurde im oder nach dem 14. Jahrhundert n. Chr. errichtet.
2. Der Boden entwickelte sich bis zur späten Latènezeit zum Luvisol, wurde gekappt und der Wall darüber wurde im 1. Jahrhundert v. Chr. errichtet. Durch die andauern-

de Bioturbation in den letzten Jahrhunderten wurden Holzkohlen in die Schicht eingetragen.

3. Die Holzkohle wurde fälschlicherweise dem Bef. 2.1 zugewiesen.

Bef. 2.2 ist in Profil 1 nicht mehr vorhanden, konnte aber im gegenüberliegenden Südprofil mikromorphologisch beprobt werden (nicht abgebildet). Die ^{14}C -Datierung einer Holzkohle (Probe ROS-MC 72) ergab ein Datum zwischen dem mittleren 4. und 2. Jahrhundert v. Chr. Der tonige Lehm weist im Dünnschliff ein Polyedergefüge mit sogenannter «onion skin structure» auf, was ein Hinweis darauf ist, dass die Schicht mehrfachen Schrumpfung- und Quellungsvorgängen unterworfen war. Zudem sind graue kalzitische Aggregate erkennbar (Abb. 9), die sich als Asche interpretieren lassen und für eine gute Erhaltung des Befundes sprechen.¹⁷⁰ Da der Lehm aber nicht verbrannt ist, handelt es sich nicht um eine Feuerstelle *in situ*; die Asche muss anderweitig eingetragen worden sein. Der darin enthaltene Kalkkies ist stark korrodiert und war der Verwitterung ausgesetzt. Die Durchmischung spricht für eine Umlagerung des Materials und eine Interpretation als sogenannter Trample, durch Begehung an den Füßen verlagertes Material, ist wahrscheinlich.¹⁷¹ Der Befund lässt sich also als die Reste eines vorwallzeitlichen Gehhorizontes ansprechen. Der untere Teil ist dabei mit dem Verwitterungslehm des Anstehenden vermischt und der obere dürfte den Bauhorizont des Walls widerspiegeln.

Abb. 9. Montchaibeux JU. Kalzitisches Aggregat im Dünnschliff aus dem Bef. 2.2, das sich als Ascheklumpchen identifizieren lässt (gestrichelt eingezeichnet). Links PPL, rechts XPL. R. Berger.

6.2.2 Wall (Bef. 6)

Der im Gelände gut sichtbare Wall ist ungefähr 1,6 m hoch erhalten und der Wallkern besteht aus mehreren Schüttungen lokalen Materials. Im vorderen unteren Bereich liegt eine Packung grosser, loser Kalksteine (Bef. 5). Östlich hinter dieser Geröllansammlung folgen mehrere Kies- und Geröllschüttungen (Bef. 6.1–6.6) mit leicht unterschiedlicher Korngrößenverteilung. Jede ist aber in sich homogen. Sie bestehen aus mehrheitlich scharfkantigem Kalkkies in einem hell- bis dunkelbraunen sandigen Lehm als Matrix. Die Komponenten der Schüttungen lassen klar eine Orientierung gegen die Hangneigung erkennen. Das verdeutlicht, dass es sich dabei um Material handelt, das hinter Bef. 5 geschüttet wurde. Die hohe Dichte weist zudem darauf hin, dass die einzelnen Pakete kompaktiert wurden. Das Paket Bef. 6.2. umfasst zwei Bereiche mit grösseren Geröllen, die möglicherweise mit dem Einbau von Holzelementen in Zusammenhang stehen. Alle Schichten sind ab einer Tiefe von ungefähr 50 cm unter der Geländeoberkante durch weiche, weisse Kalzitausfällungen überprägt (Pseudomyzelium), die sich insbesondere an der Unterseite grösserer Steine konzentrieren.

Gegen oben wird das gesamte Schüttungspaket von einer heterogeneren, humusreichen Schicht abgeschlossen (Bef. 9). In den Schüttungspaketen fanden sich einzelne Holzkohlen, allochthone Flusskiesel und wenige Keramikscherben. Eine der Holzkohlen ergab ein Radiokarbondatum aus der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts oder dem 1. Jahrhundert v. Chr. (Probe ROS-MC 78). Zeitlich ähnlich zu datieren ist eine Scherbe mit Grübchenverzierung (Kat. 249) aus der obersten Schicht (Bef. 9).¹⁷²

An der Aussenseite des Walls lässt sich eine Abfolge von horizontal ausgerichteten Schüttungspaketen aus kompaktem sandigem Lehm mit viel, annähernd horizontal eingeregelter Kalkkies (Bef. 7.1–7.3) erkennen. Über den Kiespaketen liegen jeweils einige aufeinandergestapelte

und nach aussen verkippte Kalksteine mit Humus daneben (Bef. 8.1 und 8.2). Die humosen Bereiche entstanden vermutlich infolge Verfaulens von horizontal liegenden Holzbalken. Die Abfolge dieser Strukturen bildete wohl eine gestufte Aussenfront des Walls. In Bef. 9, am Scheitel des Walls, befindet sich eine weitere Steinreihe, die aber in die andere Richtung, also nach Osten, verkippt ist. Hierbei kann es sich entweder um eine Weiterführung der eben beschriebenen Stufen handeln oder aber, was wahrscheinlicher ist, um ein auf den Wall gesetztes Mäuerchen. Bef. 9 könnte demnach eine eigene Phase sein und ist nicht zwingend Teil der Wallerschüttung. Bef. 10 ist der oberste, erodierte Teil von Bef. 9 und der Wallerschüttung. Neben einem wohl spätlatènezeitlichen Radanhänger (Kat. 61) enthält er auch moderne Schuhnägel (z. B. Kat. 134). Bei Bef. 11 am äussersten Rand von Profil 1 handelt es sich wahrscheinlich um einen jüngeren, nicht näher bestimmbareren Eingriff, der mit lockerem Material verfüllt ist. Für die Interpretation des Wallbefundes und seine chronologische Stellung gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Der Wall verfügte über eine senkrechte Front (Bef. 5), zerfiel dann und wurde mithilfe von Terrassen (Bef. 7 und 8) befestigt. Der Wallkörper wäre latènezeitlich zu datieren. Die Terrassen könnten entweder spätlatènezeitlich oder mittelalterlich (¹⁴C-Datierung) sein.
2. Der Wall wurde von Anfang an mit einer gestuften Aussenseite konzipiert. Die Steine von Bef. 5 wären als eine Schüttungsschicht zu interpretieren. Die Datierung des Bauwerkes insgesamt kann spätlatènezeitlich oder mittelalterlich (¹⁴C-Datierung) sein.

6.2.3 Kolluvien mit Gehniveaus (Bef. 3–4)

Hinter dem Wall hat sich ein Kolluvium gebildet, in dessen unterem Bereich sich ein fundführendes Niveau befindet (Übergang Bef. 3 zu 4). Dieses ist als Gehhorizont zu inter-

Abb. 10. Montchaibeux JU. Funde vom Gelniveau unter dem Kolluvium in Schnitt 1. Einziges geschlossenes Ensemble vom Montchaibeux. Einige Eisenstifte, ein nicht erkennbares Eisenfragment, verrundete Steine und Knochen sind nicht abgebildet. Foto R. Berger, Zeichnungen O. Bruderer.

pretieren und die daraus geborgenen Funde bilden bisher das einzige geschlossene Fundensemble vom Montchaibeux (Abb. 10). Der Übergang von Bef. 3 zum anstehenden Felsen (Bef. 1) ist deutlich und zeigt ebenfalls Anzeichen von Verwitterung. Es ist davon auszugehen, dass der Fels eine Zeit lang frei lag und begangen wurde, bevor die kolluviale Überdeckung erfolgte. Das bestätigt auch der im Dünnschliff sichtbare Eintrag von Mikroholzkohle und allochthonem Sand. Da der untere Teil des Kolluviums am Wall fließend in diesen übergeht, besteht die Möglichkeit, dass es sich dabei um das während des Baus verschleppte Material handelt. Auf der Höhe der Funde sind ebenfalls Anzeichen von chemischer Verwitterung an den Kalksteinen festzustellen, was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass dieses Niveau über längere Zeit die Oberfläche bildete. Im Dünnschliff lässt sich die petrografische Diversität des unteren Kolluviums (Bef. 3) erkennen. Interessant ist, dass der verrundete und frakturierte Quarz (s. Kap. 8.3), der sich sonst nur in Lehmkonstruktionen wie dem nahe gelegenen Bef. 34 auf dem Hauptplateau (s. u.) findet, im Kolluvium vertreten ist. Er dürfte hier ein Verwitterungsprodukt dieser Lehmkonstruktion sein und kann als datierendes Indiz verwendet werden: Das Kolluvium wurde nach dem Bau der Lehmkonstruktion gebildet. Über dem Gehhorizont folgt ein weiteres Kolluvium (Bef. 4) mit höherem Humusanteil, weniger kleinteiligen Komponenten und deutlich mehr verrundetem Kalk der Grobkiesfraktion.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein Kolluvium mit einem wallzeitlichen Gelniveau vorliegt, das mit Material vom Hauptplateau und dem Versturz der letzten Wallphase (Bef. 10) überdeckt wird. Das gesamte Paket ist durch eine Pedogenese mit Kalklösung sowie durch Tonverlagerung überprägt. Es gibt keine deutliche Grenze zwischen Wall und Kolluvium, was darauf hindeutet, dass dieses teilweise aus dem Erosionsmaterial des Walls besteht. Dass die Funde des Ensembles als geschlossener Komplex bezeichnet werden können (Abb. 10), wird durch die enge typo-chronologische Datierung der Fibeln

und eine ^{14}C -Datierung aus dem Kolluvium, die das 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. umfasst (Probe ROS-MC 37), unterstützt. Die einfach geschmiedeten Nägel stehen vermutlich in Zusammenhang mit dem Wallbau oder wurden zum Verbinden hölzerner Elemente verwendet. Dass sich das Kolluvium über längere Zeit gebildet hat, zeigt eine weiter oben diesem entnommene ^{14}C -Probe mit einem hochmittelalterlichen Datum (Probe ROS-MC 73).

6.2.4 Grabenstruktur (Bef. 12)

Unterhalb der Kante des Hauptplateaus konnte ein etwa 2 m tiefer, fundleerer, mit losem Steinmaterial verfüllter Graben festgestellt werden (Abb. 8,12). Dieser ist in kiesig-sandiges Sediment eingetieft worden (Bef. 1.2). Wahrscheinlich ist das Subplateau einst vom Hauptplateau abgerutscht. Durch die Abscherung wurde Kalkstein zerkleinert und an der Bruchkante entstand eine Senke, die mit dem zerkleinerten Kalkstein verfüllt wurde. An der Oberfläche dürfte eine Geländestufe erkennbar gewesen sein. Das Sediment von Bef. 1.2 ist sehr gut mit demjenigen aus den Wallschüttungen und den Terrassen im Wall vergleichbar, weshalb es sich dabei vermutlich um eine, wenn nicht sogar die einzige Kiesentnahmestelle für den Wall auf dem Subplateau handelt.

6.2.5 Lehmstruktur (Bef. 34)

Auf dem Hauptplateau kam direkt unter dem rezenten Humus eine Lehmstruktur zum Vorschein (Abb. 11). In den Dünnschliffen fällt Bef. 34 durch einen gut sortierten, verrundeten Quarz mit Rissen auf, der in den anderen Dünnschliffen seltener vorkommt und allochthon ist. Zur Bestimmung der Herkunft wurden im Umfeld des Montchaibeux' Vergleichsproben gesammelt, mikromorphologisch analysiert und die Resultate in Kap. 8.3 zusammengestellt.

Im Profil zeigte sich, dass die Struktur aus zwei übereinanderliegenden, durch Steine voneinander getrennten

Abb. 11. Montchaibeux JU. Planum der Lehmstruktur Bef. 34 in Schnitt 1. R. Berger, Layout O. Bruderer.

Schichten besteht. Ob sich darin zwei Phasen widerspiegeln, ist nicht ganz sicher, denn im Dünnschliff sind kaum Unterschiede zu erkennen. Wegen der flächigen Ausdehnung handelt es sich vermutlich um einen konstruierten Lehmbo­den. Da Lehm­böden nur in überdachten Bereichen erhalten bleiben, ist ein Gebäudestandort anzunehmen. Zur Datierung der Struktur wurden zwei Holzkohlen ¹⁴C-datiert. Eine der Proben wurde während des Präparierens der Mikromorphologieprobe geborgen und lieferte ein Datum aus dem 2. bis 1. Jahrhundert v. Chr. (Probe ROS-MC 35). Die andere kam bereits beim Baggerabtrag zum Vorschein und ist deshalb weniger präzise lokalisierbar. Sie datiert in das 11. bis 12. Jahrhundert n. Chr. (Probe ROS-MC 71). Die spätlatènezeitliche Probe stammt also aus einem gut erhaltenen Bereich und

ist sicher innerhalb der Struktur zu verorten. Bei der mittelalterlichen ist die Dokumentationslage nicht optimal und es bieten sich folgende Szenarien an:

1. Die Lehmstruktur stammt aus der Spätlatènezeit. Das mittelalterliche ¹⁴C-Datum könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Holzkohle durch Bioturbation in den Lehm gelangte oder sie bei der Grabung falsch zugewiesen wurde.
2. Die Lehmstruktur wurde im Mittelalter angelegt und die spätlatènezeitlich datierte Holzkohle wurde verlagert.
3. Es handelt sich bei der Probe um Lehm, der bereits in der Spätlatènezeit auf den Montchaibeux gelangte und im Mittelalter wiederverwendet wurde.

6.2.6 Pfostenlöcher (Bef. 35–38)

Im mittleren Bereich des Subplateaus konnten mehrere potenzielle Pfostenlöcher festgestellt werden. Bei den Bef. 35 und 38 könnte es sich tatsächlich um Pfostenlöcher handeln, während bei den Bef. 36 und 37 eine Interpretation als Wurzelgänge wahrscheinlicher ist. Wegen der limitierten Ausgrabungsfläche lassen sich die Befunde nicht in einen grösseren Zusammenhang stellen. Die geringe Tiefe sowie der kleine Durchmesser der Strukturen sprechen gegen massive Bauten.

6.2.7 Humus und Bodenbildung

Die auf der gesamten Länge von Profil 1 erkennbare rezente Humusschicht wird an einzelnen Stellen durch den anstehenden Felsen oder Steine der jüngsten Wallphase unterbrochen. Wie es für Humus typisch ist, weist dieser einen sauren pH-Wert auf, was zu Lösungsspuren auf dem anstehenden Kalkgestein führte. An den exponierten Stellen, wie der Kante des Hauptplateaus, ist die Humusschicht sehr dünn und in diesen Bereichen ohne Sedimentation kann der Boden als Rendzina angesprochen werden.

6.3 Schnitt 2

Schnitt 2 wurde von Süden nach Norden quer zur Ost-West-verlaufenden Wall-Graben-Anlage angelegt (Abb. 2). Dokumentiert wurde das Westprofil der Sondierung (Profil 2, Abb. 12).

6.3.1 Gehhorizonte (Bef. 16)

Sowohl nördlich als auch südlich des Grabens konnten mit grosser Wahrscheinlichkeit Gehniveaus aus der Zeit vor oder während der Errichtung der Wälle gefasst werden (Profil 2, Abb. 12, OK Bef. 16 und 15.2). Gemeinsam ist allen Horizonten eine horizontale Oberfläche, an der auch die leicht angewitterten Komponenten horizontal eingeregelt sind. Die Oberkante der Schicht Bef. 16 und der Fels südlich des Grabens (Bef. 15.2) werden von den beiden Wällen (s. u.) überlagert. Entweder lagen die Gehniveaus über längere Zeit offen oder sie entstanden während der Errichtung der Bauwerke. Letzteres scheint wahrscheinlich zu sein und folglich handelt es sich bei Bef. 16 wohl um

die Relikte eines Bodens, bei der der Oberboden zur Vorbereitung des Baugrundes abgetragen und dabei begangen wurde.

6.3.2 Mauer mit Wall (Bef. 17–18)

Die Frontmauer (Bef. 17) konnte mit einer kleinen Erweiterung der Grabungsfläche nachgewiesen werden (Abb. 13). Es ist eine Trockenmauer aus grossen Geröllen des anstehenden Kalkfelsens. Sie ist direkt auf das Gehniveau Bef. 16 gesetzt und weist keine eingetiefte Fundamentierung auf. Die Mauer ist mit der Zeit nach Süden verstürzt (Bef. 20). Nördlich hinter der Mauer befinden sich die Reste eines Walls (Bef. 18) aus locker liegenden Geröllen mit einer humosen siltig-tonigen Matrix dazwischen. Der Wall hat lediglich eine Breite von 1,5 m. Die verhältnismässig geringe Menge an beobachtetem Steinmaterial kann auf zwei Weisen interpretiert werden: Entweder war die Mauer nicht sehr hoch und hatte keinen fortifikatorischen Charakter oder es sind Holzaufbauten zu rekonstruieren.

6.3.3 Berme und Graben (Bef. 19)

Zwischen der Mauerfront und dem Graben liegt ein fast 4 m breiter Streifen, der als Berme anzusprechen ist, wovon ein ungefähr 1 m breiter Streifen gut begehbar war. Der Graben wurde wahrscheinlich im Bereich einer geologischen Schichtgrenze angelegt (Bef. 15.1). Das zeigt sich an der Ausrichtung der Schichten im Kalkstein, zwischen denen eine mögliche Abscherfläche liegt.

Die Verfüllung des Grabens (Bef. 19) besteht aus einem lockeren dunkelbraunen siltigen Lehm. Im Dünnschliff weist die humose Matrix eine komplexe Mikrostruktur mit Kanälen, Kammern sowie Krümel- und Rissgefüge auf. Die Kalkarmut spricht für eine langsame, kontinuierliche Sedimentation, während der sich die humusreiche Matrix aufbauen konnte. Das Fundmaterial besteht aus verrundeten, allochthonen Kieselsteinen sowie stark fragmentierter und verrundeter Keramik (nicht abgebildet). Die nicht diagnostischen Scherben sind meist grob gemagert und maximal 3 cm gross. Lediglich zwei metallische Funde, eine einfache Pfeilspitze mit rhombischem Querschnitt (Kat. 75) und ein nicht weiter aussagekräftiger Eisenstift, konnten geborgen werden. Die Fragmentierung und Verrundung sprechen dafür, dass das Material länger an der Oberfläche lag, weshalb keine genaue

Abb. 12. Montchaibeux JU. Westprofil des Schnittes 2, Profil 2 mit Mikromorphologieprobe. Die Zahlen entsprechen den Befundnummern. R. Berger, Layout O. Bruderer.

Abb. 13. Montchaibeux JU. Sicht auf die freigelegte Mauer in Schnitt 2. Die Mauerflucht ist oberhalb der Fototafel gut zu erkennen. Foto D. Wacker.

Datierung des Verfüllungsprozesses möglich ist. Aus dem Graben wurden zudem zwei verkohlte Zweige aus dem untersten Bereich der Verfüllung ¹⁴C-analysiert (Proben ROS-MC 17 und ROS-MC 50). Beide datieren in das 10. Jahrhundert n. Chr. Dies spricht für eine Datierung des Grabens in das Frühmittelalter, könnte aber auch ein weiteres Indiz für die langsame Sedimentation der Grabenverfüllung sein. Letztendlich ist auch die Möglichkeit einer Verlagerung der Holzkohlen durch Bioturbation nicht auszuschliessen.

6.3.4 Südwall (Bef. 21)

Südlich des Grabens ist im Gelände und auf dem LiDAR-Scan ein weiterer kleinerer Wall sichtbar (Abb. 2). Es handelt sich dabei um lockeren, horizontal eingeregelt Kalkkies mit einer humosen Matrix. Die Struktur dürfte kaum eine fortifikatorische Funktion gehabt haben; wahrscheinlich handelt es sich dabei um Material, das beim Ausheben des Grabens angefallen ist oder bei Un-

terhaltsarbeiten auf diese Seite geschüttet wurde. Da das ursprüngliche Material aus dem Graben vermutlich im Wall (Bef. 18, s. o.) verbaut wurde, ist Letzteres wahrscheinlicher.

6.3.5 Jüngere Überprägungen und Humus (Bef. 22)

Über den vorstehend beschriebenen Strukturen hat sich ein rezenter Humushorizont gebildet, alle Bereiche sind mehr oder weniger stark durch Bioturbation beeinflusst und es gibt ein paar humos verfüllte jüngere Störungen. Bei der Störung auf dem Laufmeter 4,6 handelt es sich entweder um das Negativ einer Wurzel oder um die Reste eines eingerammten Pfahls. Für Letzteres spricht die steile Orientierung der Steine an der Kante der Störung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es die Reste vorgelagerter Annäherungshindernisse sind.

6.4 Schnitt 3

Schnitt 3 (Sektor 15) liegt an der Nordwestecke des Hauptplateaus und ist eine Erweiterung des modernen Weges, der die Befestigung ungefähr in einem 50°-Winkel schneidet (Abb. 2). Es wurden der Wall und seine Frontmauer inklusive deren Versturz sowie Terrassierungen und eine eingetiefte Struktur geschnitten (Profil 3, Abb. 14).

6.4.1 Mauer und Wall (Bef. 26, 27, 29 und 32)

Die Gerölle in Bef. 27.1 bilden eine horizontale Ebene und können als erste Grobnivellierung des Geländes beim Wallbau interpretiert werden. Die Frontmauer liegt bei Laufmeter 13,5 (Bef. 26), kurz vor der Stelle, an der der B-Horizont (Bef. 25) vertikal gekappt ist und eine Geländestufe bildet. Die an dieser Stelle liegenden Steine passen gut zur Grössenverteilung des Versturzes (Bef. 32), weshalb die Dicke der Frontmauer auf ungefähr 30 cm zu schätzen ist. Der Versturz umfasst im Profil eine Fläche von 1,19 m² und unter Berücksichtigung des Profilwinkels

Abb. 14. Montchaibeux JU. Nordostprofil des Schnittes 3, Profil 3 mit Mikromorphologieprobe. Die Zahlen entsprechen den Befundnummern. R. Berger, Layout O. Bruderer.

Abb. 15. Montchaibeux JU. Rekonstruktion der spätlatènezeitlichen Befestigung anhand des Befundes in Schnitt 3. Illustration O. Bruderer.

kann eine Mauerhöhe von 1,3 m rekonstruiert werden.¹⁷³ Wenn man diese rekonstruierte Höhe zum erhaltenen Mauersockel hinzurechnet und eine ebene Hinterfüllung annimmt, liegt diese ziemlich exakt auf der Höhe des Gehniveaus hinter dem Wall (s. u.). Demnach handelte es sich beim Wall nicht, wie oft für spätlatènezeitliche Befestigungen rekonstruiert, um eine von hinten begehbare Rampe, sondern um eine horizontale Terrasse (Abb. 15). Ein weiteres Argument für diese Konstruktionsweise sind annähernd horizontal eingeregelterte, also parallel zur ehemaligen Terrassenoberfläche ausgerichtete Komponenten im Wall hinter der Mauer (Bef. 27). Nachdem das Gelände mit den grossen Geröllen (Bef. 27.1) leicht nivelliert wurde, verteilte man darüber zunächst etwas kleinere Kalkbruchsteine (Bef. 27.2) und dann folgten mehrere Lagen aus Kalkgeröllen mit Kies sowie sandigem Lehm (Bef. 27.3–27.7). An der sehr kompakten Matrix sowie der Einregelung von Komponenten im Anschliff lässt sich erkennen, dass diese Pakete jeweils verdichtet wurden. Einige Schüttungspakete konnten auf der Grabung von blossen Auge voneinander unterschieden werden (Bef. 27.4–27.6). Innerhalb der Wallfüllung wurden insgesamt drei mutmassliche Negative von liegenden Balken beobachtet (Bef. 29.1–29.3). Offenbar wurden die Balken parallel zur Mauer verlegt, zur Positionierung mit grossen Steinen unterlegt und anschliessend mit sandig-lehmigem Material überdeckt. Dieses Material ist weitgehend fundleer und es konnte lediglich eine wahrscheinlich von einer Amphore stammende Scherbe mit Pyroxenmagerung geborgen werden (Kat. 255).

6.4.2 Berme (Bef. 28)

Vor der Mauer wurde das Anstehende (Bef. 23.1) und seine Verwitterungsschicht (Bef. 23.2) abgetragen. Die etwa 1 m breite Berme setzt ungefähr 1,6 m vor der Mauer an und liegt 1,2 m unterhalb ihres Fusses (UK Bef. 28). Der LiDAR-Scan (Abb. 2) suggeriert, dass die Berme im Norden an der gesamten Befestigung entlangläuft und erst an steileren Abschnitten an der Westkante und der Nordostecke abbricht oder erodiert ist. Bevor die Mauer verstorzt ist (Bef. 32), hat sich ein Kolluvium am Hangfuss gebildet (Bef. 28). Wahrscheinlich handelt es sich dabei um Erosionsmaterial des geschnittenen B-Horizontes (Bef. 23.2). Ein eigentlicher Gehhorizont konnte im Dünnschliff wegen der Überprägung durch Bioturbation zwar nicht gefasst werden, der siltig-sandige Lehm zwischen dem Kies in Bef. 28 und an der Oberkante von Bef. 23.1 zeigt jedoch Anzeichen von Verdichtung. Es wurden Mikroholzkohlen und einzelne Komponenten eingetreten. Besonders hervorzuheben ist ein im Dünnschliff erkennbarer brandgeröteter Kalkstein mit einer Schicht aus verbranntem Lehm. In diesem Lehm findet sich derselbe verrundete und frakturierte Quarz wie in der Lehmstruktur Bef. 34. Möglicherweise handelt es sich dabei um das Fragment eines Ofens aus eoänem Verwitterungslehm. Wegen der geringen Breite der Berme ist es wahrscheinlicher, dass das Fragment an diese Stelle verlagert wurde und nicht, wie dies beispielsweise auf dem Basler Münsterhügel erwiesenermassen der Fall ist,¹⁷⁴ direkt auf der Berme Handwerk betrieben wurde.

6.4.3 Terrassen und Gehniveaus (Bef. 25 und 30)

Beim ältesten, in Schnitt 3 archäologisch fassbaren Gehniveau handelt es sich um die Reste eines gekappten Bodens (Bef. 25) unter der Mauer und dem Wall. Am Süden des Walls ist ein höhergelegenes mutmassliches Gehniveau erkennbar (Bef. 30). Dieses liegt über dem Cv-Horizont des Anstehenden (Bef. 23.2), befindet sich auf der Höhe des rekonstruierten Walls und bildete in dessen Verlängerung eine annähernd ebene Terrasse, die als Rondengang interpretiert werden kann.¹⁷⁵ Weiter südlich scheinen der Felsen und sein Verwitterungshorizont (Bef. 23.1 und 23.2) teilweise abgetragen worden zu sein, um die Terrasse zu verlängern. Dadurch entstand kurz vor dem südlichen Ende der Sondierung ein weiterer künstlicher Geländeabsatz von etwa 20 cm Höhe. Wahrscheinlich folgte dahinter eine weitere Terrasse mit Gehniveau. Die untere, als Rondengang interpretierte Terrasse ist auf dem LiDAR-Scan (Abb. 2) sehr gut zu sehen. Nordöstlich davon sind im ansonsten leicht abschüssigen Gelände weitere Terrassierungen erkennbar und auch der südöstliche Teil des Nordplateaus ist auffallend flach. Es ist davon auszugehen, dass es bei diesen Geländemodifikationen darum ging, ebene Flächen, zum Beispiel für Gebäudestandorte, zu erhalten.

6.4.4 Eingetieftete Struktur (Bef. 24)

Zwischen den Laufmetern 2,8 und 3,9 konnte eine in den anstehenden Felsen eingetieftete Struktur mit steilen Wänden (Bef. 24.2) und einer Steinansammlung in der Mitte (Bef. 24.1) dokumentiert werden. Die Verfüllung besteht aus einem mittelbraunen siltigen Lehm mit wenigen Komponenten der Kiesfraktion. Es ist nicht ganz klar, ob die eingetieftete Struktur zeitgleich wie das Gehniveau (Bef. 30) bestand oder zu diesem Zeitpunkt bereits verfüllt war. Ein an der Nordkante liegender Stein könnte dafür sprechen, dass sie bereits verfüllt oder mit Brettern abgedeckt war. Ein weiteres Indiz für eine Gleichzeitigkeit mit Abdeckung ist die Körnung der Verfüllung. Eine Abdeckung könnte verhindert haben, dass während der Bildung des darüberliegenden Kolluviums grosse Komponenten in die Struktur gelangten und fast ausschliesslich kleinteiliges Material eingespült wurde. Denkbar ist aber auch, dass es sich dabei um das Negativ von eingetieften Konstruktionselementen, Balken oder Pfosten, handelt.

6.4.5 Kolluvium und spätere Überprägung (Bef. 31–33)

Im südlichen Teil von Profil 3 ist ein Kolluvium erkennbar (Bef. 31). Dieses besteht aus einem humosen, siltig-tonigen Lehm mit unsortierten, subhorizontal eingeregelteten Komponenten der Kiesfraktion. Das Kolluvium ist stark bioturbirt und weist ein lockeres Krümelgefüge auf. Eine Holzkohle konnte mit grosser Wahrscheinlichkeit in das 1. Jahrhundert v. Chr. ¹⁴C-datiert werden (Probe ROS-MC 53). Das Kolluvium hat sich also erst kurz vor oder nach der Zeitenwende gebildet. Profil 3 ist gegen

oben mit einer Humusschicht abgeschlossen (Bef. 33). Insbesondere die obersten Dezimeter sind intensiv durch Bioturbation, vorwiegend Wurzeln, überprägt. Das zeigt sich beispielsweise anhand der Wurzel beim Laufmeter 6, die das Profil bis auf den Felsen (Bef. 23.1) durchquert.

6.5 Pfostenlöcher am Ost-Weg (Bef. 39)

Am Weg, der auf der Ostseite auf das Plateau führt und der sowohl das Anstehende als auch die Befestigung dabei schneidet, konnten Negative grosser Pfosten dokumentiert werden (Abb. 2). Das erste Pfostenloch wurde 2011 bei einer Feldbegehung beobachtet und dokumentiert (Bef. 39.1). Darin fanden sich eine mögliche spätlatènezeitliche Scherbe (Kat. 253) sowie Holzkohlen, von denen zwei Stücke wahrscheinliche ¹⁴C-Daten aus dem 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. geliefert haben (Proben ETH-92192 und ETH-92193). Zwei weitere vergleichbare Pfostenlöcher wurden im Frühling 2020 nach der Erweiterung des Weges freigelegt (Bef. 39.2 und 39.3, Abb. 16). Diese sind genau verortet, während dasjenige von 2011 nur annähernd lokalisiert werden kann. Die Pfosten stehen mit grosser Sicherheit in Zusammenhang mit der Befestigung, für die aufgrund der ¹⁴C-Daten und der Architektur eine spätlatènezeitliche Erbauung wahrscheinlich ist. Für die Rekonstruktion des Befundes bieten sich verschiedene Szenarien an. Anhand von Analogien zu anderen spätlatènezeitlichen Befestigungen ist davon auszugehen, dass es sich dabei um die Frontpfosten einer Pfostenschlitzmauer oder um Pfosten der Holzverstrebung im Inneren des Walls handelt.¹⁷⁶ Für die weitere Interpretation ist die Lokalisierung des 2011 dokumentierten Pfostenlochs (Bef. 39.1) entscheidend. Falls es korrekt verortet ist, muss eine überraschend massive Mauer mit zwei Pfostenreihen (Typ Mont Vully) rekonstruiert werden.¹⁷⁷ Im Vergleich zu den Befunden in Schnitt 3 ist es deshalb wahrscheinlicher, dass dieses Pfostenloch nördlich in der Verlängerung der beiden 2020 dokumentierten Pfostenlöcher zu verorten ist und es sich hierbei um eine Frontpfostenstellung handelt.

Abb. 16. Montchaibeux JU. Frontpfostennegative am Ostweg. Foto G. Luisoni.

6.6 Runde Strukturen

Neben den Resten der Befestigungen sind die vier runden Strukturen die auffälligsten topografischen Anomalien auf dem Plateau (Abb. 2). Sie fanden bereits bei Quiquerez Erwähnung: «La partie la plus élevée du camp est également traversée par une suite d'excavations coniques de 12 à 15 pieds [3,6–4,5 m, eigentlich sind es 4–5 m, R. B.] de large, sur 4 à 5 [1,2–1,5 m, R. B.] de profondeur, presque placées en ligne et dont la destination n'est pas facile à reconnaître.»¹⁷⁸ Auf dem LiDAR-Scan (Abb. 2) ist klar ersichtlich, dass die Strukturen nicht in einer Linie angeordnet sind, sondern als Kreissegment. Die Strukturen sind eingetieft und von einem erhabenen Ring umgeben. Quiquerez interpretierte die runden Strukturen im Zusammenhang mit den Küchen und der kühlen Lagerung von Lebensmitteln. Grund dafür seien bei den einen das Vorhandensein von Holzkohle und Asche und bei den anderen die Absenz jeglicher Funde. Die Aussagen implizieren, dass Quiquerez die runden Strukturen untersuchen liess, es bleibt aber unklar, ob es sich dabei um oberflächliche Beobachtungen oder um Erkenntnisse aus Sondierungen handelt. Sollte Letzteres der Fall sein, stellt sich zudem die Frage, in welchen Strukturen und wie tief sondiert wurde. Neben Quiquerez hat bisher nur Schifferdecker mit der Ansprache der Strukturen als Kalkbrennofen einen Vorschlag zur Interpretation gemacht.¹⁷⁹ Eine der Strukturen wurde zur Klärung der Funktion 2023 sondiert (Abb. 17). Dabei zeigte sich, dass es sich dabei nicht um einen Kalkbrennofen, sondern um eine in den Felsen eingetiefte Struktur handelt (Bef. 40). Die erhabene Umfassung ist eine aus Kalkgeröllen bestehende Trockenmauer (Bef. 42). Im Innern waren die Bodenhorizonte zum Zentrum hin schräg abfallend gekappt und in der Mitte wurde ein Schacht mit einem Durchmesser von etwa 1 m senkrecht in den Felsen geschrotet. Die Verfüllung im Zentrum der Struktur bestand aus matrixfreien Kalkgeröllen (Bef. 41), weshalb aus technischen und zeitlichen Gründen nicht tiefer als 1 m gegraben werden konnte. Über diesen Geröllen lag ein moderner, mächtiger, organikreicher Rohhumus (Bef. 43), in dem sich auch einige industriell gefertigte

Abb. 17. Montchaibeux JU. Nordprofil der Sondierung durch die runde Struktur. Foto J. Aebi, R. Berger, Layout O. Bruderer.

Nägel fanden. Um die Tiefe der Struktur zu ermitteln, wurde eine geoelektrische Untersuchung mit engen Diodenabständen von 0,5 und 0,25 m durchgeführt.¹⁸⁰ Dabei konnte die Sohle des Schachtes nicht gefasst werden, es zeigte sich aber, dass der Schacht mindestens 3 m in die Tiefe reicht. Der untere Teil ist niedrigohmiger als die losen Kalkgerölle, weshalb im unteren Bereich von einer Matrix auszugehen ist. Es kann ausgeschlossen werden, dass es sich hierbei um Kalkbrennofen handelt und neben den Interpretationsvorschlägen von Quiquerez ist eine Ansprache als Brunnen oder Zisternen in Betracht zu ziehen. Auch eine Verwendung als Kultschächte, wie es sie beispielsweise auf dem Mormont gibt,¹⁸¹ ist nicht ganz auszuschließen. Die chronologische Einordnung ist schwierig. Die Strukturen waren bereits für Quiquerez nicht mehr funktional zu interpretieren und dürften somit deutlich älter als 200 Jahre sein. Eine genauere Datierung ist nicht möglich.

6.7 Weitere Befunde

Auf dem LiDAR-Scan (Abb. 2) können neben den bereits diskutierten Befunden weitere Strukturen erkannt werden.

6.7.1 Zugänge und Wege

Am Nordende des Plateaus ist in der Befestigung ein mehrere Meter breiter Versatz zu erkennen, der als Haupttor angesprochen werden kann. Der von Westen nach Osten verlaufende Zugang ist ebenfalls sehr gut zu erkennen und lässt sich bis zu einem modernen Waldweg verfolgen. Sowohl das Tor als auch der Weg wurden bereits von Quiquerez erkannt, erwähnt und auf einer Karte eingezeichnet (Abb. 3).¹⁸² Spätlatènezeitliche Tore sind meistens nach innen versetzte Zangentore mit Torhaus im hinteren Bereich.¹⁸³ Auf dem LiDAR-Scan (Abb. 2) sind im Bereich des Unterbruchs zwei schräg von den Wallenden nach innen abgehende Mauerwangen sichtbar, die gut zu einem Zangentor ergänzt werden können. Die schräg zur Befestigung liegende Ausrichtung ist auf die Orientierung am Zugangsweg zurückzuführen. Südlich des Plateaus ist auf dem LiDAR-Scan ein weiterer von Südwesten her zur südöstlichen Ecke des Plateaus führender Weg erkennbar. Der mögliche Eingang wäre dann genau bei der Südostecke zu vermuten, wo aber ein moderner Weg allfällige ältere Strukturen weitgehend zerstört haben dürfte. Solche sekundären Zugänge finden sich auch bei anderen spätlatènezeitlichen Befestigungen, wie zum Beispiel dem Oppidum von Gergovia (F).¹⁸⁴ Ab diesem möglichen Zugang führen mehrere Wege zu der Stelle, an der der Mittelgraben abbricht. Da die Wege Rücksicht auf den Mittelgraben nehmen, sind sie jünger oder gleichzeitig zu datieren. Weitere zeitgenössische Zugänge sind auf dem LiDAR-Scan entweder nicht erkennbar oder sie befanden sich im Bereich der modernen Wege und wurden zerstört.

7 Chronologie

7.1 Typochronologie

Die Spätlatènezeit ist im Fundmaterial vom Montchaibeux am besten vertreten und nur drei nicht lokalisierbare, hallstattzeitliche Funde weisen auf ältere, jedoch nicht definierbare Aktivitäten hin. Obwohl die Gesamtzahl der spätlatènezeitlichen Fibeln wegen mutmasslicher Beraubung nicht sehr hoch ist, liefern sie durch ihre chronologische Sensibilität die wichtigsten Anhaltspunkte für die zeitliche Einordnung der Fundstelle. Sie belegen mit Sicherheit eine Nutzung am Übergang der Stufen LT D1b zur Stufe LT D2a,¹⁸⁵ wobei die Zuordnung einiger Funde auch zu LT D2b möglich ist. Als absolute Datierung ist anhand der Fibeln eine beginnende Nutzung kurz nach 100 archBC¹⁸⁶ anzunehmen, und weil eindeutig jünger datierende Formen fehlen, ist ein Ende vor der Jahrhundertmitte möglich. Die Münzen hingegen deuten auf eine längere Laufzeit der spätlatènezeitlichen Phase, möglicherweise bis zum Ende des 1. Jahrhunderts v. Chr. Die anderen Funde lassen sich gut mit dieser Datierung vereinbaren, liefern jedoch keinen präziseren Datierungshinweis. Während nur wenige Funde auf römische Präsenz hinweisen, zeigen die Hufnägel eine Nutzung ab dem Spätmittelalter an und etwa ab dem 18. Jahrhundert kamen diverse weitere Objekte auf dem Montchaibeux in den Boden.

7.2 ¹⁴C-Datierungen

Von der Ausgrabung 2020 und dem 2011 dokumentierten Pfostenloch wurden insgesamt zwölf Holzkohlen ¹⁴C-datiert und mithilfe von OxCal v4.4.4 neu kalibriert.¹⁸⁷ Die ¹⁴C-Daten wurden für die zeitliche Bestimmung von einzelnen Be-

funden in den Befund- und Synthesekapiteln herangezogen, sollen aber im Folgenden im Hinblick auf die Relevanz für die fundstellenweite Chronologie diskutiert werden (Tab. 4). Die zwölf Daten lassen sich zwei unterschiedlichen Phasen zuweisen (Abb. 18). Die ältere Gruppe datiert in die letzten vier Jahrhunderte v. Chr. oder an den Anfang des 1. Jahrhunderts n. Chr. Die jüngere Gruppe umfasst beinahe das ganze Mittelalter. Der Beginn der ersten Phase fällt auf ein ¹⁴C-Plateau und mit der ältesten Probe wird entweder eine ältere Phase gefasst oder die ¹⁴C-Daten verweisen auf eine kontinuierliche Nutzung des Montchaibeux' ab dem Beginn des 2. Jahrhunderts v. Chr. Letztere Deutung scheint aus archäologischer Sicht sinnvoll zu sein und wird durch das zweitälteste Datum gestützt.

Die Serie an mittelalterlichen Daten streut über mehrere Jahrhunderte vom Ende des 9. bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts n. Chr. Die beiden ersten, gleich datierenden Proben stammen beide aus dem Mittelgraben und wurden unweit voneinander geborgen. Es besteht also die Möglichkeit, dass damit nur ein Ereignis beprobt wurde. Drei weitere Proben datieren jünger und haben kaum Überlappungsbereiche. Diese Serie zeigt, dass ab dem Ende des Frühmittelalters mindestens sporadisch Aktivitäten auf dem Montchaibeux stattfanden. Dass keine nachmittelalterlichen Holzkohlen in der datierten Serie erfasst wurden, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Oberfläche seit dieser Zeit stabil war.

7.3 Stratigrafie

Die Stratigrafien der einzelnen Sondierungen wurden im vorhergehenden Kapitel diskutiert, hier soll daher nur kurz die Gesamtstratigrafie zusammengefasst werden. Die der Fundstelle zugrunde liegende Geologie besteht

Probennummer	Bef.	Material	ETH-Code	¹⁴ C age BP	±1σ	kalibriert
ROS-MC 72	2.2	Holzkohle, Zweig mit Rinde	ETH-126391	2172	21	356–124 v. Chr.
ETH-92193	39.1	Holzkohle	ETH-92193	2120	27	340–51 v. Chr.
ROS-MC 35	34	Holzkohle, Splintholz	ETH-126385	2093	21	170–46 v. Chr.
ETH-92192	39.1	Holzkohle	ETH-92192	2077	27	171 v. – 5 n. Chr.
ROS-MC 37	4	Holzkohle, Splintholz	ETH-126386	2071	21	162 v. – 4 n. Chr.
ROS-MC 74	6	Holzkohle, Splintholz	ETH-126393	2064	20	156 v. – 8 n. Chr.
ROS-MC 53	31	Holzkohle, Splintholz	ETH-126389	2050	21	149 v. – 21 n. Chr.
ROS-MC 50	19	Holzkohle, Zweig mit Rinde	ETH-126388	1106	20	892–993 n. Chr.
ROS-MC 17	19	Holzkohle, Zweig ohne Rinde	ETH-126384	1106	20	892–993 n. Chr.
ROS-MC 71	34	Holzkohle, Splintholz	ETH-126390	958	21	1029–1157 n. Chr.
ROS-MC 73	4	Haselnuss	ETH-126392	851	20	1162–1258 n. Chr.
ROS-MC 38	2.1	Holzkohle, Splintholz	ETH-126387	593	20	1306–1406 n. Chr.

Tab. 4. Resultate aller ¹⁴C-Datierungen an verkohltem Material vom Montchaibeux aufsteigend sortiert.

OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5 Atmospheric data from Reimer et al (2020)

Abb. 18. Montchaibeux JU. Visualisierung der kalibrierten ^{14}C -Datierungen vom Montchaibeux (Tab. 4). R. Berger, OxCal.

aus Kalkstein, der einer unterschiedlich ausgeprägten Pedogenese ausgesetzt war. Das Bodenprofil wurde an mehreren Stellen gekappt und darauf die Wälle errichtet. Stratigrafisch gleichzeitig entstand eine eingetiefte Struktur in Schnitt 3. Die Wälle waren dann Zerfallsprozessen ausgesetzt und bilden stellenweise Versturzsichten. Die verschiedenen Kolluvien sind vermutlich gleichzeitig anzusetzen (Schnitt 1 und 3). Die dokumentierten Gräben und ihre Verfüllungen können aus stratigrafischer Perspektive nicht mit anderen Befunden in Verbindung gebracht werden. Alle oberflächennahen Schichten unterliegen seit ihrer Entstehung einer andauernden Bodenbildung.

7.4 Fazit Chronologie

Auf Basis der oben dargestellten Erkenntnisse ergeben sich drei zeitliche Nutzungsschwerpunkte (Abb. 19). Der erste liegt in der Spätlatènezeit, ist durch verschiedene Methoden gut abgestützt und umfasst vermutlich die erste Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr.

Für das Mittelalter sind anhand der datierten Holzkohlen zwar ebenfalls Aktivitäten nachgewiesen, jedoch kann dieser Nutzungsphase kein Fundmaterial eindeutig zugewiesen werden, weshalb derzeit keine funktionale Interpretation möglich ist. Mit den beiden ^{14}C -Datierungen aus dem 10. Jahrhundert n. Chr. kommt allerdings die Frage auf, ob der Mittelgraben in diese Zeit datiert. Dies könnte auf einen Zusammenhang mit den Ungarneinfällen hinweisen,

Abb. 19. Montchaibeux JU. Zusammenfassung der chronologischen Informationen mit wahrscheinlicher absoluter Datierung. R. Berger, Layout O. Bruderer.

die andernorts zur Errichtung von Fluchtburgen geführt haben.¹⁸⁸ Die letzte Nutzungsphase umspannt die Neuzeit sowie die Moderne und dauert bis heute an. Die Funde dieser Zeit widerspiegeln Begehungen und wirtschaftliche Nutzungen wie Waldwirtschaft. Die jüngsten Funde belegen neben Waldarbeiten vor allem Freizeitaktivitäten wie Reiten, Wandern und Picknicken. Leichte Siedlungs- und Handwerkstätigkeiten sind für die Spätlatènezeit und möglicherweise für das Mittelalter wahrscheinlich.

8 Synthese und Interpretation

8.1 Entwicklung der Fundstelle insgesamt

Wegen des zerrütteten, heterogenen anstehenden Untergrundes und der stellenweise fortgeschrittenen Bodenbildung ist zu vermuten, dass sich der Montchaibeux am Beginn des Holozäns als zerklüfteter Berggipfel mit Bodenbildung präsentierte. Vermutlich während der Spätlatènezeit wurde der Gipfel zu einem Plateau eingeebnet, der vorhandene Oberboden abgetragen¹⁸⁹ und an leicht abschüssigen Stellen auf dem Nordplateau Terrassen angelegt. Die Praxis, den Oberboden zu kappen, konnte auch in anderen Fundstellen, wie beispielsweise Basel-Gasfabrik, nachgewiesen werden.¹⁹⁰ Das Plateau wurde dann wahrscheinlich stellenweise als Baugrund verwendet. Es wurden Wälle angeschüttet, wobei mindestens ein Teil des abgetragenen Materials verbaut wurde. Der tonige Kies in den Wällen und Terrassen stammt entweder aus dem abgetragenen Bt-Horizont oder aus bei der Jurafaltung mechanisch zerkleinertem Material, wie es an der Abscherfläche

auf dem Subplateau ansteht. Diese Entnahmestelle wurde anschliessend mit überschüssigem Grobsteinmaterial verfüllt (Bef. 12) und wieder mit gut begehbarem, feinteiligem Material überdeckt (Bef. 13).

Das Fundspektrum ist durch die Methodenwahl beeinflusst und es sind, abgesehen von den Befestigungen, nur wenige Befunde bekannt. Dennoch scheint eine Nutzung als Siedlung während der Spätlatènezeit am wahrscheinlichsten. Dafür sprechen die Keramik, die Fibeln und die Spuren von Metallhandwerk (s. u.). Im Vergleich mit anderen Fundstellen ist auf dem Montchaibeux der Fundniederschlag insbesondere bei der Keramik sehr gering, weshalb nicht von einer dichten Siedlungstätigkeit ausgegangen werden sollte. Um die implikationsreichen Begriffe «Höhensiedlung» und «Oppidum» zu vermeiden, wird der Montchaibeux als «site fortifié de hauteur»¹⁹¹ bezeichnet. Nach der spätlatènezeitlichen Nutzung ist davon auszugehen, dass der Montchaibeux brachlag und wohl spätestens ab der Spätantike wieder mit Wald bedeckt war.¹⁹² Kolluvien stehen oft in Zusammenhang mit Vegetationsarmut,¹⁹³ was eine nicht näher datierbare vegetationsarme Phase auf dem Montchaibeux wahrscheinlich macht. Während des gesamten Mittelalters wurde das Tal intensiv landwirtschaftlich genutzt und auch auf dem Montchaibeux zeigen die vorhandenen ¹⁴C-Datierungen ab dem 10. Jahrhundert wieder Aktivitäten an. Möglicherweise stammt der Mittelwall aus dieser Zeit, das kaum vorhandene mittelalterliche Fundmaterial lässt allerdings keine gesicherte Aussage zu. Im Mittelalter und der Neuzeit ist lediglich eine Nutzung zur Holzgewinnung sicher belegt. Während dieser Zeit dürfte sich auch die heute vorhandene Rendzina gebildet haben.

8.2 Metallverarbeitung

Bei den Metalldetektor-Prospektionen auf dem Montchaibeux konnten zahlreiche Hinweise auf metallverarbeitendes Handwerk gefunden werden. Es wurde sowohl Eisen als auch Buntmetall verarbeitet und die sehr diversen Abfallfunde deuten auf die Herstellung verschiedener Gegenstände hin. Wie ein wahrscheinliches Halbfabrikat zeigt, wurden neben Eisennägeln auch Fibeln hergestellt. Dies und der Datierungsschwerpunkt aller anderen Funde sprechen für Aktivitäten in der Spätlatènezeit. Die Kartierung der entsprechenden Funde (Abb. 6) zeigte, dass sich vermutlich im Bereich hinter dem Tor ein Handwerkerquartier befunden hat. Auch in anderen Fundstellen wie Roggwil BE und dem Mont Beuvray (F) (*Bibracte*) befanden sich Werkstätten in Wallnähe.¹⁹⁴

8.3 Lehmabbau

Auf dem Montchaibeux konnten an drei Stellen archäologisch relevante tonige Lehme festgestellt werden. Während es sich bei einem um einen begangenen, lokal auf dem Anstehenden entwickelten Verwitterungslehm handelt, konnten die anderen beiden als allochthones Material eines eozänen Verwitterungslehms identifiziert werden. Das Gemisch, das für die Lehmstruktur (Bef. 34) in Sektor 13 verwendet wurde, umfasst roten und gelben Ton sowie bräunlicheren, mutmasslichen Oberbodenlehm. Das Material kommt an verschiedenen Stellen im Delsberger Becken vor, wurde dort vermutlich in Brocken abgebaut und auf den Montchaibeux gebracht, wo es durchmischt, aber nicht vollständig homogenisiert wurde. Die einzelnen Bestandteile sind noch als Aggregate zu erkennen, auch die einzelnen darin enthaltenen Kalksteine sprechen für ein künstliches Gemisch. Wegen seiner flächigen Ausdehnung ist der Befund am ehesten als Lehm Boden in einem überdachten Bereich anzusehen. An einem verbrannten Kalkstein vor der Mauer in Schnitt 3 ist ein kleines Fragment desselben Lehms erhalten geblieben. Da dort beides zusammen verbrannt ist, kann das Fragment als Bruchstück einer Ofenkonstruktion gedeutet werden. Es ist anzunehmen, dass dieser eozäne Verwitterungslehm an verschiedenen Stellen auf dem Montchaibeux für Konstruktionen verwendet wurde. Da er kalkfrei ist, ist er unter anderem für den Bau von Öfen geeignet.¹⁹⁵ Der eozäne Verwitterungslehm entstand durch Bodenbildung während des Eozäns und ist im Jura zum Beispiel in Karstlöchern zu finden.¹⁹⁶ Um die Identifizierung zu überprüfen, wurden insgesamt zehn Referenzproben in der näheren Umgebung gesammelt und mit dem Lehm von Bef. 34 verglichen. Charakteristisch sind der hohe Tongehalt und die frakturierten Quarzkörner, die auch in anderen lateritischen Sedimenten vorkommen.¹⁹⁷ In der Vellerat-Formation, aus der der Gipfel des Montchaibeux besteht, kommt der Lehm nicht vor. Die Quarzkörner in einem Tonband auf dem Montchaibeux sind scharfkantiger und zeigen keine Frakturierung. Einige der Referenzproben haben eine kalkhaltige

Matrix und kommen deshalb als Quelle nicht infrage. Vier der Proben passen wegen der tonigen Matrix gut zum Befund. In allen Proben aus dem lateritischen Lehm sind die Quarzkörner frakturiert, sie sind jedoch kleiner als diejenigen von Bef. 34. Die Interpretation als lateritischer Lehm kann als gesichert gelten, die exakte Herkunft des Rohstoffs konnte jedoch nicht ermittelt werden.

8.4 Bau der Wälle

Der Bauhergang lässt sich in Schnitt 3 wie folgt rekonstruieren: Zunächst wurde der allenfalls vorhandene Oberboden abgetragen. Anschliessend wurden zwischen den Laufmetern 11–13,5 der lockere A- sowie Teile des B-Horizonts abgetragen, um einen stabilen Baugrund zu schaffen. Das dabei abgetragene Material wurde nach hinten geschoben und verdichtet. Auf der entstandenen Fläche wurden grosse Steine positioniert. Dann wurde ein Holzgerüst errichtet, welches aus parallel zur Mauerfront verlaufenden Balken bestand. Weitere quer dazu liegende Balken sind aufgrund von Analogien wahrscheinlich,¹⁹⁸ aber nicht nachgewiesen. Schliesslich wurden kleinere Steine und sandig-lehmiger Kies darüber aufgeschüttet. An der Front wurde eine insgesamt 1,4 m hohe Trockenmauer hochgezogen. Die grossen am östlichen Weg dokumentierten Pfostenlöcher sprechen dafür, dass es sich bei dieser Front um eine Pfostenschlitzmauer gehandelt hat.¹⁹⁹ Die Anschüttung dahinter bildete nicht wie bei vielen anderen Fundstellen eine Rampe, sondern eine ebene Terrasse.²⁰⁰ Der Befund ist gut mit demjenigen beim Mont Terri vergleichbar, wo die Befestigungen ebenfalls eine fast horizontale Terrasse bildeten. Mit 4 ha Fläche ist der umfasste Bereich fast gleich gross wie beim Montchaibeux.²⁰¹ Vor der Mauer wurden Teile des B- und C-Horizontes abgegraben, wodurch eine Berme entstand. Zusammen mit der Geländestufe hatte die Front eine effektive Höhe von 2,6 m und es ist eine über die Trockenmauer hinausragende Palisade anzunehmen.²⁰² An den steilen Abhängen des Südplateaus ist die Erosion sehr ausgeprägt, weshalb die Befestigungsbauten stark erodiert sind. Der Wall ist lediglich auf dem Subplateau gut erhalten. In diesem Bereich fand sich die komplexeste Bauabfolge. Die Schicht unter dem Wall belegt bereits ältere Aktivitäten in diesem Bereich der Fundstelle. Für den Wallbau wurde auch hier der Oberboden abgetragen und der Baugrund vorbereitet. Anschliessend wurde entweder eine breite Trockenmauer oder eine Holzfront errichtet. Falls Letzteres der Fall ist, so ist die Steinpackung als Drainage zu interpretieren, welche das Verfaulen hölzerner Teile verlangsamen sollte.²⁰³ Hinter der Front wurde ein Wall angeschüttet, wobei die Orientierung der Schichten im Wall zeigt, dass es auf der Innenseite keine Front gab und ein Kastenbau ausgeschlossen werden kann.²⁰⁴ Die fünf spätlatènezeitlichen Fibeln sind alle hinter dem Wall oder in den hintersten durchmischten Schüttungen, jedoch nicht im Kern gefunden worden. Dies bezeugt, dass sie erst nach dem Bau des Walls auf das Subplateau gelangt sind

und nicht durch die Verlagerung von spätlatènezeitlichem Schichtmaterial. Daraus ergibt sich eine wahrscheinliche Datierung des Baus in die Stufe LT D1b. Aufgrund der exponierten Lage und durch den Sedimentdruck des Walls ist die Front in eine Schiefelage geraten und begann zu zerfallen. Die Aussenseite wurde anschliessend mit kleinen Terrassierungen stabilisiert. Es wurden Holzbalken verlegt, die mit grösseren Steinen gefestigt und mit charakteristischen, einfach geschmiedeten Nägeln verbunden wurden. Anschliessend wurden die Balken mit tonhaltigem Kies hinterfüllt, wodurch eine gestufte Aussenseite entstand. Die horizontale Ausrichtung dieser Stufen zeigt, dass sich diese Stabilisierung seit ihrer Erbauung kaum mehr bewegt hat und dementsprechend gut funktionierte. Dieses Element ist nicht mit Sicherheit datiert, wegen der charakteristischen Nägel mit Parallelen in der Spätlatènezeit ist eine Datierung kurz nach dem Wallbau anzunehmen.

Auch für den nicht genau datierten Wall mit Graben in der Fundstellenmitte wurde der Oberboden abgetragen und dort, wo der Fels am massivsten ist, eine Mauer mit rampenförmigem Wall errichtet. Die erhaltenen Reste des Walls sind ebenso wie der Graben mit ungefähr 2 m Breite und 1 m Tiefe von geringer Grösse. Für eine fortifikatorische Funktion sind Holzbauten wahrscheinlich. Der LiDAR-Scan (Abb. 2) deutet an, dass dieses Bauwerk die umlaufende Befestigung an der Westkante schneidet. Es muss deshalb jünger datieren und kann entweder als Verkleinerung der Befestigung oder kleinere Wiederverwendung interpretiert werden. Sollte Letzteres der Fall sein, kommt wegen der ¹⁴C-Daten aus der Grabenverfüllung das 10. Jahrhundert n. Chr. infrage, was einen Zusammenhang mit den Ungarneinfällen haben könnte.²⁰⁵

Abschliessend und zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der Montchaibeux sehr exponiert gelegen ist. Wenn der Hügel nicht bewaldet war, müssten die Befestigungen trotz mässiger Grösse weithin sichtbar gewesen sein. Neben den wahrscheinlichen Defensivfunktionen könnten sie also auch repräsentativen Charakter gehabt haben.²⁰⁶

8.5 Kultbereich?

Im Bereich des Subplateaus in der Südwestecke der Fundstelle kam ein auffälliges Fundensemble zum Vorschein, das mit grosser Wahrscheinlichkeit in Zusammenhang mit kultischen Aktivitäten steht. Unter den Funden fallen insbesondere der Radanhänger, Münzen und sechs Fibeln auf, also Objekte, die gut zu spätlatènezeitlichen Deponierungspraktiken passen (Kap. 5.1).²⁰⁷ Eine der Nauheimer Fibeln ist auffällig verbogen (Kat. 2). Dieser Gestus findet Parallelen im Heiligtum auf dem Mormont und geht möglicherweise auf das Herunterreissen von Kleidung bei kultischen Praktiken zurück. Die Deponierung von Sachopfern ist für die Spätlatènezeit aus zahlreichen Fundstellen, aber auch Schriftquellen gut belegt.²⁰⁸ Anhand eines sehr ähnlichen Fundspektrums und einer ebenfalls auffälligen topografischen Lage konnte Juha Fankhauser eine Interpretation als *locus numinosus* (heiliger Ort) für den zeitgleich datieren-

den Paplemont in der Ajoie wahrscheinlich machen.²⁰⁹ Dass topografisch auffällige Erhebungen für kultische Handlungen mit Sachopfern gewählt wurden, zeigen weitere spätlatènezeitliche Fundstellen wie beispielsweise der Mormont oder der Büechlihu BL.²¹⁰ Ein weiteres Argument für eine Interpretation als Kultbereich ist die Tatsache, dass auf dem Subplateau bereits vor der Errichtung des Walls Aktivitäten stattfanden, und wie die Asche in der Mikromorphologieprobe belegt, wurde auch Feuer genutzt. Bei der Entstehung sogenannter *oppida* spielten bereits bestehende Heiligtümer teils eine wichtige Rolle,²¹¹ weshalb sich die ältesten Spuren dieser Fundstellen oft bei den Kultbereichen finden. Nach dem derzeitigen Wissensstand begann die spätlatènezeitliche Nutzung des Montchaibeux' in diesem Bereich, und falls es sich um ein Heiligtum handelt, könnte dies der Grund für den Beginn der anderen Aktivitäten (Planierung, Siedlung?) in dieser exponierten Lage sein. Die Schlaufe des Walls, welcher das Subplateau westlich und südlich umfasst, steht vermutlich in Zusammenhang mit dem wahrscheinlichen Kultbereich. Das würde erklären, wieso er hier nicht wie auf dem Rest der Fundstelle der topografischen Plateaukante folgt. Ob weitere Bauten auf dem Subplateau standen, ist ungewiss. Die kleinen, potenziellen Pfostenlöcher reichen nicht aus, um Gebäude zu postulieren.

9 Fazit und Ausblick

Im Projekt konnten neben zahlreichen durch Feldkampagnen neu gewonnenen Informationen auch literarische Quellen zum Montchaibeux als archäologische Fundstelle und Altfunde zusammengeführt werden. Die wichtigsten Resultate sind, dass das etwa 5,1 ha grosse Plateau des Montchaibeux' während der Spätlatènezeit genutzt und umgestaltet wurde. Es wurde eingeebnet, terrassiert, befestigt und wahrscheinlich teilweise als Siedlung genutzt. Ausgangspunkt dieser Aktivitäten war wohl ein Kultbereich auf dem Subplateau in der Südwestecke des Berges. Für den Bau der Befestigungen wurde lokales Material verwendet. Für einzelne Bauten wurde zudem eozäner Verwitterungslehm aus dem Tal herangeschafft. Die Wallanlagen um das Plateau hatten vermutlich eine fortifikatorische, aber auch eine repräsentative Funktion. Für alle Aussenwälle ist eine Errichtung in der Stufe LT D1b wahrscheinlich. Auf dem Nordplateau wurde zu dieser Zeit sowohl Eisen- als auch Buntmetall verarbeitet. Als Fundstellentyp wird der frankofone Begriff «site fortifié de hauteur» vorgeschlagen, wobei die genaue Nutzung und Intensität einer allfälligen Besiedlung offenbleibt. Der Wall mit Graben in der Mitte der Fundstelle ist jünger und möglicherweise in das Mittelalter zu datieren. Es könnte sich dabei um eine Fluchtburg im Zusammenhang mit den Ungarneinfällen handeln.

Raphael Berger
 Institut für Archäologische Wissenschaften
 Universität Bern
 Mittelstrasse 43
 3012 Bern
 raphael.berger@unibe.ch

Katalog

Vorbemerkungen

M. Metall 1:2, Münzen 1:1, Keramik und Stein 1:3, Gewicht in Gramm.

Abkürzungen:

B.: Breite; H.: Höhe; D.: Dicke; Dm.: Durchmesser; L.: Länge; BM: Buntmetall; Fe: Eisen; Ag: Silber; RS: Randscherbe; WS: Wandscherbe; red.: reduzierend; ox.: oxidierend.

Illegale Sondengängerfunde sind als Detektorfund (D) bezeichnet, Prospektionsfunde stammen von den Prospektionen im Projekt (P), zu Projektbeginn vorliegende Funde sind als Altfund (A) betitelt und bei Grabungsfunden ist der Kontext angegeben.

- 1 Nauheimer Fibel mit innerer Sehne, vier Spiralwindungen, triangulärem Blechbügel mit randparallelen Linien und zentralem Leiterband. Drei Querrillen schliessen das Muster ab. Nadel und erste Spiralwindung fehlen, Fuss abgebrochen, vermutlich einfach durchbrochen. Typ 2B-6 nach Demierre/Wimmer 2022, Code B21-B06-D00. BM, 4,2 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/20MC.
- 2 Nauheimer Fibel mit innerer Sehne, vier Spiralwindungen, triangulärem Blechbügel mit drei Leiterbändern. Verbrannt, verbogen und ein Teil des Fusses sowie Nadelspitze abgebrochen. Typ 2B-3 nach Demierre/Wimmer 2022, Code B21-B03-D21. BM, 3,9 g. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/17MC.
- 3 Nauheimer Fibel mit triangulärem Blechbügel mit randparallelen Linien und zentralem Leiterband. Drei Querrillen schliessen das Muster ab. Spirale gestreckt und verbogen, Bügel gefaltet, Fuss und Nadel abgebrochen. Evtl. Halbfabrikat. Typ 2B-6 nach Demierre/Wimmer 2022, Code B21-B06-D00. BM, 3 g. D. Inv.-Nr. CRD2002/16MC.
- 4 Nauheimer Fibel mit triangulärem Blechbügel mit zentralem Leiterband. Nur Bügel erhalten. Typ 2B-9 nach Demierre/Wimmer 2022, Code B21-B09-D00. BM, 1,9 g. D. Inv.-Nr. CRD2002/12MC.
- 5 Nauheimer Fibel mit innerer Sehne, vier Spiralwindungen, triangulärem Blechbügel mit randparallelen Linien und zentralem, schlangenförmigem Leiterband. Nur Spirale und Bügelkopf erhalten. Typ 2B-11 oder 12 nach Demierre/Wimmer 2022, Code B21-B11/12-D00. BM, 3,3 g. D. Inv.-Nr. CRD2002/17MC.
- 6 Nauheimer Fibel mit innerer Sehne, vier Spiralwindungen, triangulärem Blechbügel mit randparallelen Linien und zentralem Leiterband, durch quadratische Platte gegliedert. Bügel flach und Spirale aufgebogen. Typ 2B-81 nach Demierre/Wimmer 2022, Code B21-B49-D00. BM, 4,1 g. D. Inv.-Nr. CRD2002/15MC.
- 7 Lauteracher Fibel mit innerer Sehne, vier Spiralwindungen, triangulärem, vorne verbreitertem Blechbügel mit randparallelen Linien und Querrille. Bügel bei Querrille gebrochen. Typ 2B-52 nach Demierre/Wimmer 2022, Code B21-B52-D00. BM, 7,1 g. D. Inv.-Nr. CRD2002/18MC.
- 8 Schüsselfibel mit innerer Sehne, drei Spiralwindungen, Bügelknopf, davor und dahinter je eine Querrille, mittige Längsrille, Bügelkopf schaufelförmig verbreitert. Typ 2D-7 nach Demierre/Wimmer 2022, Code B21-D11-D00. BM, 2,5 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/27MC.
- 9 Schüsselfibel mit innerer Sehne, vier Spiralwindungen, rechteckiger Schüssel, mit Knopf und Flügeln gegliederter Bügel von rundem Querschnitt. Nadel und Fuss fehlen. Typ 2D-7 nach Demierre/Wimmer 2022, Code F21-D12-D00. Fe, 2 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/6MC.
- 10 Schüsselfibel mit innerer Sehne, vier Spiralwindungen, Bügel mit Knopf gegliedert, Rahmenfuss vermutlich einfach durchbrochen. Bügel gebrochen, unterer Teil des Fusses fehlt. Typ 2D-7 nach Demierre/Wimmer 2022, Code F21-D11-D01. Fe, 3,6 g. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/4MC.
- 11 Schüsselfibel mit innerer Sehne, vier Spiralwindungen, ungegliedertem unverziertem Bügel. Nadel und Bügel abgebrochen. Typ 2D-1 nach Demierre/Wimmer 2022, Code F21-D12-O00. Fe, 4,5 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/1MC.
- 12 Schüsselfibel mit innerer Sehne, drei Spiralwindungen, Bügel und Schüssel flach und unverziert. $\frac{2}{3}$ der Spirale und Bügelansatz erhalten. Typ 2D-1 nach Demierre/Wimmer 2022, Code F21-D00-D00. Fe, 2 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/11MC.
- 13 Knickfibel mit dreieckiger Kopfplatte, äusserer hoher Sehne, fünf Spiralwindungen, Bügel durch Knopf und Flügelchen gegliedert, Querschnitt Bügel 8-förmig. Spirale mit zusätzlichem Draht umfasst: vorne unter Sehne eingehängt, hinter Kopf durchgezogen, auf der Vorderseite quer über die Spirale gelegt und auf der anderen Seite unter der Spirale hindurch auf der Nadel zu liegen gebracht. Fuss und Nadelspitze fehlen. Typ 3C-5 nach Demierre/Wimmer 2022, Code F31+C54-D00. Fe, 23 g. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/5MC.
- 14 Knickfibel mit dreieckiger Kopfplatte, vermutlich sechs Spiralwindungen, Bügel mit Knopf gegliedert, Rückseite der Kopfplatte mit Kerbe in Wölbung. Halbe Spirale, Nadel und Fuss fehlen. Typ 3C-5 nach Demierre/Wimmer 2022, Code F02-C44-D00. Fe, 10 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/3MC.
- 15 Geknickte Fibel mit halbkreisförmig gefaltetem Stützbalken-Prototyp, äusserer Sehne, fünf Spiralwindungen, Bügel von rundem Querschnitt, geknickt und mit Knopf gegliedert. Fuss fehlt, Nadel verbogen und gebrochen. Typ 4C-1 nach Demierre/Wimmer 2022, Code F41+C41-O00. Fe, 10,9 g. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/12MC.
- 16 Geknickte Fibel mit Stützbalken-Prototyp, mit Knopf im Knick gegliederter Bügel von rundem Querschnitt, äusserer hoher Sehne, Spirale vier oder fünf Windungen. Spirale und Fuss vom Spätlatèneschema abgebrochen. Typ 4C-1 nach Demierre/Wimmer, Code F31+D12-D00. Fe, 5,4 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/8MC.
- 17 Geknickte Fibel mit Stützbalken-Prototyp, geknicktem und durch Knopf gegliederter Bügel von rundem Querschnitt. Spirale, Nadel und Fuss fehlen. Typ 4C-1 nach Demierre/Wimmer 2022, Code F40-C41-D00. Fe, 6,1 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/15MC.
- 18 Fibel mit Stützbalken-Prototyp, äusserer hoher Sehne, sechs Spiralwindungen. Spirale, Bügel- und Nadelansatz erhalten. Spirale mittig gebrochen. Familie 4 nach Demierre/Wimmer 2022, Code F42-O00-D00. Fe, 5,6 g. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/13MCa.
- 19 Geschweifte Fibel mit Stützbalken-Prototyp, äusserer hoher Sehne, fünf oder sechs Spiralwindungen. Halbe Spirale und Nadel fehlen, vom Bügel ist nur die Wölbung erhalten, weshalb nicht klar ist, ob der Bügel gegliedert war. Vermutlich Typ 4C-4 oder 4C-5 nach Demierre/Wimmer 2022, Code F41+O62-D00. Fe, 2,8 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/11MC.
- 20 Halbrundes Fibelbügelfragment mit rautenförmigem Querschnitt. Die Krümmung passt gut zu einer Fibel mit rückgebogenem Bügel. Wahrscheinlich Typ 2AD-8 nach Demierre/Wimmer 2022, Code F00-A44-O00. Evtl. auch verbogener Stift. Fe, 1,7 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/35MC.
- 21 Drahtfibel vom Mittellatèneschema mit äusserer hochgezogener Sehne, vier Spiralwindungen, gestrecktem Bügel und einer Fussklammer. Fuss und Nadel abgebrochen. Typ 3AC-1 nach Demierre/Wimmer 2022, Code F31-A12-C20. Fe, 2,1 g. Streufund Schnitt 1. Inv.-Nr. ROS2020/10MC.
- 22 Drahtfibel vom Mittellatèneschema mit äusserer hochgezogener Sehne, vier Spiralwindungen, gestrecktem Bügel und vermutlich zwei Fussklammern, die erhaltene berührt den Fibelkopf. $\frac{2}{3}$ des Bügels und der Fuss fehlen. Typ 3AC-2 nach Demierre/Wimmer 2022, F31-A12-C00. Fe, 1,8 g. A. Inv.-Nr. CRD977/5MC.
- 23 Drahtfibel mit gestrecktem Bügel von rundem Querschnitt, zwei Spiralwindungen erhalten. Restliche Spirale, Nadel und Fuss fehlen. Code F00-A32-O00 nach Demierre/Wimmer 2022. Fe, 2 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/1MC.

- 24 Drahtfibel, Bügelansatz von rundem Querschnitt, drei Spiralwindungen erhalten, ursprünglich 6+. Code F02-A02-O00 nach Demierre/Wimmer 2022. Fe, 2,8 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/4MC.
- 25 Mit dreieckigem Knopf gegliederter Fibelbügel. Eine Seite von rundem Querschnitt, andere Seite hochkant abgeflacht. Code F00-C01-O00 nach Demierre/Wimmer 2022. Fe, 0,7 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/18MC.
- 26 Fibelbügel von rautenförmigem Querschnitt. An einem Ende ist eine verbogene Spirale mit zwei erhaltenen Windungen und evtl. Stützbalken-Prototyp angesetzt. Position der Sehne nicht rekonstruierbar. Da der Bügel noch nicht gebogen ist, handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein Halbfabrikat. Code F41-A04-O00 nach Demierre/Wimmer 2022. Fe, 3 g. A. Inv.-Nr. CRD977/4MC.
- 27 Fibelbügel von ovalem Querschnitt und Fussansatz vom Spätlatèneschema. Code F00-O00-D00 nach Demierre/Wimmer 2022. Fe, 1 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/10MC.
- 28 Fibelbügel von rundem Querschnitt und Fussansatz vom Spätlatèneschema. Code F00-O00-D00 nach Demierre/Wimmer 2022. Fe, 0,9 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/9MC.
- 29 Fibelbügel von rechteckigem Querschnitt mit Fussansatz vom Spätlatèneschema. Code F00-O00-D00 nach Demierre/Wimmer 2022. Fe, 0,9 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/5MC.
- 30 Fibelbügel von hochkant rechteckigem Querschnitt mit Fussansatz vom Spätlatèneschema. Code F00-O00-D00 nach Demierre/Wimmer 2022. Fe, 0,5 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/16MC.
- 31 Fibelbügel von hochkant rechteckigem Querschnitt mit Fussansatz vom Spätlatèneschema. Code F00-O00-D00 nach Demierre/Wimmer 2022. Fe, 0,9 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/107MC.
- 32 Halbe Fibelspirale und Nadelansatz, vermutlich tiefe äussere Sehne. Drei Spiralwindungen erhalten. Da die verbogene Sehne ausdünnert, kann das Stück möglicherweise als Halbfabrikat angesprochen werden. Code F10-O00-O00 nach Demierre/Wimmer 2022. Fe, 2,8 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/8MC.
- 33 Halbe Fibelspirale mit Nadelansatz, zwei Windungen erhalten, äussere, vermutlich tiefliegende Sehne. Code F11-O00-O00 nach Demierre/Wimmer 2022. Fe, 2,4 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/28MC.
- 34 Fibelspirale mit äusserer hoher Sehne, drei Spiralwindungen. Nadelspitze und Bügel fehlen. Code F31-O00-O00 nach Demierre/Wimmer 2022. Fe, 3,3 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/2MC.
- 35 Fibelspirale mit drei Windungen, äusserer hoher Sehne und Nadel. Code F31-O00-O00 nach Demierre/Wimmer 2022. Fe, 3,4 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/9MC.
- 36 Fibelspirale mit äusserer tiefer Sehne, zwei Windungen und Nadelansatz erhalten. Code F11-O00-O00 nach Demierre/Wimmer 2022. Fe, 1,7 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/3MC.
- 37 Fibelspirale und Nadel mit äusserer hoher Sehne, drei Windungen. Code F31-O00-O00 nach Demierre/Wimmer 2022. Fe, 2,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/2MC.
- 38 Fibelspirale, zwei Windungen und Nadelansatz erhalten. Fe, 1,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2022/8MC.
- 39 Fibelnadel, eine Spiralwindung erhalten. BM, 2,6 g. D. Inv.-Nr. CRD2002/14MC.
- 40 Fibelnadel, leicht verbogen. Fe, 1,8 g. A. Inv.-Nr. CRD977/6MC.
- 41 Fibelnadelspitze mit zugehörigem Nadelhalter. Fe, 1,1 g. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/8MC.
- 42 Kaletedou-Quinar, geprägt, Nick Typ B1, schmucklos. Vs.: Romakopf nach links, schmuckloser Helm, drei gerade Haarsträhnen, in Perlkreis. Rs.: galoppierendes gezäumtes und gegürtetes Pferd nach links, darunter Delta. Legende KAA-Δ-[Y]. Ag, 1,860 g, 12,4–11,9 mm, 135°, A2/2, K2/2. Bem.: Vs./Rs. dezentriert. D. Inv.-Nr. ROS980/1MC.
- 43 Kaletedou-Quinar, geprägt, Typ Nick B1. Vs.: Romakopf nach links, in doppeltem Perlkreis, Auge und Nasenlinie unter Helmlinien sichtbar. Rs.: Pferd nach links, darunter Delta, links und rechts des Deltas je ein Kreissegment (ursprünglich Rad?). Legende KA[Λ]-Δ-Y. Ag, 1,837 g, 12,3–10,9 mm, 360°, A0/2, K2/2. Bem.: Vs. inkuser Abdruck der Pferdebeine der Rs., dezentriert; Rs. Stempel umgeschnitten (Delta über Rad) oder Überprägung?, partiell flauere Prägung. P. Inv.-Nr. CRD2019/23MC.
- 44 Kaletedou-Quinar, geprägt, Nick Typ A1 oder B2. Vs.: Romakopf nach links, in Perlkreis. Rs.: Pferd nach links, darunter umgedrehtes Delta. Unregelmässiger, knapper Schrötling. Bei Bergung auf Rs. beschädigt, weil in Wurzel eingewachsen. Ag, 1,964 g, 14,0–11,3 mm, 15°, A0/2, K2/2. Bem.: Vs./Rs. dezentriert; Rs. tiefe moderne Kratzer. P. Inv.-Nr. ROS2022/42MC.
- 45 Subaerater Silberquinar, Kaletedou-Derivat, geprägt. Vs.: Helmzier eines Romakopfs nach rechts, davor Halbkreis, kleine Kugeln und Zahnrad (ähnlich Kaletedou Nick Typ B4 mit Zahnrad), drei Lambda-ähnliche Zeichen am Rand, in Perlkreis. Rs.: Pferd nach rechts mit Perlmähne, darüber zwischen zwei Winkeln Ring, in Perlkreis. Ag, BM, 1,856 g, 17,5–13,1 mm, 45°, A1/1, K2/2. P. Inv.-Nr. ROS2022/20MC.
- 46 Sog. Sequanerpotin, gegossen, Nick Typ A2/2. Vs.: Kopf mit Doppelband nach links. Rs.: pferdeähnliches Tier mit langem Schweif nach links. BM, 4,707 g, 19,6–18,9 mm, 270°, K2/2. D. Inv.-Nr. CRD980/6MC.
- 47 Sog. Sequanerpotin, gegossen, Nick Typ A2/3. Vs.: Kopf mit Doppelband nach links. Rs.: pferdeähnliches Tier mit langem Schweif nach links. BM, 5,111 g, 19,1–18,2 mm, 270°, K2/3. D. Inv.-Nr. CRD980/7MC.
- 48 Sog. Sequanerpotin, gegossen, Nick Typ C1. Vs.: Kopf mit dreieckiger Wangenklappe nach links, Halbkreis mit Kugel auf Wange. Rs.: pferdeähnliches Tier nach links. Legende Q DO-CI. BM, 4,275 g, 18,6–18,1 mm, 270°, K2/2. D. Inv.-Nr. CRD980/2MC.
- 49 Sog. Sequanerpotin, gegossen, Nick Typ C1. Vs.: Kopf mit dreieckiger Wangenklappe nach links, Halbkreis mit Kugel auf Wange. Spezielles Profil evtl. durch doppelten Stempel in Gussform. Rs.: pferdeähnliches Tier nach links, vor dem Vorderbein stumpfer Winkel mit je einer Kugel an den Enden. BM, 3,939 g, 20,4–17,3 mm, 90°, K2/2. Bem.: leicht ausgebrochen. D. Inv.-Nr. CRD980/3MC.
- 50 Sog. Sequanerpotin, gegossen, Nick Typ C1. Vs.: Kopf mit dreieckiger Wangenklappe nach links. Rs.: pferdeähnliches Tier nach links, davor, dahinter und unter dem Vorderbein je ein Ring. BM, 3,902 g, 19,2–17,5 mm, 240°, K1/1. D. Inv.-Nr. CRD980/1MC.
- 51 Sog. Sequanerpotin, gegossen, Nick Typ C1. Vs.: Kopf mit dreieckiger Wangenklappe nach links. Rs.: pferdeähnliches Tier nach links, zwischen den Beinen Ring. BM, 3,571 g, 20,2–18,4 mm, 270°, K3/3. Bem.: ausgebrochen. D. Inv.-Nr. CRD980/4MC.
- 52 Sog. Sequanerpotin, gegossen, Nick Typ C1. Vs.: Kopf mit dreieckiger Wangenklappe nach links. Rs.: pferdeähnliches Tier nach links. BM, 3,214 g, 18,0–16,9 mm, 270°, K2/2. D. Inv.-Nr. CRD980/5MC.
- 53 Sog. Sequanerpotin, gegossen, Nick Typ C1. Vs.: Kopf mit dreieckiger Wangenklappe nach links. Rs.: pferdeähnliches Tier nach links, davor, dahinter und zwischen den Beinen je ein Ring. BM, 2,990 g, 17,8–17,1 mm, 270°, K2/2. P. Inv.-Nr. CRD2019/22MC.
- 54 Sog. Sequanerpotin, gegossen, Nick Typ C1. Vs.: Kopf mit dreieckiger Wangenklappe nach links. Rs.: pferdeähnliches Tier nach links. BM, 2,220 g, 18,3–15,5 mm, 270°, K2/2. Bem.: ausgebrochen. P. Inv.-Nr. ROS2022/65MC.
- 55 Sog. Sequanerpotin, gegossen, Nick Typ C3/1. Vs.: Kopf nach links mit Haartracht, die in einer kleinen und einer grossen Kugel endet. Rs.: pferdeähnliches Tier nach links, unter den Beinen Ring. Flauer Guss. BM, 4,612 g, 19,7–17,8 mm, 270°, K2/2. P. Inv.-Nr. ROS2019/12MC.
- 56 Sog. Sequanerpotin, gegossen, Nick Typ D1 Var. Vs.: Kopf mit dreieckiger Wangenklappe nach links. Rs.: pferdeähnliches Tier nach links, darüber Ring, von dem links und rechts je ein Strich ausgeht. Fragmentiert. BM, 1,797 g, 14,5–11,3 mm, 270°, K1/1. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/18MC.

- 57 Verbrannter und angeschmolzener republikanischer Denar. Vs.: Kopf mit Helm nach links. Reste von Helm erhalten. Rs.: Quadriga? Reste von Pferdebeinen erhalten? A0/0, C4/4. Ag, 1,54 g. Streufund Schnitt 1. Inv.-Nr. ROS2020/9MC.
- 58 As des Trajan. Vs.: Kopf nach rechts. Legende [] TRAIAN []. Rs.: stehende Victoria mit Schild nach links. Legende []; [S] C. A0/0, C4/4, Bildwinkel 165°. Die Münze wird bei Demarez 2001, 107 erwähnt. BM, 7,26 g. A. Inv.-Nr. CRD979/9MC.
- 59 Schweizerische Bundesmünze, 5 Rappen. 1917 in Bern geprägt. A0/0, C4/5. BM, 1,91 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/361MC. Nicht abgebildet.
- 60 Gossener Radanhänger mit vier Speichen. Nabe auf einer Seite spitz hervortretend, andere Seite flach. Gussränder erkennbar. BM, 0,68 g. Bef. 9. Inv.-Nr. ROS2020/1MC.
- 61 Fingerring mit ovaler Halterung für Einlage (fehlt), fragmentiert. BM, 3,5 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/21MC.
- 62 Fragment eines Röhrenarmrings mit zwei Längsrillen. BM, 0,7 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/19MC.
- 63 Röhrenarmring mit zwei längs laufenden Rillenpaaren. Leicht verbogen und gebrochen. BM, 6,3 g. D. Inv.-Nr. CRD2002/9MC.
- 64 Armring von rundem Querschnitt mit schräg umlaufenden Längs- und Querrillenbändern. Ein Ende verjüngt und zu einer Schlaufe gebogen, anderes abgebrochen. BM, 2,2 g. D. Inv.-Nr. CRD2002/13MC.
- 65 Armringfragment von ovalem Querschnitt, innen glatt, aussen mit Querrippen. BM, 1,8 g. D. Inv.-Nr. CRD2002/11MC.
- 66 Verjüngendes Blech mit flachem Mittelgrat und flächigen Längsrillen. Vermutlich Fragment eines Blechbandohrings. BM, 0,4 g. D. Inv.-Nr. CRD2002/2MC.
- 67 Ovaler Ring mit rundem bis ovalem Querschnitt. Vermutlich Schmuckring in Kindergrösse. BM, 8,9 g. A. Inv.-Nr. CRD979/5MC.
- 68 Lanzenspitze mit schlecht erhaltenem Blatt von rautenförmigem Querschnitt. Weidenblattförmiges Blatt mit konvexen Kanten, einseitig konkaver Einschnitt nicht auszuschliessen. Tüllenschäftung mit zwei gegenüberliegenden Löchern. Variante 2A1 nach Pernet/Carlevaro 2006, Typ VIa nach Lejars 2013. Fe, 80 g. A. Inv.-Nr. CRD977/10MC.
- 69 Tüllen-Lanzenschuh mit abgerundeter Spitze und einem Nagelloch gegenüber überlappender Naht. Fe, 27,1 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/14MC.
- 70 Tüllen-Lanzenschuh mit abgeflachter Spitze und überlappender Naht. Fe, 9,6 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/17MC.
- 71 Tüllen-Lanzenschuh mit abgeflachter Spitze und offener Naht. Fe, 5,8 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/29MC.
- 72 Schlanke konische Tülle mit flacher Spitze. Fe, 4,3 g. A. Inv.-Nr. CRD977/33MC.
- 73 Ortbandspitze mit gerundetem Abschluss, Schenkelwinkel von ca. 65°. Keinem Typ zuweisbar, spätlatènezeitliche Datierung wahrscheinlich. Fe, 5,3 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/13MC.
- 74 Profilierte Zwinge eines latènezeitlichen Ortbandes. Fe, 5,4 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/4MC.
- 75 Rautenförmige Pfeilspitze mit rautenförmigem Querschnitt. Unterer Teil schräg abgebrochen. Fe, 3,6 g. Mittelgraben Schnitt 2. Inv.-Nr. ROS2020/15MC.
- 76 Pfeilspitze von leicht asymmetrischem rhombischem Querschnitt. Fe, 1,9 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/5MC.
- 77 Stift von quadratischem Querschnitt und beidseitig zugespitzt. Ein Ende vor der Spitze verdickt. Fe, 0,9 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/29MC.
- 78 Stift von quadratischem Querschnitt. Ende vor der Spitze verdickt, anderes Ende verjüngt und abgebrochen. Fe, 0,7 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/34MC.
- 79 Pfeilspitze von linsenförmigem Querschnitt. Aus eingerolltem Blech hergestellt. Fe, 1,8 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/307MC.
- 80 Leicht verbogener Stift von quadratischem Querschnitt. Ein Ende einseitig abgeflacht und abgesetzt. Spitze gestaucht. Projektil oder Werkzeug. Fe, 13,2 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/50MC.
- 81 Ecke einer Axtklinge von dreieckigem Querschnitt, Schneide leicht konvex. Fe, 12,3 g. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/23MC.
- 82 Axtabsplitterung mit gerader Schneide. Fe, 2,8 g. Bef. 9. Inv.-Nr. ROS2020/20MC.
- 83 Massives Eisenfragment mit dreieckigem Querschnitt. Vermutlich Axtklingenfragment. Fe, 6,2 g. Streufund Schnitt 2. Inv.-Nr. ROS2020/34MC.
- 84 Dreieckiges Stück mit einer Schneide. Gegenüberliegende Ecke bildet einen umgebogenen Fortsatz. Evtl. Miniaturaxt. Fe, 6,2 g. Bef. 4. Inv.-Nr. ROS2020/14MC.
- 85 Wahrscheinlich Sägeblatt. Längliches Blech mit dreieckigem Querschnitt und Zahnansätzen. Fe, 4,5 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/297MC.
- 86 Wahrscheinlich Sägeblatt. Längliches Blech mit einem Zahn an Längsseite. Fe, 0,1 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/150MC.
- 87 Wahrscheinlich Sägeblatt. Blech mit einer geraden Längsseite und einem Zahn an der gegenüberliegenden. Fe, 0,5 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/167MC.
- 88 Feile mit Kreuzhieb. Ende der Griffangel und Klinge abgebrochen. Fe, 6,7 g. A. Inv.-Nr. CRD977/34MC.
- 89 Rechteckiger Keil mit Braue an Schlagfläche. Fe, 30,7 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/242MC.
- 90 Geschmiedete Hippe mit geradem Rücken, der einen Grat bildet und vorne zu einem Dorn verlängert ist. Schneide hinten gerade und vorne konkav. Tüllenschäftung mit Loch und Nagel setzt einseitig an der Klinge an. Auf der Schäftungsseite einzelne Punzierungen und gerade Hiebsspuren bei Tüllenansatz. Möglicherweise wurde überstehender Stiel abgetrennt. Auf der anderen Seite eine unvollständige, nicht vollständig lesbare Schlagmarke, wahrscheinlich «I L - A G I E R [...] L N» sowie Punzierungen Buchstaben «SRC». Fe, 946 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/375MC.
- 91 Zwinge, vermutlich von Werkzeug. Fe, 5,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/202MC.
- 92 Gebogenes Band, vermutlich Zwinge eines Werkzeugs. Fe, 3 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/148MC.
- 93 Bandförmiges Ringsegment, vermutlich grosse Zwinge. Fe, 6,3 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/332MC.
- 94 Tüllenförmiger Ochsenstachel mit spitzem Fortsatz an einer Seite, zusammengedrückt. Evtl. auch Zwinge eines Werkzeugs. Fe, 3,6 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/19MC.
- 95 Geschmiedete Beisszange. Leicht gebogene Griffe mit flachen und gespaltenen Enden. Fe, 440 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/360MC.
- 96 Wahrscheinlich Scharnier einer Zange. Schenkel von quadratischem Querschnitt. Fe, 14,4 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/134MC.
- 97 Nadel. Spitzdreieckiges Blech mit Schlitz oben, als Öhr zu ergänzen. Fe, 0,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/33MC.
- 98 Nadel. Leicht konischer Stift von rundem Querschnitt. Oberes Ende abgeflacht und gebrochen, vermutlich mit Öhransatz. Fe, 1,3 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/47MC.
- 99 Werkzeug indet. Massiver konischer Stift von annähernd quadratischem Querschnitt. Braue am dicken Ende. Dünnes Ende flach oder abgebrochen. Fe, 39,6 g. A. Inv.-Nr. CRD977/16MC.
- 100 Werkzeug indet. Stift von annähernd rundem, stellenweise quadratischem Querschnitt, eine Seite mit asymmetrischer Spitze, andere Seite abgesetzt. Wahrscheinlich Ahle oder Bohrwerkzeug. Fe, 9,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/49MC.
- 101 Werkzeug indet. Abgesetztes Eisenobjekt mit gespaltenem Schäftungsende. Ein Ende ist abgeflacht, einseitig verbreitert mit konvexer Kante. Fe, 7,1 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/14MC.
- 102 Geschlossenes Klappmesser mit geradem Rücken und geradem, abgerundetem Griff. Leicht verbogen und abgebrochen. Fe, 33,9 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/20MC.
- 103 Geschlossenes Klappmesser mit geradem Rücken. Rechteckiger Griff mit verlängertem und rundlich gebogenem Griffabschluss. Evtl. Rasiermesser. Fe, 61,4 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/231MC.
- 104 Manschette eines Klappmessers. Längs geschlitzt, aussen zentral quer umlaufende Rippe, innen feine Rille. Fe, 9,1 g. D. Inv.-Nr. CRD2002/1MC.
- 105 Eckige Griffplatte eines Messers mit zwei runden Nieten mit bombierten Köpfen. Fe, 5,9 g. P. Inv.-Nr. Nicht inventarisiert. CRD-MC2019, UP 5, No Terr. 558.

- 106 Klingensfragment mit geradem Rücken. Beidseitig abgebrochen, Schneide ausgebrochen. Wegen Massivität evtl. Zugmesser. Fe, 14 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/98MC.
- 107 Klingensfragment mit geradem Rücken, einseitig zu Schneide verjüngt. Beidseitig abgebrochen. Wegen Massivität evtl. Zugmesser. Fe, 9,3 g. A. Inv.-Nr. CRD977/37MC.
- 108 Klingensfragment mit geradem Rücken. Wegen Massivität evtl. Zugmesser. Fe, 11,3 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/152MC.
- 109 Klingensfragment mit geradem Rücken und gerundetem Abschluss auf einer Seite, andere Seite abgebrochen. Fe, 18,2 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/43MC.
- 110 Band mit dreieckigem Querschnitt, vermutlich Klinge. Rücken und Schneide gerade. Geknickt. Fe, 2 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/256MC.
- 111 Band mit dreieckigem Querschnitt, vermutlich Klinge. Schneide unregelmässig abgebrochen. Fe, 5 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/71MC.
- 112 Leicht gekrümmtes Klingensfragment mit dreieckigem Querschnitt. Fe, 2,1 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/154MC.
- 113 Klingenspitze. Rücken einseitiger Grat. Evtl. Sense. Fe, 7,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/165MC.
- 114 Klingenspitze mit geradem Rücken und konvexer Schneide. Fe, 1,1 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/86MC.
- 115 Klingenspitze mit konvexem Rücken und gerader Schneide. Fe, 7,1 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/258MC.
- 116 Ringfragment mit linsen-, fast D-förmigem Querschnitt. Ausen randparallele Rillen. Wahrscheinlich Fragment eines Führungsringes vom Typ Orešak, evtl. auch Armring. BM, 5,6 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/13MC.
- 117 Runder Ring mit rhombischem Querschnitt. BM, 1,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/24MC.
- 118 Runder Ring mit rundem Querschnitt. BM, 1,7 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/25MC.
- 119 Runder Ring mit rhombischem Querschnitt, stellenweise abgerundet. BM, 1,5 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/26MC.
- 120 Runder Ring mit annähernd rhombischem Querschnitt. Eine Stelle stark ausgedünnt. BM, 2,6 g. A. Inv.-Nr. CRD2002/6MC.
- 121 Runder Ring mit ovalem Querschnitt. BM, 1,1 g. A. Inv.-Nr. CRD2002/4MC.
- 122 Runder Ring mit ovalem Querschnitt. BM, 1,2 g. A. Inv.-Nr. CRD2002/7MC.
- 123 Runder Ring mit ovalem Querschnitt. BM, 1,5 g. A. Inv.-Nr. CRD2002/5MC.
- 124 Runder Ring mit rhombischem Querschnitt. Eine Stelle ausgedünnt. BM, 1,1 g. A. Inv.-Nr. CRD2002/8MC.
- 125 Runder Ring von rundem Querschnitt. Bei Schweissnaht breiter und flach. Fe, 15,1 g. A. Inv.-Nr. CRD977/17MC.
- 126 Runder Ring mit ovalem Querschnitt. Bei Schweissnaht breiter und flach. Fe, 3,7 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/232MC.
- 127 Schuhnagel mit kegelförmigem Kopf, auf Unterseite sieben Noppen. Fe, 3,2 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/17MC.
- 128 Schuhnagel mit kegelförmigem Kopf, auf Unterseite vier Balken, evtl. auch Noppen. Fe, 1,4 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/26MC.
- 129 Schuhnagel mit kegelförmigem Kopf, auf Unterseite sechs Noppen. Fe, 1,3 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/16MC.
- 130 Schuhnagel mit kegelförmigem Kopf und abgesetztem Rand, auf Unterseite mindestens vier Noppen, evtl. auch Balken. Fe, 1,1 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/35MC.
- 131 Schuhnagel mit kegelförmigem Kopf, auf Unterseite vier Balken. Fe, 0,8 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/68MC.
- 132 Schuhnagel mit abgerundetem kegelförmigem Kopf, auf Unterseite ursprünglich mit Balken und Noppen, nur ein Punkt und ein Balken erhalten. Fe, 1,3 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/12MC.
- 133 Schuhnagel mit 8-förmigem Kopf. Schaftquerschnitt rechteckig. Spitze eingerollt. Fe, 1,9 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/51MC.
- 134 Schuhnagel für Sohlenkante, modern. Fe, 1,6 g. Bef. 9. Inv.-Nr. ROS2020/19MC.
- 135 Schuhnagel mit pyramidalem Kopf. Unterseite vier Balken in der Flucht der Schaftkanten. Fe, 1,2 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/38MC.
- 136 Schuhnagel mit facettiertem Kopf, modern. Fe, 1,6 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/30MC.
- 137 Schuhnagel mit bombiertem Kopf und gerilltem Kopfrand. Fe, 1,3 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/52MC.
- 138 U-förmiger Schuhabsatzbeschlagnagel. Rutenenden fast rechtwinklig geknickt. Drei Nagellöcher. Fe, 32,4 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/61MC.
- 139 Fragment eines Hufeisens mit Zehenkappe. Fe, 19 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/339MC.
- 140 Hufnagel vom Schulterkopf-Typ nach Brunner 2007. Fe, 3,7 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/74MC.
- 141 Hufnagel vom Parallelkopf-Typ nach Brunner 2007. Fe, 2,8 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/125MC.
- 142 Hufnagel vom Kreuzkopf-Typ nach Brunner 2007. Fe, 5 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/44MC.
- 143 Hufnagel vom Tafelkopf-Typ nach Brunner 2007. Fe, 4,3 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/29MC.
- 144 Hufnagel vom Oktaeder-Typ nach Brunner 2007. Fe, 3 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/142MC.
- 145 Niet eines Kessels. Körper zylindrisch, Stift dezentral. Fe. P. Inv.-Nr. CRD2019/312MC.
- 146 Niet eines Kessels. Körper hexagonales Prisma mit einer überstehenden Lasche an einer Seite, Stift dezentral. Fe, 31,7 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/21MC.
- 147 Niet eines Kessels. Körper annähernd Pyramidenstumpf, Stift dezentral. Fe, 22,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/43MC.
- 148 Niet eines Kessels. Körper annähernd Pyramidenstumpf, Stift dezentral. Fe, 9,9 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/41MC.
- 149 Niet eines Kessels. Körper pyramidenstumpfförmig, Stift dezentral. Fe, 13,9 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/17MC.
- 150 Niet eines Kessels. Körper annähernd zylindrisch, Stift dezentral, gegenüberliegende Seite evtl. mit Trennschritten. Fe, 21,5 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/163MC.
- 151 Fragment eines 8-förmigen Kettengliedes, Enden abgebrochen. Fe, 6,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/42MC.
- 152 Feuerstahl mit quadratischem Querschnitt und umgebogenen Enden. Fe, 7,7 g. A. Inv.-Nr. CRD977/3MC.
- 153 Ovale Platte mit abgebrochenen Fortsätzen. Evtl. Feuerstahl. Fe, 19,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/293MC.
- 154 Längliche Platte mit umgebogenen und abgebrochenen Fortsätzen von ovalem Querschnitt. Evtl. Feuerstahl. Fe, 14 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/19MC.
- 155 Angelhaken von rundem Querschnitt. Aufhängung flach und oval. Fe, 2,2 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/48MC.
- 156 Angelhaken von rundem Querschnitt mit Widerhaken, Aufhängung flach und herzförmig. Fe, 1,7 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/39MC.
- 157 Rechteckige Schuhschnalle mit rechteckigem Querschnitt aus Cu-Legierung. Gegabelter Dorn und herzförmige Beschlaglasche mit breitem Fischschwanzförmigem Abschluss aus Eisen mit Eisenstift mittig im Bügel eingesetzt. BM, Fe, 8,5 g. A. Inv.-Nr. CRD979/6MC.
- 158 Rechteckige Schnalle. Dorn um den Bügel geschlagen. Fe, 3,5 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/10MC.
- 159 Schnallendorn von ovalem Querschnitt. An Lochung ausgebrochen. Evtl. auch Nadel einer Scharnierfibel. Fe, 0,1 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/2MC.
- 160 Scheibenkopfnagel. Fe, 3,5 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/60MC.
- 161 Scheibenkopfnagel. Fe, 11,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/161MC.
- 162 Scheibenkopfnagel. Fe, 7,3 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/141MC.
- 163 Scheibenkopfnagel. Fe, 6,1 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/197MC.
- 164 Scheibenkopfnagel. Fe, 24,3 g. Bef. 4. Inv.-Nr. ROS2020/42MC.
- 165 Scheibenkopfnagel. Fe, 3,3 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/69MC.
- 166 Scheibenkopfnagel. Fe, 2,6 g. Streufund Schnitt 2. Inv.-Nr. ROS2020/39MC.
- 167 Einfach geschmiedeter Nagel. Fe, 26,9 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/139MC.
- 168 Einfach geschmiedeter Nagel. Fe, 21,2 g. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/37MC.
- 169 Einfach geschmiedeter Nagel. Fe, 17,2 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/111MC.

- 170 Einfach geschmiedeter Nagel. Fe, 15,7 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/344MC.
- 171 Einfach geschmiedeter Nagel. Fe, 12,3 g. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/21MC.
- 172 Einfach geschmiedeter Nagel. Fe, 4,6 g. Bef. 4. Inv.-Nr. ROS2020/43MC.
- 173 Einfach geschmiedeter Nagel. Fe, 6,2 g. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/36MC.
- 174 Einfach geschmiedeter Nagel. Fe, 7,9 g. Bef. 6. Inv.-Nr. ROS2020/50MC.
- 175 Einfach geschmiedeter Nagel. Fe, 12,2 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/201MC.
- 176 Achsnagel. Fe, 18,7 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/95MC.
- 177 Nagel mit hakenförmigem Kopf. Fe, 4,2 g. A. Inv.-Nr. CRD977/13MC.
- 178 Nagel mit hakenförmigem Kopf. Fe, 4,3 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/70MC.
- 179 Nagel mit gerolltem Kopf. Fe, 9 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/218MC.
- 180 Nagel mit gerolltem Kopf. Fe, 12 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/9MC.
- 181 Nagel. Fe, 16,2 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/73MC.
- 182 Nagel. Fe, 3,1 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/155MC.
- 183 Ziernagel. Fe, BM, 3,2 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/40MC.
- 184 Nagel. Fe, 2,7 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/208MC.
- 185 Klammer. Fe, 19,1 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/45MC.
- 186 Klammer. Fe, 4,7 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/57MC.
- 187 Klammer. Fe, 2,6 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/67MC.
- 188 Klammer. Fe, 1,2 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/213MC.
- 189 Agraffe. Fe, 1,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/174MC.
- 190 Beschlag. BM, 1,5 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/85MC.
- 191 Beschlag. BM, 1,1 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/376MC.
- 192 Beschlag. Fe, 1,2 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/193MC.
- 193 Beschlag. Fe, 1,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/84MC.
- 194 Beschlag. Fe, 5,1 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/295MC.
- 195 Beschlag. Fe, 6,6 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/32MC.
- 196 Beschlag. Fe, 4,7 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/26MC.
- 197 Beschlag. Fe, 4,7 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/341MC.
- 198 Blech, gefaltet. BM, 1,9 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/66MC.
- 199 Blech. BM, 0,8 g. P. Inv.-Nr. CRD2022/6MC.
- 200 Gebogener Stift von rundem Querschnitt mit rundlich verdicktem Ende. Fe, 1,2 g. Streufund Schnitt 2. Inv.-Nr. ROS2020/33MC.
- 201 Rechteckiges Blech mit Zähnen an Längskante. BM, 3,2 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/83MC.
- 202 Blech, Abfall. BM, 0,6 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/81MC.
- 203 Blech, Abfall. BM, 0,2 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/82MC.
- 204 Blech, Abfall. Fe, 0,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/372MC.
- 205 Blech, Abfall. Fe, 3,8 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/145MC.
- 206 Blech, Abfall. Fe, 2,4 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/116MC.
- 207 Barren, Abfall. Fe, 65 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/113MC.
- 208 Barren, Abfall. Fe, 25 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/86MC.
- 209 Barren, Abfall. Fe, 18,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/221MC.
- 210 Barren, Abfall. Fe, 11,7 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/320MC.
- 211 Barren, Abfall. Fe, 7,9 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/144MC.
- 212 Barren, Abfall. Fe, 5,2 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/207MC.
- 213 Barren, Abfall. Fe, 7,1 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/326MC.
- 214 Barren, Abfall. Fe, 19,2 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/109MC.
- 215 Barren, Abfall. Fe, 12,5 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/129MC.
- 216 Abfall. Fe, 16,2 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/46MC.
- 217 Abfall. Fe, 4,7 g. A. Inv.-Nr. CRD977/31MC.
- 218 Kalottenschlacke. Fe, 84,5 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/346MC.
- 219 Kalottenschlacke. Fe, 79,2 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/351MC.
- 220 Schlacke mit Nagel darin. Fe, 45,2 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/22MC.
- 221 Schlacke. Fe, 25,9 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/215MC.
- 222 Schlacke. Fe, 31,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/340MC.
- 223 Schlacke. BM, Fe, 24,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/182MC.
- 224 Schlacke. BM, Fe, 5,4 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/180MC.
- 225 Rohmaterial. BM, 27,5 g. A. Inv.-Nr. CRD977/2MC.
- 226 Knopf mit graviertem floralem Muster und Öse. BM, Fe, 1,6 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/110MC.
- 227 Runder, leicht gewölbter Knopf mit Öse. BM, 1,9 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/261MC.
- 228 Runder, leicht gewölbter Knopf mit Öse. BM, 2,3 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/84MC.
- 229 Stift von rundem Querschnitt mit abgesetztem, rundem Spatel. Darunter leichte Verdickung mit mindestens zwei umlaufenden Rillen. Evtl. Stilus oder Haarnadel. Fe, 5,8 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/28MC.
- 230 Unterschiedlich dicker Stift mit rundem Querschnitt. Ein Ende abgeflacht und leicht geknickt, anderes Ende verbogen und abgebrochen. Fe, 13 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/24MC.
- 231 Plankonvexes Stück Blei. Evtl. Gewicht. Pb, 12 g. A. Inv.-Nr. CRD977/20MC.
- 232 Ohrlöffeln mit runder Kelle. Stiel wahrscheinlich runder Querschnitt und abgebrochen. Fe, 0,8 g. Streufund Schnitt 1. Inv.-Nr. ROS2020/11MC.
- 233 Gebogener Stab von quadratischem Querschnitt. Ein Ende dünn und umgebogen, anderes Ende vermutlich doppelkonisch abgeschlossen. Evtl. Henkel. Fe, 6,8 g. A. Inv.-Nr. CRD977/21MC.
- 234 Glockenklöppel von rundem Querschnitt. Ein Ende spitz zulaufend und zu Haken umgebogen. Dickes Ende evtl. mit Trennschur. Fe, 18,4 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/52MC.
- 235 Tabakpfeife mit kurzem zylindrischem Stiel. Kupferlot an der Kopfrückseite, der Ferse und der Holmunterseite. Pfeifentyp 1 nach Heege 2009. Cu, Fe, 18,4 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/37MC.
- 236 Kapsel, flach zylindrisch. Körper aus zwei Teilen zusammengeklötet und verziert. Auf Boden verziertes Blech aufgelegt, Deckel gleich gestaltet und gewölbt. Sn, Pb, 6,9 g. A. Inv.-Nr. CRD979/7MC.
- 237 Pfeife mit hohlem kugeligem Körper mit Öse. Ovale Loch in Unterseite, Mundstück runde Röhre. BM, 2,2 g. A. Inv.-Nr. ROS979/4MC.
- 238 Tülle, konisch mit flach verbreitertem von beiden Seiten gefaltetem Ende. Fe, 5,4 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/6MC.
- 239 Indet. Stift mit rechteckigem Querschnitt. Ende verbreitert, abgesetzt und umgefaltet. Fe, 2,8 g. P. Inv.-Nr. ROS2019/22MC.
- 240 Bronzeplatte mit zwei gebogenen Fortsatzpaaren, die eine Aufhängung o. Ä. bilden, an leicht abgesetzten Plättchen befestigt. Angeschmolzen. BM, 10,9 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/77MC.
- 241 Zwischenkluges, ca. 60° gebogenes Objekt. Schenkel rechteckiger Querschnitt und Ende flach. Fe, 11,9 g. P. Inv.-Nr. ROS2022/10MC.
- 242 Indet. Fe, 11,3 g. A. Inv.-Nr. CRD977/19MC.
- 243 Indet. Fe, 29,2 g. Streufund Schnitt 2. Inv.-Nr. ROS2020/28MC.
- 244 Gewölbtes Blech indet. Fe, 10,31 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/31MC.
- 245 Gefaltetes Blech indet. Fe, 10 g. P. Inv.-Nr. CRD2019/44MC.
- 246 Blech mehrlagig, indet. Fe, 42,3 g. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/6MC.
- 247 WS fein ox., glasiert. Keramik, 8,8 g. A. Inv.-Nr. CRD979/1MC.
- 248 RS fein red., Oberfläche geglättet. Napf Typ 3 mit Randtyp 12 nach Furger-Gunti/Berger 1980. Keramik, 32,7 g. A. Inv.-Nr. CRD977/1MC.
- 249 RS grob red. mit Grübchenverzierung. Keramik, 6,9 g. Bef. 9. Inv.-Nr. ROS2020/165MC.
- 250 WS grob red. Keramik, 7,8 g. A. Inv.-Nr. ROS990/1MC.
- 251 WS fein ox. Keramik, 2,8 g. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/73MC.
- 252 WS grob red. Keramik, 57,5 g. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/74MC.
- 253 WS fein red. mit Überzug. Keramik, 3,6 g. Pfostenloch Ostweg. Inv.-Nr. CRD011/1MC.
- 254 WS grob red. Keramik, 16,3 g. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/71MC.
- 255 WS ox. mit Pyroxenmagerung, keine Oberflächenerhaltung, Amphore. Keramik, 14,7 g. Bef. 29. Inv.-Nr. ROS2020/161MC.
- 256 WS ox. mit Pyroxenmagerung, keine Oberflächenerhaltung, Amphore. Keramik, 0,5 g. Bef. 31. Inv.-Nr. ROS2020/162MC.
- 257 WS grob red. Keramik, 20,6 g. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/78MC.
- 258 WS grob ox. Keramik, 5,1 g. Inv.-Nr. ROS2020/98MC.
- 259 WS grob red. Keramik, 3,1 g. Inv.-Nr. ROS2020/99MC.
- 260 WS grob red. Schamott- und Quarzmagerung, vier Frag. Keramik, 44,8 g. Bef. 2.2. Inv.-Nr. ROS2020/79MC.

- 261 Kieselstein. A. Inv.-Nr. ROS990/22MC.
 262 Kieselstein. A. Inv.-Nr. ROS990/23MC.
 263 Siltstein. Humus Schnitt 3. Inv.-Nr. ROS2020/194MC.
 264 Sandstein. P. Inv.-Nr. CRD2019/371MC.
 265 Sandstein. Bef. 3. Inv.-Nr. ROS2020/172MC b.
 266 Silex. Bef. 34. Inv.-Nr. ROS2020/178MC.

Anhang

Liste der Funde vom Montchaibeux, die nur aus Erwähnungen bekannt sind, jedoch nicht physisch vorliegen.

- einige römische Münzen (vermutlich drei), eine davon vespasianisch (Quiquerez 1862, 193).
- «1 Münze in schlechtem Zustand» (Sammlung Löw, Aktennotiz Schifferdecker 1982).
- «Pièce médiéval», «Artknopf» (Sammlung Löw, Aktennotiz Schifferdecker 1982).
- mindestens eine spälatènezeitliche Münze, Potin, wohl Sequaner Typ C (Demarez 2001, 37, 107).
- mindestens eine spälatènezeitliche Fibel, mehrmals erwähnt, zuerst bei Demarez 2001, 107. Alt funde von Fibeln gibt es nur in der Sammlung Pawelzik, die Demarez noch nicht bekannt war, und auf der Liste zur Sammlung Löw finden sich keine Fibeln. Auffindungskontext und Verbleib unbekannt.
- «Très petit debris de poterie grossière dont quelques-uns rappellent les poteries celtiques» (Quiquerez 1862, 193).
- mutmassliche BZ-Keramik, wohl von südlichem Subplateau, 1989 gefunden (Pousaz/Taillard/Schenardi 1994, 115; Schifferdecker 1990, 148).

Taf. 1. 1-8, 39 Buntmetall; 9-38, 40, 41 Eisen; 42-45, 46-54 Potin. 1-41 M. 1:2; 42-54 M. 1:1.

Taf. 2. 55, 56 Potin; 57 Silber; 58, 60-67 Buntmetall; 68-94 Eisen. 90 M. 1:4; Stempeldetail M. 1:2; 60-89, 91-94 M. 1:2, 55-58 M. 1:1.

Taf. 3. 95-115, 125-156, 158, 159 Eisen; 116-124 Buntmetall; 157 Buntmetall und Eisen. M. 1:2.

Taf. 4. 160-189, 192-197, 200, 205-218, Eisen; 190, 191, 198-199, 201-204. M. 1:2.

Taf. 5. 219-222, 229-230, 232-234, 238-239, 241-246 Eisen; 223, 224 Eisen und Buntmetall; 225-228, 237, 240 Buntmetall; 231 Blei; 235 Eisen und Kupfer; 236 Blei und Zinn; 247-260 Keramik; 261-266 Stein. 219-246 M. 1:2; 247-266 M. 1:3.

Anmerkungen

- 1 Sérasset 1840, 130-133; Sérasset 1841, 43-46; Quiquerez 1862, 191-197.
- 2 Barral/Carrard/Kaenel 2013, 336.
- 3 Ebd.; Brand et al. 2021; Brand 2021.
- 4 Berger 2.4.2023. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit war die posthumanistische Theoriebildung, die andernorts publiziert werden soll. Eine Masterprojektarbeit von Tamara Westphal befasste sich mit der Vermittlung der Resultate. Eine kleine Auswahl der Funde ist im Jurassica-Museum in Porrentruy JU ausgestellt und für die breite Öffentlichkeit wurde eine kurze zweisprachige Broschüre verfasst (Berger/Westphal 2023).
- 5 Basel-Gasfabrik: Wimmer 2022. Basel-Münsterhügel: Deschler-Erb 2011.
- 6 Liniger 1925.
- 7 Becker 2003, 47-48.
- 8 Prieto et al. 2018.
- 9 Bachmann 1875.
- 10 Bolliger/Burri 1970, 17-20, 71-73.
- 11 Liniger 1925, 37.
- 12 Sérasset 1840, 130-133; Sérasset 1841, 43-46; Quiquerez 1862, 191-197.
- 13 Sérasset 1840, 131. Dieselbe Etymologie findet sich bei Jaccard 1906, 65.
- 14 Sérasset 1841, 38-46.
- 15 Quiquerez 1862, 193.
- 16 Quiquerez 1822-1878, Pl. LXVII-LXVIII.
- 17 Quiquerez 1862, 193.
- 18 Sérasset 1841, 45.
- 19 Quiquerez 1862, 194-197.
- 20 Aktennotiz Schifferdecker 1982; Verweis in Demarez 2001, 36-37, 107.
- 21 Pousaz/Taillard/Schenardi 1994, 115; Schifferdecker 1990, 148.
- 22 Schifferdecker 2001.
- 23 Ebd. 224.
- 24 Demarez 2001, 107.
- 25 Quiquerez 1862, 193.
- 26 Hecht/Jud/Spichtig 1991.
- 27 Wendling 2009, 58-59.
- 28 Barral/Carrard/Kaenel 2013, 336.
- 29 Brand et al. 2021; Brand 2021; Demierre/Julita/Schopfer 2022.
- 30 Die Liste der am Projekt beteiligten Personen ist sehr lang. In erster Linie gilt mein Dank den Projektleiter*innen Brigitte Röder, Robert Fellner und Céline Robert-Charrue Linder sowie meinen weiteren engagierten Betreuern Philippe Rentzel und Peter-A. Schwarz. Finanziell wurde das Projekt durch die Loterie Romande und die Universität Basel gefördert und zahlreiche Fachpersonen haben mir hilfreiche Hinweise und Hilfestellung gegeben: Michel Guélat, Örneker, Sabine Deschler-Erb, Annekäthi Heitz, Aaron Gwerder, Pascal Brand, Johannes Wimmer, Matthieu Demierre, Michael Nick, Kristin Ismail-Meyer, Christine Pümpin, Sarah Lo Russo, David Brönnimann, Simon Kübler, Iulius Bisswanger, Ursule Babey, Yves Maître, Audrey Liardon, Geoffrey Luisoni, Hannes Flüch, Lukas Richner. Ihnen allen und den Gutachter*innen sei hiermit herzlich gedankt, ebenso wie allen an den Feldkampagnen beteiligten Personen. Die geophysikalische Prospektion wurde von Christian Hübner durchgeführt und für die Umsetzung grafischer Arbeiten bin ich Oliver Bruderer sehr dankbar.
- 31 Fundmeldung im JbAS: Berger/Brand/Fellner 2020.
- 32 Altenburg/Rheinau: Nagy 2019, 51-52.
- 33 Fankhauser 2022; Schwarz 2022.
- 34 Berger 6.3.2023. Die Arbeit mit der detaillierten Untersuchung der Dünnschliffe wurde von Philippe Rentzel betreut.
- 35 Die Einteilung orientiert sich an dem von Demierre 2019, 75-89 vorgeschlagenen Protokoll.
- 36 Ebd. 212.
- 37 Demierre/Wimmer 2022. Beide Autoren haben einen Teil davon bereits in ihren letzten grösseren Publikationen angewendet (Demierre 2019; Wimmer 2022).
- 38 Anteil bronzenen Fibeln in Manching (D) 20 % (Gebhard 1991, 4), Basel-Gasfabrik 40 % (Wimmer 2022, 144); für Basel-Münsterhügel müsste diese Information noch erarbeitet werden; Döttenbühl ca. 50 % (Zanier 2016, 168).
- 39 Aus den Prospektionen in Altenburg und Rheinau ist nur eine von 15 Fibeln aus Eisen (Nagy 2019, 125-126, Kat.-Nr. 209-224).
- 40 Systematisches Röntgen erhöht die Anzahl erkennbarer Objekte. Z. B. Basel-Gasfabrik 60 % Eisenfibeln (Wimmer 2022, 144).
- 41 Demierre/Wimmer 2022, 110-113.
- 42 Ebd. 112-113.
- 43 Freundlicher Hinweis Matthieu Demierre.
- 44 Eine weitere auffällig deformierte Fibel stammt von der Gerstelflue BL, wobei der Grund für die Deformation dort offen bleibt (Berger/Müller 1981, 32-33, Abb. 16).
- 45 Zur Konstruktionsweise von Nauheimer Fibeln vgl. Striewe 1996, 18-22.
- 46 Demierre/Wimmer 2022, 114.
- 47 Ebd. 115.
- 48 Meyer 2001, 169, Abb. 7.
- 49 Demierre/Wimmer 2022, 120-122.
- 50 Ebd. 120.
- 51 Brand et al. 2021, 381.
- 52 Kostrzewski 1919, 35-36.
- 53 Meyer 2001, 166-170.
- 54 Almgren 1923.
- 55 Demierre/Wimmer 2022, 117.
- 56 Ebd. 122-124.
- 57 Wimmer 2022.
- 58 Ebd. 149, Abb. 8.
- 59 Alle Münzen wurden von Rahel Ackermann und Anne-Francine Auberson des Inventars der Fundmünzen der Schweiz (IFS) begutachtet und die spätlatènezeitlichen wurden von Michael Nick (IFS) bestimmt. Kodierung der taphonomischen Eigenschaften nach IFS 1995.
- 60 Nick 2015, 36-37, 137-139.
- 61 Ebd. 43.
- 62 Wimmer 2022, 148-150.
- 63 Nick 2015, 92-107, 126-129.
- 64 Ebd. 107.
- 65 Ebd.
- 66 Quiquerez 1862, 193. Eine davon sei vespasianisch.
- 67 Nick 2015, 168-172.
- 68 Ebd. 138-139; Nick 2012.
- 69 Nick 2015, 152-153.
- 70 Eine Zusammenstellung der älteren Interpretationsvorschläge findet sich bei Debord 1989, 29-30. Es wurde auch eine Interpretation als Abstammungsmarke vorgeschlagen (Peyre 2000). Die Frage nach einer monetären Verwendung wurde z. B. bei Piette/Depeyrot 2008, 88-91 diskutiert, konnte aber nicht abschliessend beantwortet werden.
- 71 Vgl. Verweise bei Demierre 2019, 156. Metzler/Gaeng/Méniel 2016 (220) sind der Meinung, dass das nur für die bronzenen Exemplare gilt. Aus Blei gefertigte Radanhänger würden zu schnell abgenutzt werden.
- 72 Z. B. Villeneuve-Saint-Germain (F, Aisne) (Debord 1989) mit über 200 Exemplaren oder Villeneuve-au-Châtelot (F, Aube) mit mehreren Tausend (Piette/Depeyrot 2008).
- 73 Demierre 2019 sieht sie vor allem im Zusammenhang mit der Stufe LT D1, wobei sie in Vufflens-la-Ville VD auf die Stufe LT D1b beschränkt sind (Julita et al. in Vorb.). Grössere Formen kommen auch in der leicht älteren Fundstelle La Tène NE vor (Vouga 1923, Taf. 50,23).
- 74 Z. B. in *Vitudurum* (Deschler-Erb 1996, Taf. 19,269).
- 75 Z. B. Siedlung Basel-Gasfabrik, aus der auch eine Gussform bekannt ist (Furger-Gunti/Berger 1980, Taf. 9,124-135; Gussform Taf. 13,286).
- 76 Demierre 2019, 156.
- 77 Debord 1989, 26-27.
- 78 Kysela 2020, 166.
- 79 Dekor 2 nach Rouvinez 2024.
- 80 Rouvinez 2024, Taf. 3,4.
- 81 Taillandier 2019, 173-175, Abb. 101,4.
- 82 Ebd.
- 83 Drack 1970, 32, 35, Abb. 14.
- 84 Ebd. 33-36, 42, insb. Abb. 24,21.
- 85 van Endert 1991, Taf. 3,44-48.
- 86 Drack 1970, 25-31.
- 87 Wie Funde aus Bayern zeigen, handelt es sich bei allen drei Funden um weit verbreitete Ha-D1-Typen (Nagler-Zanier 2005).
- 88 Taillandier 2019, 102-105.
- 89 In Bezug auf die Grösse findet die Tüllenlanze mittellatènezeitliche Parallelen in La Tène (Lejars 2013, 151-156, 314-315), während spätlatènezeitliche Lanzen meistens grösser sind. Am Übergang von der Spätlatènezeit zur römischen Kaiserzeit sind kleine Lanzen meist römisch (Pernet/Carlevaro 2006, 54-60; Poux 2008, 335-341).
- 90 Demierre 2019, 180.
- 91 Zanier 2016, 290.
- 92 Sievers 2010, 26-28.
- 93 Z. B. La Tène (Vouga 1923, Taf. 14,21-22; Taf. 23 diverse) oder Massenfund Bern-Tiefenau (Müller 1990).

- 94 Sievers 2010, 28, Abb. 13.
 95 Demierre 2019, 180, Abb. 115.
 96 Zanier 2016, 291.
 97 Ebd. 389–391; Sievers 2010, 26–27.
 98 Kommt auch in Manching häufig vor (Sievers 2010, Taf. 46).
 99 Pernet 2010, 84–88.
 100 ROS2019/4MC.
 101 Bronzene Parallelen vom Typ Ludwigshafen: Wyss/Rey/Müller 2002, Taf. 8,20–21.23; Stead 2006, Abb. 72,97; Sievers 2010, Taf. 25,313; Taf. 29,355.
 102 Eiserner Parallel an einer Scheide aus Port: Wyss/Wyss Schildknecht 2022, Taf. 16,48.
 103 Pernet 2010, 87, Abb. 54.
 104 Für eine detaillierte Diskussion der Forschungsgeschichte und der chronologischen Abfolge vgl. ebd. 89–94.
 105 Wyss/Rey/Müller 2002, Taf. 16,48.
 106 Ebd. Taf. 8,20–21.23; Stead 2006, Abb. 72,97.
 107 Deyber 2008.
 108 Jacobi 1974, Taf. 11 und 12.
 109 Z. B. Alesia (ebd. 176) oder Mur (dit) d'Hanibal (Andenmatten 2020, 142, 148).
 110 Vouga 1923, Taf. 23,13.
 111 Mölders 2010, 55–57; Jacobi 1974, 13–16; Furger-Gunti/Berger 1980, Taf. 15,328.
 112 Prongué 2017.
 113 Reddé/von Schnurbein 2001, Taf. 113,395.
 114 Mölders 2010, Taf. 51,12–15.
 115 Ebd. 59; Taf. 63,97–98.
 116 Kaurin 2011.
 117 Z. B. ebd. Taf. 18,22; Taf. 45,5.
 118 Furger-Gunti/Berger 1980, Taf. 9,157–174; Brunetti/Curdy/Cottier 2007, Nrn. 967–969; Metzler/Gaeng/Méniel 2016, Abb. 430 und 431.
 119 Deschler-Erb 1996, Taf. 20, Taf. 30; Deschler-Erb 2022, Taf. 104, B 0172, B 0174 und B0175.
 120 Demierre 2019, 153–156, auch mit Hinweisen auf Funde von ganzen Ketten.
 121 Ebd. 154–155.
 122 Metzler/Gaeng/Méniel 2016, 213.
 123 Ebd. 213–214.
 124 Schönfelder 2002, 36–37; Dima 2019.
 125 Volken 2011; Poux 2008, 376–381; Zanier 2016, 349–384; Zanier 2025; Wacker in Vorb.
 126 Deschler-Erb 2022; Deschler-Erb 2014, 11.
 127 Das Muster ist aus LT-D2b-Kontexten bekannt (Bonaventure/Dechezleprêtre 2012, 159–163).
 128 Zanier 2016, 353–358.
 129 Volken 2011, 387.
 130 Zanier 2016, 461–462; Volken 2011, 387.
 131 Imhof 2004, 19, Abb. 2.
 132 Ebenso auf dem Döttenbühl: Zanier 2016, 463–464.
 133 Brunner 2007. Einige Kolleg*innen stehen der Typologie kritisch gegenüber, bisher ist aber keine bessere publiziert und auch Zanier stützt sich darauf (Zanier 2016, 467–469).
 134 Für den Hinweis sei Matthieu Demierre herzlich gedankt.
 135 Demierre in Vorb.
 136 Demierre 2019, 307–308.
 137 Deschler-Erb 2022, 13.
 138 Jacobi 1974, Taf. 70,1321–1324.
 139 Lejars 2013, Taf. 62,2931.2933–2936.
 140 Furger-Gunti/Berger 1980, Taf. 11,246; Wimmer 2022, Taf. 173,2109, Taf. 259,3003. Funde aus Manching haben hingegen eine andere Aufhängungsweise (Jacobi 1974, Taf. 26).
 141 Meier Mohamed 2020, 334, Abb. 250, Kat. 469.
 142 Deschler-Erb 1996, Taf. 62,779–788; Fünfschilling 2006, Taf. 180.
 143 Jacobi 1974, Taf. 66,234.
 144 Brunetti/Curdy/Cottier 2007, 96.
 145 Jacobi 1974, Taf. 72,11345–1353.
 146 Pieters 2021.
 147 Z. B. Basel (Deschler-Erb 2014, Befundtaf. 38c).
 148 Meier Mohamed 2020, 285; Taf. 4,83–84.
 149 Jacobi 1974, 235.
 150 Z. B. Anderson et al. 2003; Berranger 2014; Serneels/Merluzzo/Leroy 2004.
 151 Die Einteilung orientiert sich weitgehend an derjenigen von Demierre 2019 (80), welche ihrerseits auf derjenigen von Berranger 2014 und Anderson et al. 2003 basiert.
 152 Demierre 2019, 217.
 153 Serneels 2004.
 154 Einschätzung Aaron Gwerder, der sich im Rahmen einer Seminararbeit intensiv in die Thematik Knöpfe eingelesen hat (Gwerder 30.10.2019).
 155 Z. B. Nillesse 2009, 65–66, Abb. 6,102 mit Nennung von vier weiteren aus LT-C2-/D1a- bis LT-D2-Kontexten. Da die Form dieser Objekte meistens nicht besonders gute Parallelen in römischen Kontexten finden lässt, steht z. B. Demierre dieser Interpretation skeptisch gegenüber (Demierre 2019, 293).
 156 Für die Rillen unterhalb des Spatels gibt es zahlreiche Vergleiche aus *Augusta Raurica*, z. B. Schaltenbrand-Obrecht 2012, AR 187. Beispiele für die rundliche Verdickung gibt es seltener, aber dennoch kommen sie vor, z. B. am bereits genannten Exemplar.
 157 Galtier et al. 2015, 51–54.
 158 Demierre 2019, 300–302.
 159 Riha 1986, Taf. 9,78.
 160 Für einige Parallelen vgl. Metallfundkatalog.
 161 Heege 2009; Berger/Heege/Prado 2025.
 162 In Altenburg/Rheinau ist die Keramik ebenfalls schlecht erhalten (Nagy 2019, 77).
 163 Selten gibt es auch mutmassliche Feldspäte.
 164 Derselbe Typ fand sich auch in der nahe gelegenen Fundstelle Delémont-En La Pran (Frei Paroz/Gaume 2012, Taf. B,6), knollenförmig verdickter Rand, Napf Typ 3 mit Randtyp 12 nach Furger-Gunti/Berger 1980, 24–25.
 165 Vgl. z. B. Furger-Gunti/Berger 1980, Taf. 31,889–892; Wimmer 2022, 164–166; Deschler-Erb 2011, 145; Taf. 11, 34 und 36.
 166 Demarez et al. 2010, 160–161; Fankhauser 2022, 28–30.
 167 Thierrin-Michael 2011.
 168 Häseli/Rentzel 2025.
 169 Die Profile der Schnitte sind in besserer Qualität unter DOI 10.5281/zenodo.19810180 abrufbar.
 170 Canti/Brochier 2017.
 171 Rentzel et al. 2017.
 172 Wimmer 2022, 139–141. Vgl. Kap. 5.2.
 173 Für einen Winkel von 50° ist der Projektionskoeffizient auf einen 90°-Schnitt 0,64279. Rechnung: $1,19/0,3 \cdot 0,64297 = 2,55$. Die Porosität im Versturz liegt etwa bei 40 % und in der Mauer ist eine Porosität von etwa 20 % zu erwarten (Schwarz 1993, 28, Abb. 10): $2,55/0,4 \cdot 0,2 = 1,275$ m Höhe.
 174 Deschler-Erb/Richner/Rentzel 2013, 50–52.
 175 Fichtl 2010, 359–360.
 176 Ebd.
 177 Brunetti/Curdy/Cottier 2007, 73–95.
 178 Quiquerez 1862, 192.
 179 Schifferdecker 2001, 224.
 180 Bericht 660/2024 von Christian Hübner, GGH Solutions in Geosciences GmbH.
 181 Z. B. Genechesi et al. 2023.
 182 Quiquerez 1862, 192–193.
 183 Féliu 2021; Fichtl 2021, 105–109; Fichtl 2000, 54–71.
 184 Deberge 2019, 79–85.
 185 Vgl. Kap. 5.1.1.
 186 Begriff nach Wimmer 2022, 140–141.
 187 Reimer et al. 2020.
 188 Schulze-Dörrlamm 2010.
 189 Eine künstliche Ebnung des Plateaus wurde auch bereits von Quiquerez angenommen.
 190 Brönnimann et al. 2020, 537.
 191 Der Begriff wird in der französischsprachigen Literatur z. B. von Gentner/Walter/Barbau 2018, Féliu et al. 2021 und Féliu et al. 2021 ((es gibt in der Bibliografie kein Féliu et al. 2021a und 2021b)) verwendet.
 192 Guélat/Richard 2014, 18–19.
 193 Kopecky-Hermanns/Vogt/Berg 2022.
 194 Lanzicher 2022, 21.
 195 Sehr ähnliche Ofenlehme mit Anzeichen für hohe Brenntemperaturen fanden sich auch auf dem Basler Münsterhügel im Kontext von Metallverarbeitung (Rentzel 2013, insb. 150, 158).
 196 Wird auch als Boluston oder Siderolithikum des Schweizer Juras bezeichnet. Zur Charakterisierung vgl. Wullschlegler 2005.
 197 «Upper Cretaceous sediments show corroded quartz grains with cracks and holes filled with iron oxide.» (Simon-Coinçon et al. 2005).
 198 Vgl. z. B. Fichtl et al. 2021, 223; Moret 2018; Fichtl 2010, 355–356; Schwarz 1993, 91.
 199 Ballmer 2018.
 200 Vergleichbare Rekonstruktionen gibt es für den älteren Mont Lassois (F) (Perlviesser/Urban 2010, 76) oder Mont Vully (Kaenel et al. 2004, 211, Abb. 205; 217, Abb. 213). Eine flache, fast horizontale Rampe gibt es in Besançon (Fichtl/Vaxelaire 2010, 96).

- 201 Demarez 2014, 36.
 202 Z. B. auf dem Donnersberg (Zeeb-Lanz 2010, 232). Für die allgemeine Rekonstruktion vgl. Fichtl 2010, 356.
 203 Würde auf dem Basler Münsterhügel ebenso gebaut (Deschler-Erb/Richner/Rentzel 2013, 23–58).
 204 Fichtl 2010, 356.
 205 Schulze-Dörlamm 2010.
 206 Moret 2018.
 207 Müller 2002, 192–199.

- 208 Maier 2016, 113–117.
 209 Fankhauser 2022, 52–57. Dabei handelt es sich um einen Hügel im Vorfeld des Mont Terri, auf dem, abgesehen von einer Grube, keine Strukturen nachgewiesen werden konnten. Die stichhaltige Argumentation basiert auf der topografischen Lage und dem auffälligen Fundspektrum.
 210 Ackermann et al. 2024, 12–15, 206–214 mit einer Auswahl weiterer topografisch auffälliger Fundstellen.
 211 Salac 2021, 105–106; Wells 2006.

Bibliografie

- Ackermann, R. C./Fischer, A./Marti, R. et al. (2024) Der Büechlihu bei Füllinsdorf. Ein heiliger Ort der Kelten und Römer. Schriften der Archäologie Baselland 56. Basel.
- Almgren, O. (1923) Studien über Nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provincialrömischen und südrussischen Formen. Leipzig.
- Andenmatten, R. (2020) Autour du Mur (dit) d'Hannibal : appréhender un « dispositif militaire » du premier siècle av. J.-C. dans les Alpes poenines (Valais, Suisse et Vallée d'Aoste, Italie). *Treballs d'Arqueologia* 24, 133–164. <https://doi.org/10.5565/rev/tda.124>.
- Anderson, T. J./Agustoni, C./Duvauchelle, A. et al. (2003) Des artisans à la campagne. Carrière de meules, forge et voie gallo-romaines à Châbles (FR). *AF* 19. Fribourg.
- Bachmann, I. (1875) Beschreibung eines Unterkiefers von Dinotherium bavaricum H. v. Meyer aus dem Berner Jura. *Abhandlungen der Schweizerischen Paläontologischen Gesellschaft* 2, 1–20.
- Ballmer, A. (2018) The Introduction of the Pfostenschlitz Concept in the Fortification Architecture of the North-West Alpine Hallstatt Circle. In : A. Ballmer/M. Fernández-Götz/D. P. Mielke (ed.) *Understanding Ancient Fortifications*, 135–146. Havertown.
- Barral, P./Carrard, F./Kaenel, G. (2013) L'occupation du sol au Second âge du Fer dans le Massif jurassien. Bilan et perspectives. In : A. Richard/F. Schifferdecker/J.-P. Mazimann et al. (ed.) *Deuxièmes Journées Archéologiques Frontalières de l'Arc Jurassien*. *Annales Littéraires de l'Université de Franche-Comté. Série Environnement. Sociétés et Archéologie* 17, 317–338. Besançon.
- Becker, D. (2003) Paléocécologie et paléoclimats de la Molasse du Jura (Oligo-Miocène). Apport des Rhinocéroïdes (Mammalia) et des minéraux argileux. *GeoFocus* 9. Fribourg.
- Berger, L./Müller, F. (1981) Sondierungen auf der Gerstelflue bei Waldenburg BL 1968 und 1974. *Baselbieter Heimatbuch* 14, 9–91.
- Berger, R. (2021) Rossemaison JU, Montchaibeux. *JbAS* 104, 167–169.
- Berger, R. (2023a) Mikromorphologische Untersuchung zur spätlatènezeitlichen Fundstelle Montchaibeux (Jura, CH). Masterprojektarbeit, Universität Basel.
- Berger, R. (2023b) Die spätlatènezeitlichen Befestigungen auf dem Montchaibeux im Delsbergerbecken (KT JU). Auswertung der Prospektionen 2019 und 2022 sowie der Grabung 2020 aus einer Akteur-Netzwerk-theoretischen Perspektive. Masterarbeit, Universität Basel.
- Berger, R./Brand, P./Fellner, R. (2020) Rossemaison/Courtételle JU, Montchaibeux. *JbAS* 103, 105–106.
- Berger, R./Heege, A./Prado, E. (2025) Eine Eisenpfeife von der spätlatènezeitlichen Höhenbefestigung Montchaibeux (JU). Endlich ein Beweis für keltische Pfeifenraucher? In: H. Flück/A. Z. Maspoli/S. Ammann et al. (Hrsg.) *IANUA PATET COR MAGIS*. Festschrift für Peter-Andrew Schwarz zum 65. Geburtstag. Veröffentlichungen der Gesellschaft Pro Vindonissa 33, 141–153. Basel. <https://doi.org/10.19218/3907662144>.
- Berger, R./Westphal, T. (2023) Les découvertes du Montchaibeux. Traces d'occupation de l'âge du Fer à aujourd'hui = Fundort Montchaibeux. Nutzungsspuren von der Eisenzeit bis Heute. Begleitbroschüre zur Ausstellung. Basel. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11565954>.
- Berranger, M. (2014) Le fer, entre matière première et moyen d'échange, en France, du VII^e au I^{er} siècle avant J.-C. Approches interdisciplinaires. Dijon.
- Bolliger, W./Burri, P. (1970) Sedimentologie von Schelf-Carbonaten und Beckenablagerungen im Oxfordien des zentralen Schweizer Jura. Mit Beiträgen zu Stratigraphie und Ökologie. Beiträge zur Geologischen Karte der Schweiz NF 140. Bern.
- Bonaventure, B./Dechezleprêtre, T. (2012) Chronologie de l'oppidum de Nasium (Boviolles, Meuse) d'après l'analyse de quelques ensembles clos. In : P. Barral (ed.) *Regards sur la chronologie de la fin de l'âge du fer (III^e-I^{er} avant notre ère) en Gaule non méditerranéenne*. Collection *Bibracte* 22, 157–165. Glux-en-Glenne.
- Brand, P. (2021) Regards sur le Second Âge du Fer. In : E. Le Bec (ed.) *Le Passé Pas à Pas*. Grand-Lausanne - Gros-de-Vaud - Riviera - Chablais - Pays-d'Enhaut, 40–45. Basel.
- Brand, P./Demierre, M./Ebnöther, Ch. et al. (2021) Chronologie et répartition spatiale des établissements fortifiés tardo-laténiens du Plateau et du Jura suisses. In : F. Delrieu/C. Féliu/P. Guat et al. (ed.) *Les espaces fortifiés à l'âge du Fer en Europe*. Collection *AFEAF* 3, 375–391. Lons-le-Saunier.
- Brönnimann, D./Röder, B./Spichtig, N. et al. (2020) The Hidden Mid-den. Geoaarchaeological investigation of sedimentation processes, waste disposal practices, and resource management at the La Tène settlement of Basel-Gasfabrik (Switzerland). *Geoarchaeology* 35, 522–544. <https://doi.org/10.1002/gea.21787>.
- Brunetti, C./Curdy, P./Cottier, M. (2007) Yverdon-les-Bains et Sermuz à la fin de l'âge du fer. *CAR* 107. Lausanne. <https://doi.org/10.5169/SEALS-835665>.
- Brunner, G. (2007) Eine Typologie von Hufnägeln als Mittel für Datierung. *Mittelalter* 12, 1–10. <https://doi.org/10.5169/seals-166045>.
- Canti, M. G./Brochier, J. É. (2017) Plant Ash. In: C. Nicosia/G. Stoops (ed.) *Archaeological Soil and Sediment Micromorphology*, 147–154. Hoboken.
- Deberge, Y. (2019) Recherches sur l'occupation de l'oppidum. In : Y. Deberge/T. Pertwieser (ed.) *Les Fortifications de l'oppidum de Gergovie*, 45–87. Clermont-Ferrand.
- Debord, J. (1989) Les rouelles de Villeneuve-Saint-Germain (Aisne). *Bulletin de la Société archéologique champenoise* 82, 25–31.
- Demarez, J.-D. (2001) Répertoire archéologique du canton du Jura. Du 1^{er} siècle avant J.-C. au VII^e siècle après J.-C. *Cahiers d'archéologie jurassienne* 12. Porrentruy.
- Demarez, J.-D. (2014) La production de chaux en Ajoie (Jura, Suisse) de l'Époque romaine au XIX^e siècle. *Recherches d'archéologie et d'histoire*. *Cahiers d'archéologie jurassienne* 34. Porrentruy.
- Demarez, J.-D./Othenin-Girard, B./Aubry, D. (2010) Etablissements ruraux de La Tène et de l'Époque romaine à Alle et à Porrentruy (Jura, Suisse). *Cahiers d'archéologie jurassienne* 28. Porrentruy.
- Demierre, M. (2019) Caractérisation des assemblages métalliques d'une agglomération celtique. Le centre-ville de l'oppidum de Corent (Puy-de-Dôme, France). *Oppidum de Corent* 1. Drémil-Lafage.
- Demierre, M. (in Vorb.) Le mobilier non céramique et la synthèse du mobilier. *Mormont* 5. Lausanne.
- Demierre, M./Julita, B./Schopfer, A. (2022) Auberge, résidence d'aristocrate ou hall communautaire? Un bâtiment public à Vufflens-la-Ville. *as* 45, 4, 24–31.
- Demierre, M./Wimmer, J. (2022) Typologie der Fibeln des 2. und 1. Jh. v. Chr. aus dem Schweizer Mittelland. *JbAS* 105, 93–146.
- Deschler-Erb, E. (Hrsg., 1996) Ausgrabungen im Unteren Bühl. Die Funde aus Metall. Ein Schrank mit Lararium des 3. Jahrhunderts. *Monographien der Kantonsarchäologie Zürich* 27. Zürich.
- Deschler-Erb, E. (2011) Der Basler Münsterhügel am Übergang von spätkel-tischer zu römischer Zeit. Ein Beispiel für die Romanisierung im Nord-osten Galliens. *Materialhefte zur Archäologie in Basel* 22. Basel.
- Deschler-Erb, E. (2014) Augsburg-Oberhausen und der «erste römische Landesausbau» in Bayern. In: P. Henrich (Hrsg.) *Der Limes in Raetien, Ober- und Niedergermanien vom 1. bis 4. Jahrhundert*. *Kolloquium der Deutschen Limeskommission* 7, 9–19. Darmstadt.

- Deschler-Erb, E. (2022) Die Metallfunde aus den Altgrabungen in Augsburg-Oberhausen. Katalog und Tafeln. Augsburgische Beiträge zur Archäologie 9. Augsburg.
- Deschler-Erb, E./Richner, K./Rentzel, Ph. (2013) Ausgrabungen am Basler Murus Gallicus 1990-1993 / Teil 1 (Textband). Die spätkeltischen bis neuzeitlichen Befunde. Die römischen bis neuzeitlichen Funde. Materialhefte zur Archäologie in Basel 12A. Basel.
- Deschler-Erb, E./Richner, K./Matteotti, R. (2014) Ausgrabungen am Basler Murus Gallicus 1990-1993 / Teil 1 (Katalogband). Die römischen bis neuzeitlichen Funde (Fundkatalog). Die spätkeltischen bis neuzeitlichen Befunde (Befundtafeln). Materialhefte zur Archäologie in Basel 12B. Basel.
- Deyber, A. (2008) Des points de traits en fer de «type Numance» (Espagne, province de Soria) à Alésia (Côte-d'Or) et à Montmartin (Oise). In : M. Poux (ed.) Sur Les traces de César. Actes de la table ronde organisée par Bibracte, Centre Archéologique Européen, Glux-en-Glenne, 17 octobre 2002. Collection Bibracte 14, 173-179. Glux-en-Glenne.
- Dima, C. (2019) Yoke fittings of pre Roman Dacia. Acta Musei Napocensis 56, 1, 21-35. <https://doi.org/10.54145/ActaMNI.56.02>.
- Drack, W. (1970) Zum bronzenen Ringschmuck der Hallstattzeit aus dem schweizerischen Mittelland und Jura. JbSGUF 55, 23-87.
- Fankhauser, J. (2022) Der spälatènezeitlich-römische locus numinosus auf dem Palemont und der mittelalterliche Halbkeller bei der Kapelle St. Gilles (Cornol/JU). Auswertung der archäologischen Untersuchungen in den Jahren 2015-2019. Cahiers d'archéologie jurassienne 38. Porrentruy.
- Féliu, C. (2021) Quelques remarques sur les portes gauloises à partir de l'exemple du Frankembourg. In : F. Delrieu/C. Féliu/P. Gruat et al. (ed.) Les espaces fortifiés à l'âge du Fer en Europe. Collection AFEAF 3, 85-95. Lons-le-Saunier.
- Féliu, C./Gentner, S./Walter, M. et al. (2021) Formes et fonctions des fortifications de hauteur dans le nord du massif vosgien entre Protohistoire et Moyen Âge (programme collectif de recherche). Les enceintes de hauteur de la Heidenstadt à Ernolsheim-lès-Saverne, du Brotschberg à Haegen, du Keltenring à Lampertsloch, du Castelberg à Wagenbourg-Engenthal et du Heidenschloss à Romanswiller (prospection thématique). Rapport de PCR.
- Fichtl, S. (2000) La ville celtique. Les oppida de 150 av. J.-C à 15 ap. J.-C. Paris.
- Fichtl, S. (2010) Conclusion. La typologie des remparts. Une notion à réviser? In : S. Fichtl (ed.) Murus Celticus. Collection Bibracte 19, 355-363. Glux-en-Glenne.
- Fichtl, S. (2021) Des remparts dans les établissements ruraux? In : F. Delrieu/C. Féliu/P. Gruat et al. (ed.) Les espaces fortifiés à l'âge du Fer en Europe. Collection AFEAF 3, 97-114. Lons-le-Saunier.
- Fichtl, S./Féliu, C./Pierveulin, G. (2021) Le Fossé des Pandours au col de Saverne. Un oppidum entre est et ouest. In : S. Fichtl/H. Wendling (ed.) L'urbanisation aux âges du fer. Mémoires d'Archéologie du Grand-Est 7, 217-232. Strasbourg.
- Fichtl, S./Vaxelaire, L. (2010) Le murus gallicus de Besançon-Vesontio (Doubs). Les fouilles des «Remparts Dérasés». In : S. Fichtl (ed.) Murus Celticus. Collection Bibracte 19, 93-98. Glux-en-Glenne.
- Frei Paroz, L./Gaume, I. (2012) Delémont-en la Pran 4. Occupations des Premier et Second âges du Fer dans le bassin de Delémont. Cahiers d'archéologie jurassienne 25. Porrentruy.
- Fünfschilling, S. (2006) Das Quartier «Kurzenbettli» im Süden von Augusta Raurica. Forschungen in Augst 35. Augst.
- Furger-Gunti, A./Berger, L. (1980) Katalog und Tafeln der Funde aus der spätkeltischen Siedlung Basel-Gasfabrik. Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte 7. Basel.
- Galtier, C./Alfonso, G./Wirtz, B. et al. (2015) Une place publique à Augustonemetum (Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme). Apports de l'instrumentum. In : S. Raux/I. Bertrand/M. Feugère (ed.) Actualité de la recherche sur les mobiliers non céramiques de l'Antiquité et du haut Moyen Age. Monographies instrumentum 51, 33-59. Montagnac.
- Gebhard, R. (1991) Die Fibeln aus dem Oppidum von Manching. Ausgrabungen in Manching 14. Stuttgart.
- Genehesi, J./Nitu, C./Pignat, G. et al. (ed., 2023). Sacré Mormont! Enquête chez les Celtes. Gollion.
- Gentner, S./Walter, M./Barbau, C. (2018) Les sites fortifiés de hauteur de la vallée du Rhin supérieur aux âges du Fer. État de la question et problématiques de recherches. L'exemple du Schieferberg à Oberhaslach (67 - Bas-Rhin). In : M. Koch (ed.) Archäologie in der Grossregion. Beiträge des internationalen Symposiums zur Archäologie in der Grossregion in der Europäischen Akademie Otzenhausen vom 23.-26. März 2017. Archäologentage Otzenhausen 4, 39-64. Nonnweiler.
- Guélat, M./Richard, H. (2014) Holocene environmental changes and human impact in the northern Swiss Jura as reflected by data from the Delémont valley. Swiss Journal of Geosciences 107, 1-21. <https://doi.org/10.1007/s00015-014-0160-1>.
- Guerder, A. (2019) Datierung der Knöpfe aus den Brünigprospektionen. Seminararbeit, Universität Basel.
- Häseli, V./Rentzel, Ph. (2025) Beware the rolling stones! Geoarchäologische Untersuchungen an Schleudersteinen vom Septimerpass. In: W. Zanier (Hrsg.) Das römische Militärlager auf dem Septimerpass (Schweiz). Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 70, 753-778. München.
- Hecht, Y./Jud, P./Spichtig, N. (1991) Der südliche Oberrhein in spätkeltischer Zeit. Beispiel einer frühgeschichtlichen Region. as. 14, 1, 98-114.
- Heege, A. (2009) Pipe de fer et de letton - Tabakpfeifen aus Eisen und Buntmetall. Zum Forschungsstand in der Schweiz. Knasterkopf 20, 19-55.
- IFS (Hrsg., 1995) Abnutzung und Korrosion. Bestimmungstabellen zur Bearbeitung von Fundmünzen. Bulletin IFS ITMS IRMS 2 Supp.
- Imhof, U. (2004) Die Chronologie der Hufeisen aus Schweizer Fundstellen. Schweizer Archiv für Tierheilkunde 146, 1, 17-25.
- Jaccard, H. (1906) Essai de toponymie. Origine des noms de lieux habités et des lieux-dits de la Suisse romande. Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, seconde série 7.
- Jacobi, G. (1974) Werkzeug und Gerät aus dem Oppidum von Manching. Die Ausgrabungen in Manching 5. Stuttgart.
- Julita, B./Schopfer, A./Demierre, M. et al. (ed., in Vorb.) L'agglomération celtique de Vuflens-la-Ville (VD). CAR.
- Kaenel, G./Curdy, P./Carrard, F. et al. (2004) L'oppidum du Mont Vully. Un bilan des recherches 1978-2003. AF 20. Fribourg.
- Kaurin, J. (2011) Approche fonctionnelle des forces de la fin de l'âge du Fer et du début de l'époque romaine. L'exemple des forces dans les nécropoles trévières. AKB 41, 231-247.
- Kopecky-Hermanns, B./Vogt, R./Berg, S. (2022) Kolluvien. In: C. Stolz/C. E. Miller (Hrsg.) Geoarchäologie, 207-216. Heidelberg.
- Kostrzewski, J. (1919) Die ostgermanische Kultur der Spätlatènezeit. Manus-Bibliothek 18. Leipzig/Würzburg.
- Kysela, J. (2020) Things and Thoughts. Central Europe and the Mediterranean in the 4th-1st centuries BC. Studia Hercynia, monographs 1. Prag.
- Lanzicher, A. F. (2022) Das Oppidum von Roggwil. Eine keltische Stadt im Oberaargau. as. 45, 4, 16-23.
- Lejars, T. (2013) La Tène. La collection Schwab (Bienne, Suisse). La Tène, un site, un mythe. CAR 140-141. Lausanne.
- Liniger, H. (1925) Geologie des Delsberger Beckens und der Umgebung von Movelier. Beiträge zur Geologischen Karte der Schweiz 55.
- Maier, B. (2016) Die Religion der Kelten. Götter, Mythen, Weltbild. München.
- Meier Mohamed, G. (2020) Burgruine Hüenenberg im Kanton Zug. Archäologie, Geschichte und vom «Geräusch rollender Steine». Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 48.
- Metzler, J./Gaeng, C./Ménier, P. (2016) L'espace public du Titelberg. Dossier d'archéologie du Centre National de Recherche Archéologique 17. Luxembourg.
- Meyer, M. (2001) Regionale Ausprägung der Fibel Var. K nach Kostrzewski. In: M. Meyer (Hrsg.) «... trans Albim fluvium». Forschungen zur vorrömischen, kaiserzeitlichen und mittelalterlichen Archäologie. Festschrift für Achim Leube zum 65. Geburtstag. Internationale Archäologie 10, 161-175. Rahden (Westf.).
- Mölders, D. (2010) Die eisernen Werkzeuge aus Bibracte. Ein Beitrag zur Erforschung des keltischen Handwerks nach den Arbeiten von Jacques-Gabriel Bulliot und Joseph Déchelette. Collection Bibracte 18. Glux-en-Glenne.
- Moret, P. (2018) The Purpose of Gallic Oppida Ramparts. A Reappraisal. In: A. Ballmer/M. Fernández-Götz/D. P. Mielke (ed.) Understanding ancient Fortifications, 171-180. Havertown.
- Müller, F. (1990) Der Massenfund von der Tiefenau bei Bern. Zur Deutung latènezeitlicher Sammelfunde mit Waffen. Antiqua 20. Basel.
- Müller, F. (2002) Götter, Gaben, Rituale. Religion in der Frühgeschichte Europas. Kulturgeschichte der antiken Welt 92. Mainz.
- Nagler-Zanier, C. (2005) Ringschmuck der Hallstattzeit aus Bayern. Arm- und Fussringe, Halsringe, Ohrhänge, Fingerringe, Hohlwulstringe. Prähistorische Bronzefunde 10/7. Stuttgart.
- Nagy, P. (2019) Archäologie in Rheinau und Altenburg. Prospektionen im schweizerisch-deutschen Grenzgebiet. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 51. Zürich.

- Nick, M. (2012) Die keltischen und römischen Fundmünzen aus der spätlätènezeitlichen Grosssiedlung in der Rheinschleife bei Altenburg («Schwabens»). *Fundberichte aus Baden-Württemberg* 32, 1, 497-672.
- Nick, M. (2015) Die keltischen Münzen der Schweiz. Katalog und Auswertung. *Inventar der Fundmünzen der Schweiz* 12. Bern.
- Nillesse, O. (2009) Activités, métiers, vie quotidienne dans les établissements ruraux de l'Ouest de la France à travers l'instrumentum (Hallstatt D/début du Haut-Empire). In : I. Bertrand/A. Duval/J. Gomez de Soto et al. (ed.) Habitats et paysages ruraux en Gaule et regards sur d'autres régions du monde celtique, 45-83. Chauvigny.
- Pernet, L. (2010) Armement et auxiliaires gaulois (II^e et I^{er} siècles avant notre ère). *Protohistoire européenne* 12. Montagnac.
- Pernet, L./Carlevaro, E. (2006) La necropoli di Giubiasco (TI). Vol. II : Les tombes de La Tène finale et d'époque romaine. *Collectio archaeologica* 4. Zürich.
- Pertlwieser, T./Urban, O. H. (2010) Zu den späthallstattzeitlichen Befestigungswerken von Vix-Mont Lassois. In : S. Fichtl (Hrsg.) *Murus Celticus*. Collection Bibracte 19, 67-76. Glux-en-Glenne.
- Peyre, C. (2000) Documents sur l'organisation publique de l'espace dans la cité gauloise. Le site de Villeneuve-Saint-Germain et la Bilingue de Verceil. In : S. Verger (ed.) Rites et espaces en pays celte et méditerranéen. Collection de l'École française de Rome 276, 155-206. Rome.
- Pieters, M. (2021) Du clou à la charpente. Fabrication, mise en oeuvre et tracéologie des clous de murus gallicus. L'exemple de Boviolles. In : F. Delrieu/C. Féliu/P. Gruat et al. (ed.) Les espaces fortifiés à l'âge du Fer en Europe. Collection AFEAF 3, 115-118. Lons-le-Saunier.
- Piette, J./Depeyrot, G. (2008) Les monnaies et les rouelles du Sanctuaire de la Villeneuve-au-Châtelot (Aube). 2e s. av. J.-C. - 5e s. ap. J.-C. Collection Moneta 74. Wetteren.
- Pousaz, N./Taillard, P./Schenardi, M. (1994) Sites protohistoriques à Courfaivre et Âge du Bronze dans le Jura (Suisse). *Cahiers d'archéologie jurassienne* 5. Porrentruy.
- Poux, M. (2008) L'empreinte du militaire tardo-républicain dans les faciès mobiliers de La Tène finale. Caractérisation, chronologie et diffusion de ses principaux marqueurs. In : M. Poux (ed.) Sur les traces de César. *Militaria tardo-républicains en contexte Gaulois*. Collection Bibracte 14, 299-432. Glux-en-Glenne.
- Prieto, J./Becker, D./Rauber, G. et al. (2018) New biostratigraphical data for the Burdigalian Montchaibeux Member at the locality Courrendlin-Solé (Canton of Jura, Switzerland). *Swiss Journal of Geosciences* 111, 1-11.
- Prongué, R. (2017) Taillandiers d'Ajoie et d'ailleurs ainsi que quelques forgerons. Qui étaient-ils? Buix.
- Quiquerez, A. (1822-1878) Antiquités du Jura. Découvertes et en partie publiées dans les livres ouvrages du Dr. A. Quiquerez, membre de nombreuses sociétés savantes, suisses et étrangères, officier de l'Académie, etc. Porrentruy.
- Quiquerez, A. (1862) Monuments de l'ancien évêché de Bâle. Le Mont Terrible avec notice historique sur les établissements des romains dans le Jura Bernois. Porrentruy.
- Reddé, M./von Schnurbein, S. (ed., 2001) Alésia. Fouilles et recherches franco-allemandes sur les travaux militaires romains autour du Mont-Auxois (1991-1997). *Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres* 22. Paris.
- Reimer, P. J./Austin, W. E. N./Bard, E. et al. (2020) The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0-55 cal kBP). *Radiocarbon* 62, 4, 725-757.
- Rentzel, Ph. (2013) Geoarchäologische Untersuchungen. In : E. Deschler-Erb/K. Richner/Ph. Rentzel (Hrsg.) *Ausgrabungen am Basler Murus Gallicus 1990-1993 / Teil 1 (Textband)*. Die spätkeltischen bis neuzeitlichen Befunde. Die römischen bis neuzeitlichen Funde. *Materialhefte zur Archäologie in Basel* 12A, 131-178. Basel.
- Rentzel, Ph./Nicosia, C./Gebhardt, A. et al. (2017) Trampling, Poaching and the Effect of Traffic. In : C. Nicosia/G. Stoops (ed.) *Archaeological Soil and Sediment Micromorphology*, 281-297. Hoboken.
- Riha, E. (1986) Römisches Toilettgerät und medizinische Instrumente aus Augst und Kaiseraugst. *Forschungen in Augst* 6. Augst.
- Rouvinez, M. (2024) Les bracelets tubulaires du Plateau suisse et du Valais à La Tène finale. Typologie, zones de diffusion, aspects chronologiques et sociaux. Masterarbeit, Universität Lausanne.
- Salac, V. (2021) Les oppida et leur civilisation. Un regard depuis le centre de l'Europe. In : S. Fichtl/H. Wendling (ed.) *L'urbanisation aux âges du fer*. *Mémoires d'Archéologie du Grand-Est* 7, 89-116. Strasbourg.
- Schaltenbrand-Obrecht, V. (2012) Stilus. Kulturhistorische, typologisch-chronologische und technologische Untersuchungen an römischen Schreibgriffeln von Augusta Raurica und weiteren Fundorten. *Forschungen in Augst* 45. Augst.
- Schiffedercker, F. (1982) Liste des découvertes archéologiques effectuées par Ulrich Löw de Bâle, d'avril 1978 à mars 1981, sur le territoire du Canton du Jura. *Aktennotiz, archives Office du patrimoine historique, Section d'archéologie*. Porrentruy.
- Schiffedercker, F. (1990) La vallée de Delémont (Jura-Suisse) et l'Age du Bronze. In : M.-J. Roulière-Lambert (ed.) *Un monde villageois. Habitat et milieu naturel en Europe de 2000 à 500 av. J.-C.*, 143-151. Lons-le-Saunier.
- Schiffedercker, F. (2001) Rossemaison JU, Montchaibeux. *JbAS* 84, 223-224.
- Schönfelder, M. (2002) Das spätkeltische Wagengrab von Boé (Dép. Lot-et-Garonne). *Studien zu Wagen und Wagenrädern der jüngeren Latènezeit*. *Monographien des RGZM* 54. Mainz.
- Schulze-Dörrlamm, M. (2010) Ungarneinfälle in die Schweiz im Spiegel archäologischer Funde. *Helvetica archaeologica* 161, 13-29.
- Schwarz, P.-A. (1993) Die spätlätènezeitliche und spätrömische Höhensiedlung auf dem Mont Terri (Cornol JU). *Die Ergebnisse der Grabungskampagne 1987*. *Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte* 13. Solothurn.
- Schwarz, P.-A. (2022) Die spätrepublikanischen und frühaugusteischen Alpenfeldzüge Roms. *CBR-Newsletter* 25, 10-15.
- Sérasset, N. M. (1840) L'abeille du Jura. Ou recherches historiques, archéologiques et topographiques sur l'ancien évêché de Bale. Tome Premier. Neuchâtel.
- Sérasset, N. M. (1841) L'abeille du Jura. Ou recherches historiques, archéologiques et topographiques sur l'ancien évêché de Bale. Tome Deuxième. Neuchâtel.
- Serneels, V. (2004) Les scories de fer. In : G. Kaenel/Ph. Curdy/F. Carrard et al. (ed.) *L'oppidum du Mont Vully*. AF 20, 250-252. Fribourg.
- Serneels, V./Merluzzo, P./Leroy, M. (2004) Les activités de forge. Le travail du métal. In : M. Mangin (ed.) *Le Fer*. Collection « Archéologiques », 81-112. Paris.
- Sievers, S. (2010) Die Waffen aus dem Oppidum von Manching. *Text und Tafeln*. *Ausgrabungen in Manching* 17. Wiesbaden.
- Simon-Coignon, R./Bruxelles, L./Ricordel, C. et al. (2005) The continental French Massif Central during Late Jurassic and Early Cretaceous. Paleoweathering and paleolandforms. *Geophysical Research Abstracts* 7, 07929.
- Stead, I. M. (2006) *British Iron Age swords and scabbards*. London.
- Striwe, K. (1996) Studien zur Nauheimer Fibel und ähnlichen Formen der Spätlatènezeit. *Internationale Archäologie* 29. Espelkamp.
- Taillandier, V. (2019) Sépultures et nécropoles du second Age du Fer dans le Jura occidental et les plaines de Saône. *Analyse des corpus de mobilier et des pratiques funéraires*. Dissertation, Université Bourgogne, Franche-Comté.
- Thierrin-Michael, G. (2011) Stichprobe Amphoren Basel-Münsterhügel. Ergebnisse der petrografischen und chemischen Analysen. In : E. Deschler-Erb (Hrsg.) *Der Basler Münsterhügel am Übergang von späteltischer zu römischer Zeit*. Ein Beispiel für die Romanisierung im Nordosten Galliens. *Materialhefte zur Archäologie in Basel* 22, 223-228. Basel.
- van Ender, D. (1991) Die Bronzefunde aus dem Oppidum von Manching. *Kommentierter Katalog*. *Ausgrabungen in Manching* 13. Stuttgart.
- Volken, M. (2011) Les clous de chaussures du site de Pfyngut. Les bases d'une Typo-Chronologie. In : O. Paccolat (ed.) *Pfyn/Finges*. *Évolution d'un terroir de la plaine du Rhône*. *Archaeologia Vallesiana* 4. CAR 121, 315-387. Lausanne.
- Vouga, P. (1923) La Tène. Monographie de la station publiée au nom de la commission des fouilles de La Tène. Leipzig.
- Wacker, D. (in Vorb.) Zu den Kopfdurchmessern römischer Schuhnägel. Grafische Darstellung und chronologische Relevanz. Seminararbeit, Universität Basel.
- Wells, P. S. (2006) Objects, meanings and ritual in the emergence of the oppida. In : C. Haselgrove (ed.) *Les mutations de la fin de l'âge du fer*. Collection Bibracte 12, 139-153. Glux-en-Glenne.
- Wendling, H. (2009) Zur spätkeltischen Sozial- und Siedlungsstruktur im südlichen Oberrheingebiet. Herrschaft im Wandel. In : S. Zimmer (Hrsg.) *Kelten am Rhein*. Beihefte der Bonner Jahrbücher 58, 57-70. Mainz.
- Wimmer, J. (2021) Die Chronologie der jüngeren Latènezeit an Ober- und Hochrhein. *Methodische Überlegungen zur Konstruktion und aktueller Stand*. In : A. Weidinger/J. Leskovar (Hrsg.) *Interpretierte Eisenzeiten*. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 51, 137-154. Linz.
- Wimmer, J. (2022) Wenn Fibeln sprechen könnten. Taphonomische und chronologische Untersuchungen anhand stratifizierter Fundinventare aus der jüngerlatènezeitlichen Siedlung Basel-Gasfabrik. *Materialhefte zur Archäologie in Basel* 25. Basel.

- Wulschleger, E. (2005)* Das Bohnerz von Küttigen. Entstehung, Fossilien- und Mineraliengehalt. Mitteilungen der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft 36, 27–60.
- Wyss, R./Rey, T./Müller, F. (2002)* Gewässerfunde aus Port und Umgebung. Katalog der latène- und römerzeitlichen Funde aus der Zihl. Schriften des Bernischen Historischen Museums 4. Bern.
- Wyss, S./Wyss Schildknecht, A. (2022)* Der römische Gebäudekomplex von Kaiseraugst-Schmidmatt. Handel und Gewerbe an der Fernstrasse in der Unterstadt von Augusta Raurica. Forschungen in Augst 56. Basel.
- Zanier, W. (2016)* Der spätlatène- und frühkaiserzeitliche Opferplatz auf dem Döttenbühl südlich von Oberammeggau. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 62. München.
- Zanier, W. (2025)* Das Römische Militärlager auf dem Septimerpass in Graubünden. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 70. München.
- Zeeb-Lanz, A. (2010)* Das keltische Oppidum auf dem Donnersberg (Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz). Die Mauern der spätkeltischen Stadanlage und neue Erkenntnisse zum sog. Schlackenwall. In: S. Fichtl (Hrsg.) *Murus Celticus*. Collection Bibracte 19, 229–242. Glux-en-Glenne.